

ESTUDO COROLÓGICO DO GÉNERO *COLLEMA* NA PENÍNSULA IBÉRICA

Palmira Carvalho

Universidade de Lisboa, Museu Nacional de História Natural, Jardim Botânico,
Rua da Escola Politécnica, 58, 1250-102 Lisboa, email: pgcarvalho@fc.ul.pt

Carvalho, P., (2009). Corologic study of *Collema* genus in the Iberian Peninsula. *Portugaliae Acta Biol.* **23**: 67-146.

The *Collema* genus is represented, in the Iberian Peninsula, by 32 species, all being present in Spain and 28 species existing in Portugal. The *Collema's species* occur from the sea level to 3000 m, on the most diverse types of substrates and with a high degree of morphologic and ecologic diversity.

The aim of this work is to present new distributional data of the species of *Collema* genus in the Iberian Peninsula, in order to improve the knowledge about the ecology of the species.

Key.words: *Collema*, lichens, Iberian Peninsula, LISU.

Carvalho, P., (2009). Estudo corológico do género *Collema* na Península Ibérica. *Portugaliae Acta Biol.* **23**: 67-146.

O género *Collema* encontra-se representado na Península Ibérica por 32 espécies, todas presentes em Espanha e 28 em Portugal. As espécies de *Collema* ocorrem no território ibérico sobre os mais diversos tipos de substrato, desde o nível do mar até aos 3000 m de altitude, apresentando uma elevada diversidade morfológica e ecológica.

O objectivo principal deste trabalho é apresentar novos dados sobre a corologia do género *Collema* na Península Ibérica, de modo a contribuir para o aumento do conhecimento da ecologia das espécies.

Palavras chave: *Collema*, líquenes, Península Ibérica, LISU.

INTRODUÇÃO

O género *Collema* é composto, a nível mundial, por cerca de 80 *taxa*, que ocorrem sobre os mais diversos tipos de substratos: rochas, solo, ritidoma de árvores, cimento, entre outros. Na Europa há 36 espécies e na Península Ibérica 32. Duas das espécies foram identificadas durante o decurso deste estudo.

De um modo geral, este género caracteriza-se por exhibir talos, sobretudo, foliáceos (havendo no entanto espécies com talos crustáceos e fruticulosos) de coloração muito escura (quando secos), gelatinosos, homeómeros e desprovidos de córtex na superfície do talo. Os apotécios são lecanorinos, os esporos são incolores, septados e no geral muito polimórficos. Como estruturas reprodutoras vegetativas apresentam apenas isídios que ocorrem em cerca de metade das espécies europeias. Os talos de *Collema* são constituídos essencialmente pelo fotobionte: uma cianobactéria que pertence ao género *Nostoc*. O micobionte pertence ao grupo dos ascomicetes.

O estado actual de conhecimento sobre a diversidade, distribuição e ecologia do género *Collema* na Península Ibérica é, quando comparado com outros géneros, bastante desactualizado e fragmentado. De notar que, os trabalhos sobre a diversidade neste género são, após o trabalho efectuado por Gunnar Degelius, no início da década de 50, se restringem a pequenas regiões geográficas da Península. Para além disso em 60% dos artigos científicos com referências do género na Península apenas as espécies epifíticas são referenciadas, principalmente: *Collema furfuraceum*, *C. subflaccidum*, *C. nigrescens* e *C. subnigrescens*, por ordem decrescente de nº de referências bibliográficas. Relativamente às espécies saxícolas e terrícolas, os *taxa* mais referenciados são respectivamente *Collema cristatum* e *Collema tenax*.

O levantamento da biodiversidade actual deste género na Península, particularmente em muitas zonas de manifesto interesse para a conservação biológica, reveste-se de manifesto interesse científico, ao mesmo tempo que pode alargar e fundamentar a sua aplicabilidade na avaliação e monitorização da qualidade ambiental em escalas mais alargadas.

MATERIAL E MÉTODOS

No decurso do presente estudo foram examinados 3500 espécimes da Península Ibérica (Figura 1), dos quais 1500 constituem material de herbário e 2000 correspondem a colheitas de campo efectuadas, principalmente pela autora, em mais de 900 locais da Península Ibérica.

Os herbários consultados para a revisão de espécimes do género *Collema* foram os seguintes: **BCC** (Herbario Facultat de Biologia- Universitat de Barcelona), **GDA** (Herbario de la Universidad de Granada), **GZU** (Herbarium of Institute of Botany, Karl-Franzens-University of Graz), **INA** (Herbário Instituto Nun'Alvres-Caldas da Saúde, Santo Tirso), **JACA** (Herbário do Instituto Pirenaico de Ecologia-Jaca), **LEB** (Herbario "Jaime Andrés Rodríguez"-Facultad de C.C. Biológicas y Ambientales - Universidad de León), **LISU** (Herbá-

Figura 1 – Localização geográfica da Península Ibérica e representação das províncias existentes em Andorra, Espanha e Portugal, com as respectivas abreviaturas.

Legenda:

ANDORRA	Andorra	And		
PORTUGAL	Algarve	Ag	Alto Alentejo	AAI
	Beira Alta	BA	Beira Litoral	BL
	Beira Baixa	BB		
	Estremadura	E	Ribatejo	R
		Mínho		Mi
			Trás-os-Montes e Alto Douro	TM
ESPAÑA	Álava	Vi	Albacete	Ab
	Almería	Al	Ávila	Av
	Barcelona	B	Cáceres	Cc
	Cantabria	S	Ciudad Real	CR
	La Coruña	C	Girona	Ge
	Guadalajara	Gu	Huelva	H
	Jaén	J	Lérida (Lleida)	L
	Madrid	M	Murcia	Mu
	Ourense	Or	Pontevedra	Po
	Salamanca	Sa	Sevilla	Se
	Tarragona	T	Toledo	To
	Valladolid	Va	Zamora	Za
		Álava	Alicante	A
		Asturias	Badajoz	Ba
		Burgos	Cádiz	Ca
		Castellón	Córdoba	Co
		Cuenca	Granada	Gr
		Guipúzcoa	Huesca	Hu
		León	Lugo	Lu
		Málaga	Navarra	Na
		Palencia	La Rioja	Lo
		Segovia	Soria	So
		Teruel	Valencia	V
		Vizcaya	Zaragoza	Z

rio do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa), **M** (Botanische Staatssammlung München, Germany), **MA** (Herbario Real Jardín Botánico de Madrid), **MACB** (Herbario Facultad de Ciencias Biológicas-Universidad Complutense de Madrid), **MAF** (Herbario Facultad Farmacia- Universidad Complutense de Madrid), **MGC** (Herbario Facultad de Ciencias- Universidad de Málaga), **MUB** (Herbario de la Universidad de Murcia), **SANT** (Herbario, Facultad de Farmacia- Universidad de Santiago de Compostela), **TSB** (Erbarium, Università degli studi di Trieste), **PO** (Herbário da Universidade do Porto), **UPS** (Museum of Evolution, Botany section- Uppsala University), **VIT** (Museo de Ciencias Naturales de Álava), e ainda os herbários pessoais de M. Otalóra e J. Álvarez.

Para além do material referido foi observado ainda, sempre que possível, o material tipo das espécies existentes na Península. Nos casos em que não foi possível observar o material tipo, foi analisado outro material de referência, denominado como material extrapeninsular.

Os exemplares colhidos durante a realização deste estudo estão depositados em LISU, e os dados respectivos foram informatizados no sistema de gestão de herbários BROTERO (CASA *et al.* 2005).

A informação sobre a ecologia de cada *taxa* foi obtida quer dos registos de campo quer das informações contidas na etiqueta de herbário. Para muitos exemplares de herbário foi necessário efectuar a sua georeferenciação, porque não existia ou não estava correcta.

A abreviatura dos autores dos *taxa* foi efectuada com base em BRUMMIT & POWEL (1992), para a maioria das publicações BRIDSON & SMITH (1991), para as exsiccatas o *Index of Exsiccatae* (TRIEBEL & SCHOLZ 2001-2008) e para os herbários o *Index herbariorum* (HOLMGREN *et al.* 1990).

A nomenclatura foi baseada em NIMIS (1993) e PURVIS *et al.* (1992) e a sinonimização foi efectuada com base em HARMAND (1906), DEGELIUS (1954, 1974), PIŠÚT (1968), LAMB (1963), LAUNDON (1984).

RESULTADOS

Com base no trabalho de identificação realizado verificamos a existência de 32 espécies de *Collema* na Península Ibérica (89% das espécies europeias), duas das quais novas para a Península (*C. dichotomum* e *C. glebulentum*), 2 novas para Portugal (*C. confertum* e *C. leptogioides*) e uma nova para Espanha (*C. curtisporum*). Para além disso, através de revisão bibliográfica constatamos que algumas das espécies não são referenciadas desde 1976 como: *Collema crispum* var. *metzleri*, *Collema flaccidum*, *C. limosum*, *C. multipartitum*, *C. polycarpon* subsp. *corcyrense* e *C. ryssoleum* para Portugal, e, *C. latzelii* no caso de Espanha.

Lista de espécimes estudados:

Para cada *taxon* indica-se o nome actual e o basiónimo, com referência do material tipo e do herbário onde se encontra arquivado, assinalando-se com um

ponto de exclamação (!) o material tipo observado. Para cada *taxon* encontram-se ainda indicados os locais onde foram efectuadas as colheitas, por ordem alfabética de províncias, em cada uma das regiões administrativas: Andorra, Espanha e Portugal. Para além destas informações são indicadas ainda as províncias que correspondem a novas referências para o *taxon*

Collema auriforme (With.) Coppins & J.R. Laundon

[in J.R. Laundon], *Lichenologist*, 16(3): 228, 1984.

Riccia auriformis With., Bot. Arrang. Veget. Gr. Brit.: 704, 1776, [basió.]

Tipo: Dillenius, Hist. Musc.: tab. 19, fig. 24A, 1742 (lectótipo, OXF-Dillenius 24A tipótipo), *n.v.*, *fide*, Laundon, *Lichenologist*, 16(3): 228, 1984.

ANDORRA. - Ordino, Muntanya sobre Segundet, 31TCH7813, 1350m, sobre fissuras, na terra, Exp. S, com *C. cristatum*, *X. Llimona*, BCC-7174.

ESPAÑA. - **Álava:** Lagrán, 30TWN3417, 1000m, rochas musgosas, 21-1-1983, *X. Etayo*, VIT-481; Norte de Álava, 30TWN3061, epifito, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026026; **Albacete:** Riopar- Sra. del Calar del Mundo, Campamento de S. Juan, 30SWH5061, 964m, 27-5-1984, *J.M. Egea & P.P. Moreno*, MUB-6497; **Alicante:** Orihuela, Sierra de Orihuela, 30SXH7418, 300m, roca con poco de tierra, *Maria Jesus Cano*, GDA-3188 (sub *Collema tenax*); **Asturias:** Picos da Europa, a 2Km de Arenas de Cabrales para Poncebos, 30TUN5295, 168m, sobre rocha, 13-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189237; Picos da Europa, Covadonga, Mirador de la Reina, 30TUN3795, 900m, sobre rocha com musgos, com *C. subflaccidum*, 9-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189235; Cangas, 30TUN3298, 300m, 13-8-1962, *Th. Shauer*, M-0026062 (sub *C. fuscovirens*); Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3689, 1400m, rocha calcária, 12-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026027; **Cádiz:** Camping site above El Bosque, 35 Km W of Ronda, 30STF7667, *Olea europaea*, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU-1585; Parque Natural de Grazalema, (exp. Norte), 30STF8071, 595m, sobre o solo, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-183946, Camping site above El Bosque, 35 Km W of Ronda, 30STF7667, *Olea europaea*, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU-1585; Grazalema- Pto, del Pinar, 30STF8375, 1000m, *Abies pinsapo*, 7-11-1985, *E. Martín*, MGC-39; La Saucedá, 30STF6846, sobre musgos, *M.P. Jones*, LISU; Parque Natural de Grazalema, Sendero Llanos del Campo, 30STF8070, 654m, sobre *Quercus rotundifolia*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-183929; near Grazalema, 30STF8170, 595m, soil, 01-2003, *M.P. Jones*, LISU; **Castellon:** Baix Maestrat, Pobla de Benifassá, barranc del Salt (serra dels Ports), 31TBF6509, 800m, *Hedera helix*, 10-2-1990, *Ll. Barrios & M. Boquera*, BCC-5872; **Ciudad Real:** Fuencaliente, vertente sul da Sierra Madrona, 30SUH9555, 1000m, *Arbutus unedo*, com *C. furfuraceum*, 1-5-1990, *F.J. Sarrion*, MACB-43908 (sub *Collema flaccidum*); **Cuenca:** Calle S. Miguel, 30TWK7436, 930m, sobre rochas calcárias, 2001, *M.P. Jones*, LISU; **Gerona:** Alt Empordá, Cantallops, Sierra de l'Albera, Riera de Cantallops, 31TDG99, 400m, Cuarcitas, 15-5-1986, *X. Llimona & Pereira*, BCC-5431; **Granada:** Loja, 30SUG9714, sem indicação, 23-4-1982, *M. Casares*, GDA-342; Sierra Nevada, Dornajo, 30SVG6008, 1850m, sobre rocha, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Nevada, Pinos Genil, 30SVG5514, 800m, sobre rocha, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Nevada, Rota de la Estella, Gojar, 30SVG6310, 1077m, sobre solo com musgos, 19-06-

2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Huelva**: Serra de Aracena- Cala (entre Sevilha e Zafra), 29SQC3605, 601m, sobre musgos no muro, 19-6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-1553; **Huesca**: Bielsa (Pirineus Espanhois), 31TBH6425, rocha musgosa, 24-6-1955, *C.N. Tavares*, LISU; Jaca, Agüero, Orientação N, 30TYN0217, 960m, Sota nius de bultons, 14-7-1971, *Villar*, BCC-2379; **León**: Picos da Europa, Cordiñanes, Mirador del Tombo, 30TUN4581, 826m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Málaga**: Parque Natural do Torcal de Antequera, 30SUF6290, 1220m, sobre rocha com musgos, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Ronda, Pinsapar de la Cañada del Cuerno, 30SUF1863, 1450m, dolomías triásicas, 16-4-1994, *J. Etayo, M. Casares, A. Gomez-Bolea & al.*, MA-Lichen-5705; **Murcia**: Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, La Lavia, 30SXH0501, 950m, calizas, 21-2-1983, *J.M. Egea*, MUB-1142; **Navarra**: Abarzuza, 500m, pista del Monasterio de Iranzu, 30TWN7933, 900m, parede calcária e solo, 12-10-1993, *J. Etayo*, MA-4420; Isaba, paseo el Ilano de Eskilzarra bajo hayedo, 30TXN7045, 1450m, rocha calcária com musgo, 24-9-1995, *J. Etayo*, MA-6682; Valle de Basaburúa Mayor, entre Aizároz y Arraráts, pista cementada camino de Bergañe, hayedo, 30TWN9765, 550m, rochas musgosas, 20-11-1994, *J. Etayo*, MA -6873; Zudaire, Sierra de Urbasa, 30TWN7245, 900m, sobre briófitos calcícolas, *J. Etayo*, MA-3767; **Vizcaya**: Elorrio, Ermita Sta Luzia, 30TWN3573, 500m, *Quercus* sp. 23-12-1984, *Aguirre*, MAF-1763 (sub *Collema flaccidum*); Elorrio, Ermita Sta Luzia, 30TWN3573, 500m, *Quercus* sp. com *C. subflaccidum*, 23-12-1984, *Aguirre*, MAF-1765 (sub *Collema flaccidum*); Puerto de Urkiola, Parque Natural de Urkiola, cerca del vertice geodésico de Allurtz, 30TWN3172, 850m, muros com calizas, 24-09-2005, *I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1106; Urkiola, 30TWN3172, 772274N, 910m, 25-09-2005, *I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1142 (sub *Collema fuscovirens*).

PORTUGAL. - **Algarve**: Loulé: Alte, Fonte Grande, 29SNB7021, sobre rocha calcária, 12-03-2002, *M.P. Jones*, LISU-183944; Loulé: Parragil, Vale da Boa Hora, 29SNB803133, 175m, *Olea europaea*, 9-1989, *M.P. Jones*, LISU-1150; Loulé: Querença, Fonte de Benémola, 29SNB8818, 149m, sobre *Quercus rotundifolia*, 13-2-2004, *C. Garcia*, LISU-214025; Loulé: Ribeira de Algibre, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 09-1999, *M.P. Jones*, LISU-189231; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo 29SNB7823, 290m, sobre rocha com musgos, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-183934; Loulé: Rocha da Pena, subida pelo caminho pedestre a partir de Peninha, 29SNB7823, sobre rocha, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-183942; Sagres, Cabo de S. Vicente, 29SNA0497, 20m, sobre solo, 5-2002, *P. Carvalho*, LISU; Sagres, Cabo de S. Vicente 29SNA0497, 30m, sobre solo, 5-2002, *C. Garcia*, LISU-183904; Serra de Monchique, Monchique (Mata Porcas), 29SNB3931, 500m, sobre muro velho, 25-02-1946, *C.N. Tavares*, LISU-1414; **Baixo Alentejo**: Beja, Moura, 29SPC3425, 150m, solo, 03-1995, *P. Carvalho*, LISU-1360; Mértola, Pulo do Lobo, 29S 4184877N, solo, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Litoral**: Bussaco, à frente do Hotel; 29TNE5469, muro com solo, 9-6-2002, *P. Carvalho*, LISU-183902; Coimbra, Sta Clara, 29TNE45, na terra musgosa, 5-1-1916, *G. Sampaio*, PO-2729 (sub *Collema tenax*); Serra da Lousã, Castelo de Arouce, 29TNE6538, sobre a base da torre do castelo, 06-01-1950, *C.N. Tavares*, LISU-3300; Serra da Lousã - Quinta de Alfocheira, 29TNE6540, sobre a terra musgosa, 01-08-1943, *C.N. Tavares*, LISU-203708; Serra do Buçaco - mata, 29TNE5269, sobre a terra musgosa, 26-05-1940, *C.N. Tavares*, Tavares-994, LISU (sub *Collema cristatum*); Serra do Sicó, Alvaizere- Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre *Quercus rotundifolia*, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó,

Degracias, 29SNE4129, sobre rocha com solo, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-183892; **Estremadura**: Alcobaça, Fervença, Quinta do Pinheiro, 29SMD9979, 50m, sobre o solo, 29-04-2001, *P. Carvalho*, LISU; Cascais, Caparide, 29SMC6884, sobre musgos e solo, 02-1915, *P. Coutinho*, LISU-51398 (sub *Collema cristatum*); Entre S. Pedro e Sintra, 29SMC6694, sobre a rocha musgosa, 1941-09-22, *C.N. Tavares*, Tavares-993, LISU; Lisboa, Benfica, 29SMC8288, solo, 4-4-1917, *G. Sampaio*, PO-2728 (sub *Collema tenax*); Lisboa, Jardim Botânico da Ajuda, 29SMC8283, sobre a balaustrada, *P. Carvalho*, LISU; Loures, Quinta dos Manjões, 29SMD8497, 130m, solo, com *C. tenax*, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Óbidos, 29SMD8657, sobre rocha 10-1917, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51396; Ota, parque das merendas, 29SND0028, 157m, sobre talude musgoso, 23-4-2003, *P. Carvalho*, LISU-183945; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre rocha musgosa, 6-3-2003, *P. Carvalho*, LISU-214026; próximo da ponte do Rio de Mouro, 29SMC7490, sobre muro musgoso, 27-01-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5024, LISU; próximo de Lousa, arredores de Lisboa, 29SMC8204, sobre o calcáreo musgoso, 04-02-1950, *C.N. Tavares*, Tavares-3761, LISU; Serra da Arrábida, Serra de S. Francisco, a 1, 5 Km da Sra. das Necessidades, 29SNC0265, 204m, sobre solo musgoso, 13-3-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 233m, sobre rocha musgosa, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU-183912; Serra d'Aire e Candeeiros- entrada de Minde, olival à beira da estrada, 29SND2674, 220m, sobre rocha, 01-12-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- Gruta de Alvados, 29SND2176, 478m, sobre rocha calcária musgosa e solo, 01-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-183913; Serra d'Aire e Candeeiros- Grutas de Sto. António, 29SND2266, 552m, sobre rocha, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- perto de Alvados 29SND1973, 273m, sobre muro de calcáreo, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU-183918; Serra da Arrábida, Mata Coberta, subida a partir do convento, 29SMC9958, sobre rocha, 6-6-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Arrábida, próximo da Mata do Solitário, 29SMC9956, sobre *Phyllirea sp.*, 14-03-1951, *C.N. Tavares*, Tavares-3931, LISU; Serra da Arrábida, próximo do convento, 29SMC9958, sobre a terra no calcário, 16-03-1949, *C.N. Tavares*, LISU-3050; Serra de Montejunto (exp. Norte), 29SMD9737, 234m, sobre rocha, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-183931; Serra de Montejunto, pinhal à entrada da Serra, 29SMD9235, sobre muro com solo, 13-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-183947; Serra de Montejunto, próximo das ruínas, 29SMD9235, sobre rocha, 13-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-183926; Serra de Sintra, 29SMC6592, sobre musgos, *Welw.*, LISU-51400 (sub *Collema cristatum*); Serra de Sintra, caminho de S. Pedro para a Pena, 29SMC6693, sobre os muros musgosos, 20-12-1943, *C.N. Tavares*, LISU-203711; Setúbal, Quinta da Comenda, 29SNC0662, sobre a terra dos taludes, com *Leptogium gelatinosum*, 21-01-1950, *C.N. Tavares*, LISU-3550; Sintra, caminho para S. Pedro, 29SMC6694, sobre rocha musgosa, 29-12-1943, *C.N. Tavares*, LISU-995; Sintra- Pena, 29SMC662932, sobre musgos, 27-03-1949, *C.N. Tavares*, LISU-3227; **Ribatejo**: Santarém, Casével, Casal dos Mendricos, 29SND3459, 40m, sobre solo, 31-3-2001, *C. Garcia*, LISU-214023; Santarém, Casével, Casal dos Mendricos, 29SND3459, 40m, sobre solo, 2002, *C. Garcia*, LISU-183928; Santarém, Pernes, 29SND2959, sobre solo, 23-02-1998, *C. Garcia*, LISU; Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, sobre rocha, 2001, *P. Carvalho*, LISU-183915; Serra d' Aire, Vale Alto, 29SND3076, 492m, sobre rocha, 2003, *P. Carvalho*, LISU-183950

Observações: *C. auriforme* é referenciado pela primeira vez para as seguintes regiões: **And.**, **Esp.**: A; Ca; CR, Cs, Cu; Ge, H, Ma, Mu, Vi. **Port.**: Ag; BAl, R.

Collema callopismum A. Massal.

Miscell. Lichenol.: 23, 1856.

Tipo: Germania, Bavaria, “ad saxa dolomitica Franconiae”, *Arnold*, Ex Herb. A. Massal. (VER sintipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 238, 1954.

PORTUGAL. - Algarve: Sagres, 29SNA0596, 80m, sobre argamassa de um muro, 30-04-1947, *C.N. Tavares*, LISU-1835; **Estremadura:** Arredores de Sintra, Praia das Maças, 29SMC5997, 0m, sobre calcáreo macio, 11-08-1941, *C.N. Tavares*, LISU-189239; Praia Grande, na praia, 29SMC5896, 0m, sobre muro antigo, 2003, *P. Carvalho*, LISU-214162.

Collema coccophorum Tuck.

Proc. Amer. Acad. Arts and Sc., 5: 385, 1862.

Tipo: Mexico-USA, Mexican Boundary Survey, *Wright* (US-00068168! isolectótipo).

ESPAÑA. - Alicante: Laguna de Salinas, Salinas, 30SXH8362, 480m, suelo salino entre *Artrocneum*, *Maria Jesus Cano*, GDA-3035 (sub *Collema tenax* var. *corallinum*); Serra dels Plans, Brrc. de los Clost (Benifallin), 30SYH2482, 750m, talude entre rochas, *Maria Jesus Cano*, GDA-3095; **Almeria:** Bco. Huelí, junto al camino de la cantera, 30SWG8004, 450m, sobre talude artificial com acumulação de solo, 19-3-1988, *M. Casares*, GDA-1430; El Cérron, 30SWG8309, 400m, sobre solo, no bordo de um afloramento de gesso, acumulo de arcilla, orientação W, 18-3-1988, *M. Casares*, GDA-3277; junto al Mini Hollywood, 30SWF4899, 350m, sobre margas “yesíferas”, 19-2-1988, *M. Casares*, GDA-961; Loma de los Yesares, 30SWG8997, 300m, sobre solo “yesífero, claro de tomillar”, 16-6-1989, *M. Casares*, GDA-1928; Venta de los Yesos, 30SWG6506, 500m, sobre solo, perto de uma dolina de gesso, 19-2-1988, *M. Casares*, GDA-986; **Ciudad Real:** Tablas de Damiel, 30SVJ4226, 620m, sobre solo, local muito eutrofizado, 21-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-214027; **Gerona:** Escala (L’), La Rogera, 31TEG08, 100m, rocha, com solo, com *C. tenax*, 7-04-1982, *N.L. Hladun & A. Gomez-Bolea*, BCC-8948 (sub *Collema cristatum*); **Granada:** Benamaurel, 30SWG2662, 500m, sobre solo yesífero, orient, N, com *C. tenax* 26-2-1988, *M. Casares*, GDA-3276; Cullar Baza, Cortijo D, Andrés, 30SWG3973, 1000m, sobre crosta com florescencia de sal, entre *Artemisia* sp. com *C. crispum*, 4-3-1988, *M. Casares*, GDA-1050; próximo a Benamaurel, 30SWG2662, ladera de yeso, sombreado de *Stipa* sp. 5-3-1988, *M. Casares*, GDA-1071; Sierra Nevada, exposição norte, 30SVG5911, 1500m, sobre solo, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189241; **León:** Picos da Europa, Cordiñanes- Mirador del Tombo, 30TUN4581, 826m, sobre solo, com *C. crispum*, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189240; **Tarragona:** Salomo, entre Salomó i Vendrell, com *C. crispum* e *C. tenax*, 31TCF6673, rocha calcária, com solo, *X. Llimona*, Llimona-983, BCC-8346; **Valência:** Perto de Gandia 30SYJ4417, solo, 31-3-1953, *Doppelbaur*, M-0025973.

PORTUGAL. - Algarve: Loulé: Rocha da Pena, subida pelo caminho pedestre a partir de Penina, perto do marco geodésico, 29SNB7823, sobre solo, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-214028; Portimão: Praia da Rocha, 29SNB4108, 7-4-1917, *G. Sampaio*, PO-1658; Portimão, Praia da Rocha, 29SNB4108, solo, 7-4-1917, *G. Sampaio*, PO-5635; **Alto Alentejo:** a 2Km de Cabeço de Vide, 29SPD2431, 300m, *Olea europaea*, na base 10-1995, *P. Carvalho*, LISU-1377; Ponte Sôr, Cunheira, Romanzeira, Tapada dos Bois, 29SND85, 220m, *Olea europaea*, na base com solo, 11-1993, *M.P. Jones*-1304, LISU; Serra de Monfurado, Biscaia, perto da barragem, 29SNC7167, sobre solo, 11-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-214024; **Baixo Alentejo:** entre Barrancos e Amareleja, Mina de Aparis, 29SPC6624, rocha com solo na margem da ribeira, líquenes em zona inundada, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Litoral:** Serra do Sicó- Alvaizere- Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre rocha com solo, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; **Estremadura:** Sesimbra, Cabo Espichel 29SMC8051, sobre solo, 6-12-1996, *P. Carvalho*, LISU-183952; **Ribatejo:** Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, sobre solo, 14-11-2001, *P. Carvalho*, LISU.

Observações: *C. coccophorum* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.:** A; CR, Ge, Le, T, V. **Port.:** AAl, BA1, BL, R.

***Collema confertum* Hepp ex Arnold**

Lich. Fränk, Jura in Flora, 42: 145, 1859.

Tipo: Germania: Bavaria, "an kalkfelsen der lichtbewaldeten Schlucht gegenüber Kunstein bei Eichstatt", 1858, *Arnold* (M-0025968! lectótipo).

ESPAÑA. - Lérida: Sanaja, 31TCG5844, 500m, rocha (fissuras) alteradas, 29-7-1982, *P. Navarro*, BCC-1892; **Pontevedra:** Illas Lies, Praia S. Martiño, 29TNG0772, 0m, granito, 28-4-1996, *G. Paz-Bérmudez*, SANT-9621 (sub *Collema fragrans*).

PORTUGAL. - Algarve: Sagres, 29SNA0596, 20m, sobre um muro, 1947, *C.N. Tavares*, LISU-1840.

Observações: este *taxon* é referenciado pela primeira vez para o Pontevedra (Po) e Algarve (Ag).

***Collema conglomeratum* Hoffm.**

Deutschl. Fl.: 102, 1796.

Tipo: Germany: "In ligni putridis, cortice, saxis", *Hoffm.* (MW holótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 212, 1954.

ESPAÑA. - Huesca: carretera entre Campodarbe y Boltaña, 31TBH4902, 850m, *Olea europaea*, 5-12-1993, *J. Etayo*, MA-Lichen-5313; **Soria:** Garray 30TWM42, 1020m, *Ulmus* sp., 10-4-1974, *A. Crespo*, MAF-1767.

PORTUGAL. - Algarve: Loulé: Ribeira de Algibre, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 2004, *P. Carvalho*, LISU-1665, **Ribatejo:** Tapada dos bois, 29SND85, 220m, *Olea europaea*, 2004, *P. Carvalho*, LISU-206044; Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, epífita, 14-11-2001, *P. Carvalho*, LISU-214167.

Material extrapeninsular:

FRANÇA: "Vaucluse, Carpentras, Combe de Vanasque haud procul Col de Murs; ad truncum Quercus pubescentis", 550 m, 19-4-1965, *G. Clauzade, J. Lambinon & A. Vezda, Lich. Sel. Exs* 381, LISU-228358.

Observações: *C. conglomeratum* é referenciado pela primeira vez para as seguintes regiões: **Esp.:** Hu, So. **Port.:** R.

Collema crispum (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. var. *crispum*

Primit. Florae Holsat.: 89, 1780.

Lichen crispus Huds., Fl. Angl.: 447, 1762, [basiôn.]

Tipo: "Anglia, sine loco, habitat in locis umbrosis saxosis et ad mororum bases" (OXF-Dillenius), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 280.

ESPAÑA. - **Álava**, Monte de Santiago, depois de Amurrio 29TVN96, 325m, sobre taludes expostos, 10-2005, *R. Figueira*, LISU; **Alicante:** Bco. del Arc, (Sella) 30SYH4078, 500m, talude protegido por herbáceas, *Maria Jesus Cano*, GDA-3147; Laguna del Hondo, Vereda de Sendres II (Crevilente), 30SXH9430, sobre solo salino com crosta, *Maria Jesus Cano*, GDA-3169 (sub *C. tenax*); Orihuela, Sierra de Orihuela, 30SXH7218, 250m, Roca con un poco de tierra, *Maria Jesus Cano*, GDA-3175 (sub *C. tenax*); Penon de Ifach(?), (Calpe), 31SBC4580, 100m, Ladeira pedregosa, *Maria Jesus Cano*, GDA-3168; perto da Urbanizacion Le Font, (San Juan de Alicante), 30SYH2554, 10m, solo nitrificado, *Maria Jesus Cano*, GDA-3074 (sub *Collema tenax* var. *crustaceum*); S^a de la Carrasqueta, prox. Mas de Fondo (Jijona), 30SYH1978, 900m, rocha calcária, *Maria Jesus Cano*, GDA-3009; S^a de Orihuela, 30SXH7218, 250m, solo exposto muito compacto, *Maria Jesus Cano*, GDA-3173 (sub *C. tenax*); Santa Pola, Isla de Tabarca, 30SYH2127, sobre solo na base de *Lycium* sp., *Maria Jesus Cano*, GDA-3200; Villena, camino hacia las Salinas de penalva, Cabeza del Gato, 30SXH8578, solo vermelho argiloso num "romeral", *Maria Jesus Cano*, GDA-3080 (sub *C. cristatum*); **Almeria:** Almeria, Sorbas, 30SWG7706, 500m, solo argiloso, com *C. tenax*. 21-12-1972, *X. Llimona*, BCC-8039; Cantera en la carret, Sorbas-Molino, Rio Aguas, 30SWG8105, sobre talude vertical, com cristais de gesso, na base do talude, com *Leptogium* sp., 19-3-1988, *M. Casares*, GDA-1404 (sub *C. coccophorum*); Cruce de Tabernas, 30SWF4998, 300m, sobre superficie horizontal de margas "yesíferas", 19-2-1988, *M. Casares*, GDA-928; El Yeson, 30SWG4300, 550m, sobre parede microlapiaz (inclinación 90°), com *Collema tenax*, 10-3-1989, *M. Casares*, GDA-1515 (sub *C. coccophorum*); Loma de los Yesares, 30SWG8997, 300m, Superficie de uma rocha de cristais de gesso (Orient, SW), com *C. tenax*. 15-4-1989, *M. Casares*, GDA-1608 (sub *C. coccophorum*); Loma de los Yesares, 30SWG8997, 300m, microlapiaz de gesso cristalino, 15-4-1989, *M. Casares*, GDA-1917 (sub *C. tenax*); Tabernas: Venta de los Yesos, 30SWG6506, 450m, guixos, com *C. tenax*, 27-12-1972, *X. Llimona*, BCC-8327; Turre, Sierra Cabrera, Cortijo de Tremecer 30SWG9507, 600m, calcáreo, 29-3-1988, *J.M. Egea, P.P. Moreno & L. Alonso*, MUB-21750; Turre, Sierra Cabrera, Loma del Colorado, 30SWG9408, calcáreo, 19-6-1988, *J.M. Egea*, MUB-21756; **Asturias:** Picos da Europa, de Poncebos para Sotres, 30TUN5391, 500m, sobre solo, com *C. tenax*, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189259; Picos da Europa, Desfiladero de los Beyos, Perto da ponte do Rio Sella, 30TUN3183, 335m, sobre muro e solo, com *C. tenax* e *C. polycarpon*, 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189255; **Cádiz:** Parque Natural de Grazalema, Entre Grazalema e Ubrique- Las

Covezuelas, 30STF8865, 874m, sobre solo, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Cádiz, Parque Natural de Grazalema, Sendero Llanos del Campo, 30STF8070, 654m, sobre solo, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-183969; **Ciudad Real**: Campo de Criptana, 30SVJ9061, 620m, sobre solo esquelético, 21-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189254; Viso del Marques, 30SVH5163, 770m, entre pedras da calçada, 20-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189248, 30SWJ1011; Laguna de Ruidera, 30SWJ1012, 900m, sobre solo, 24-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189251; Valdepeñas, Las Aguas, cerca del albergue El Cañaveral, 30SVH7294, 575m, Suelo calcáreo, com *C. tenax*, *R.I. Fernández & F.J. Sarrión*, MA-14788; **Cuenca**: a caminho da Ciudad Real- Ventana del Diablo, 30TWK7954, 990m, sobre rocha, 22-04-2003, *C. Sérgio*, LISU; **Gerona**: L'Escala, La Rogera, 31TEG08, 0-100m, solo, 25-1-1982, *N.L. Hladun & A. Gomez-Bolea*, BCC-8860 (sub *C. occultatum*); Golem (?), solo gesso, *J.A. Gil*, GDA-2282 (sub *C. tenax*); **Granada**: Cullar Baza, Cortijo D, Andrés, 30SWG3973, 1000m, sobre crosta com florescencia de sal, entre *Artemisia sp.*, com *C. coccophorum*, 4-3-1988, *M. Casares*, GDA-1050; Cullar Baza, Cortijo D, Andrés, 30SWG3973, 1000m, Crostas salinas, prado descubierto, seco y cuarteado, 4-3-1988, *M. Casares*, GDA-1060 (sub *C. tenax*); Sierra Nevada, 30SVG6108, 2095m, sobre solo, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189249; Sierra Nevada, exposição norte, 30SVG5911, 1500m, sobre rocha 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Nevada, Pico Valeta, 30SVG60, 3200m, sobre solo, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Nevada, Pinos Genil (SN3), 30SVG5514, 800m, sobre rocha, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Huelva**: Serra de Aracena-Cala (entre Sevilha e Zafra), 29SQC3605, 601m, sobre muro com solo, 19-6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189256; **Huesca**: 30TYM1569, sobre solo, 1-11-1898, *Navás*, MA-Lichen-5915; Jaca, Aguero, Orientação N, 30TYN0217, 960m, Sota nius de bultons, 14-7-1971, *Villar*, BCC-2379; montagne du Port de Salient, Vallee d'Aspe" 30TYN0240, Terra, *Romeguere*, M-0026031; **Jaén**: parador, Castello Sta, Catalina 30SVG2990, 700m, sobre solo, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU-189253; **León**: Picos da Europa, 30TUN3876, 1450m, sobre solo, 12-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189258; Picos da Europa, Cordiñanes- Mirador del Tombo, 30TUN4581, 826m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Picos da Europa, Mirador de Piedrashistas, 30TUN3876, 1474m, sobre solo 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Lugo**: A Fonsagrada, Vilar'n de Abaixo 29TPH7383, musgos, 10-3-1987, *Valcarcel*, SANT-7862; Lugo, 29TPH16, 500m, sobre as muralhas (na argamassa a muralhas romanas-xistos), 10-6-2005, *C. Sérgio*, LISU; Sierra de Ancares, Becerrea, Liber, 29TPH5547, 520m, tierra de un balado, 10-1993, *G. Paz Bermudez & J. Álvarez*, Álvarez-2223, Herb. Álvarez (sub *C. tenax*); **Madrid**: Aranjuez, 30TVK4831, 730m, *Quercus ballota*, sobre corteza, en yeso y tierra yesosa, 31-5-1952, *C. Cortés Latorre*, MA-3092; Perales de Tajuna, Cinglos de Perales de Tajuna, 30TVK65, 650-780m, 1980, *A. Merino*, MAF- 3363; Real Jardin Botanico, 30TVK4275, sobre solo, 14-10-1987, *F.D. Calonge*, MA-Lichen-913; **Málaga**: Ronda la Vieja, 30SUF0668, sobre solo, 2005, *M.P. Jones*, LISU-158; Sierra de las Nieves, entrada para o Parque Natural, 30SUF1259, 1081m, sobre rocha calcária, com *Collema cristatum*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Murcia**: Aguilas, Cabo Cope, 30SXG3342, 245m, calizas, *J.M. Egea, J. Baeza & L. Alonso*, MUB-21749; Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, Salto Lucero, com *C. tenax* 30SXH0612, 600m, 6-3-1981, *J.M. Egea*, MUB-254; **Navarra**: Viana, Laguna de las Cañas, 30TWN4804, 380m, Suelos 5-3-1983, *P. Heras*, VIT-632; **Sevilha**: Estrada entre Utrera e Algodonales, El Coronil, perto do castelo, 30STG6505, 111m, sobre

solo, 28-03-2004, *M.P. Jones*, LISU; Próximo de Carmona, 30STG6749, epífito sobre *Chamaerops sp.*, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026030; **Tarragona**: Salomo, Entre Salomé i Vendrell, Com *C. coccophorum* e *C. tenax*, 31TCF6673, rocha calcária, *X. Llimona* (nº 983), BCC-8346; **Teruel**: Albentosa; Km 12 de la Carretera a Olba, 30TXK9342, 930m, sobre solo, 25-4-2002, *M. Infante & P. Heras*, VIT-29077; Calanda 30TYL3335, 450m, 6-1979, *Sainz*, MAF-1759 (sub *C. undulatum*); Frias de Albarracin, nascente do Tejo, 30TXK1766, 1600m, solo, 22-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189250; **Zamora**: Villalazan, 30TTL8596, 800m, sobre rocha calcária, 6-10-1997, *A. Terrón*, LEB-5003; Villalazan, 30TTL8596, 800m, sobre solo, com *C. tenax*, 7-9-1998, *A. Terrón*, LEB-4392 (sub *C. italicum*); **Zaragoza**: Belchite, La Lomaza, 30TXL8875, suelos yesíferos, VIT-1011; Tauste, 30TXM4442, 300m, sobre rocha planas, guixos plans, com *Leptogium sp.*, *X. Llimona*, BCC-7779.

PORTUGAL. - Algarve: a 5 Km de Portimão, a caminho de Lagos 29SNB4215, sobre a argamassa dos muros, 28-03-1951, *C.N. Tavares*, LISU-3856; Carrapateira- Aljezur, proximo de Pontal, 29SNB0716, sobre solo, 24-9-2001, *P. Carvalho*, LISU-183963; Loulé: Querença, Fonte de Benémola, 29SNB8818, 149m, sobre solo, 13-2-2004, *P. Carvalho*, LISU; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo 29SNB7823, 290m, sobre rocha, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; S. de Monte Figo: S. Miguel, 29SNB0306, 410m, sobre solo, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; Sagres 29SNA0596, 80m, sobre argamassa 30-04-1947, *C.N. Tavares*, LISU-1841; Sagres, Ponta de Sagres, 29SNA0497, 70m, 16-2-1987, *J.M. Egea*, MUB-21752; Sagres, Vila do Bispo, Praia do Castelejo, 29SNB0407, 70m, 11-7-1989, *J.M. Egea*, MUB-21758; Serra de Monchique, Monchique (Mata Porcas), 29SNB3931, 500m, sobre muro velho, com solo, 25-02-1946, *C.N. Tavares*, LISU-1415; **Alto Alentejo**: 2 Km de Campo Maior, Quinta dos Avós, 29SPD6518, sobre muro com argamassa, 30-10-2001, *P. Carvalho*, LISU; Castelo de Vide, na estrada para a Sra. da Piedade, 29SPD3264, sobre os muros à beira da estrada, com solo, 1948-5-9, *C.N. Tavares*, LISU-203717; Estrada entre Elvas e Campo Maior, a 6 Km de Campo Maior, depois da ponte Sôr e o Caia, 29SPD6317, 227m, sobre muro com solo, 30-10-2001, *P. Carvalho*, LISU-183970; Castelo de Vide, Sra da Penha 29SPD3263, ca. 704m, sobre solo em muro, 11-2002, *P. Carvalho*, LISU-183960; PNSSM, Escusa, pedreiras 29SPD3761, 550m, sobre solo, 14-11-2002, *P. Carvalho*, LISU-183962; PNSSM, Sra da Lapa, 29SPD5144, 560m, sobre quartzito, 11-11-94, *P. Carvalho*, LISU-12; **Baixo Alentejo**: Barrancos, castelo de Noudar 29SPC7026, 185m, solo, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189245; Barrancos, Fonte da Pipa, Ribeira da Murteja 29SPC7725, rocha com solo, dentro de água, perto do moinho, 10-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189242; Beja, Moura, Sobral da Adiça, 29SPC5109, 200m, sobre poço, 10-2-2004, *P. Carvalho*, LISU; entre Barrancos e Amareleja, Mina de Aparis, 29SPC6624, rocha com solo na margem da ribeira, líquenes em zona inundada, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189247; Mértola, Pulo do Lobo, rocha com solo, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189243; Monte perto de Almajões, estrada a subir para o Cercal, junto à escola 29SNB2499, 110m, Talude 17-2-98, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Alta**: Serra da Estrela, próximo da central do Sabugueiro, 29TPE1573, 1040m, sobre a argamassa da levada, 08-1946, *C.N. Tavares*, LISU-1209; Serra da Estrela, Sra. do Desterro, sobre a levada, 29TPE1072, 800m, sobre a argamassa da levada, 08-1946, *C.N. Tavares*, LISU-1208; Serra da Estrela, Sra. do Desterro, Sumo, 29TPE1072, 800m, sobre argamassa da levada, 08-1946, *C.N. Tavares*, LISU-1206; **Beira Litoral**: Bussaco, à frente do Hotel; 29TNE5469, muro com solo, 9-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Luso; 29TNE5270, muro com solo, 8-6-2002, *P. Carvalho*, LISU-189244; Curia

(Jardim do Hotel das Termas). 29TNE4575, sobre solo, 8-6-2002, *P. Carvalho*, LISU-183958; Serra do Buçaco, mata, 29TNE5269, sobre muros, com solo, 10-1-1916, *G. Sampaio*, PO-808; **Douro Litoral**: Vila Nova de Gaia, estrada da marginal, 29TNF3254, sobre os muros com solo, 1-1880, *I. Newton*, PO-2716; **Estremadura**: Arredores de Lisboa, Encarnação, 29SMC9092, sobre a argamassa dos muros, 1939-11-12, *A. Oeiras*, LISU-203713; Arredores de Lisboa, próximo dos Olivais, 29SMC9091, sobre a argamassa de um muro, 23-4-1944, *C.N. Tavares*, 1026, LISU-192059; Arredores de Setúbal, Esteval, 29SNC0463, 60m, sobre calcário, 09-1943, *C.N. Tavares*, LISU-1025; Boca do Inferno, 29SMC6282, 10m, sobre o calcário, 26-12-1953, *C.N. Tavares*, LISU-5456; Cascais, Caparide, 29SMC6884, solo, 12-1916, *P. Coutinho*, LISU-51359; “Horti Lumiarensis”. Lumiar, Horto, 29SMC8693, sobre musgos, com *Collema tenax*, *Welw.*, LISU-51378; Horto Botânico Lumiar, 29SMC8693, solo, 1842, *Welw.*, M-0025108 (sub *C. tenax*); “In argillaceis agri olisiponensis”, Lisboa, 29SMC8283, areias argilosas, *Welw.*, *Welwitsch*: *Cryptoth. Lusit. exs.* 1186, LISU-51381 (sub *C. tenax*); Lisboa, Jardim Botânico de Lisboa, 29SMC8283, sobre solo, 11-04-2003, *P. Carvalho*, LISU-183968; Lisboa, reitoria da Universidade de Lisboa, 29SMC8689, solo, 4-04-2003, *P. Carvalho*, LISU-183964; Loures, 29SMD8497, areias, 02-1847, *Welw.*, LISU-51360; Loures, Póvoa, 29SMD8497, areias argilosas, 02-1847, *Welw.*, LISU-51403; Monte Suino, Venda Seca, 29SMC7592, sobre a argamassa dos muros, *A. Oeiras*, LISU-203718; Óbidos: 29SMD8657, sobre muralha, 1-5-2001, *P. Carvalho*, LISU; Ota, perto da aldeia, 29SND0028, 25m, sobre solo, 23-4-2003, *P. Carvalho*, LISU-189246; Praia das Maçãs, 29SMC5997, 20m, sobre solo e rocha, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Próximo de Alenquer, 29SMD9922, 68994E, 324754N, sobre talude, 2006, *L. Luis*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 274m, sobre rocha, 24-6-2002, *P. Carvalho*, LISU-183959; Serra d'Aire e Candeeiros, grutas de Sto. António, 29SND2266, 552m, sobre solo, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Arrábida, Mata Coberta, subida a partir do convento, 29SMC9958, sobre solo, 6-6-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Montejunto (exp. sul), 29SMD9737, 234m, sobre solo, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-183956; Serra de Montejunto (fábrica do gelo), 29SMD9356, 681m, sobre solo, 27-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-183954; Serra de Sintra, entre S. Pedro e a Pena, 29SMC6293, sobre os muros musgosos, 29-12-1943, *C.N. Tavares*, LISU-203715; Setúbal, terra dos montes perto do Colégio, 29SNC0864, *Olea europaea*, 07-1903, *V. Cordeiro*, LISU-51357; Sintra, 29SMC6694, 23-8-1916, *G. Sampaio*, PO-1349; Sintra, 29SMC6694, nos muros com solo, 27-4-1916, *G. Sampaio*, PO-1348; Sintra, 29SMC6694, solo, 05-1916, *F. Mendes*, 1916, LISU-5140362; Vila de Sintra, 29SMC6694, 900m, sobre a terra musgosa de um muro, 08-1941, *C.N. Tavares*, LISU; **Minho**: Braga, Bom Jesus, 29TNF5100, sobre os muros com solo, 9-1915, *G. Sampaio*, PO-1666; Paredes de Coura (no meio da vila), 29TNG3640, sobre muro de granito, 7-4-2001, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Lima, 29TNG3424, nos muros com solo, 19-8-1915, *G. Sampaio*, PO-458; Póvoa de Lanhoso, Castelo, 29TNG6003, sobre muro do castelo, com solo, 25-01-2003, *P. Carvalho*, LISU; Póvoa do Lanhoso: S. Gens, 29TNF78, nos muros com solo, 2-9-1919, *G. Sampaio*, PO-2131; Próximo de Vila Nova da Cerveira, 29TNG24, rocha, 08-1917, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51358; Serra do Gerez, Parque Tude de Sous, 29TNG62, sobre os musgos numa parede, 12-04-1949, *C.N. Tavares*, LISU-2037176; Serra do Gerez – Vacaria, 29TNG6920, 450m, na argamassa de um muro, 28-03-1948, *C.N. Tavares*, LISU-203714; Vila Nova da Cerveira, 29TNG24, na muralha da fortaleza, 28-7-1917, *G. Sampaio*, PO-1665; **Ribatejo**: Estrada entre Elvas e Campo

Maior, a 6 Km de Campo Maior, depois da ponte Sôr e o Caia, 29SPD6317, 227m, sobre muro com solo, 30-10-2001, *P. Carvalho*, LISU; Santarém, Abrantes, Valhascos, 29SND7476, 190m, sobre muro e talude, próx. de um poço, 02-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; Santarém, Casével, Casal dos Mendricos, 29SND3460, 40m, sobre solo, *C. Garcia*, LISU; Santarém, Pernes, 29SND2959, sobre solo, 1918-02-01, *C. Garcia*, LISU; Serra d' Aire, Vale Alto, 29SND3076, 455m, sobre solo, 2003, *P. Carvalho*, LISU; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Torre de Moncorvo- Quinta das Aveleiras, 29TPF6359, sobre solo, 8-8-2001, *P. Carvalho*, LISU; entre Régua e Vila Real, à beira da estrada, 29TPF0263, sobre argamassa de um muro, 13-04-1957, *C.N. Tavares*, LISU-5861.

Observações: este *taxon* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.**: Al, Ge, H, Mu, Na, Te Vi, Z. **Port.**: BA, BAl, BL, R, TM.

Collema crispum (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. var. *metzleri* (Arnold) Degel.

Symb. Bot. Upsal. 13, 2: 286, 1954.

Collema cheileum var. *metzleri* Arnold, Flora 44: 258, 1861, [basión.]

Tipo: "Germania. An Dolomitsteinen und Blöcken in der Waldschlucht des Ankathales zwischen Hersbruck und Velden" (UPS lectótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 286.

PORTUGAL. - **Algarve**: Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre rocha e solo, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Litoral**: Coimbra, Sta Clara, 29TNE45, sobre solo, 16-2-1918, *G. Sampaio*, PO-1634; **Estremadura**: Mafra, 29SMD7109, 24-3-1918, *A. Ricardo Jorge*, PO-1667; Mafra, Sto André, 29SMD7211, muros, com solo, 03-1918, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51402; Lisboa, Jardim Botânico, 29SMC8285, sobre a terra, 1943-02-03, *C.N. Tavares*, LISU-203719; Óbidos, 29SMD8657, sobre muralha, com solo, 1-5-2001, *P. Carvalho*, LISU-228372; Lisboa: próximo do monumento aos Descobrimentos, 29SMC8183, 0m, sobre solo, 9-3-2002, *P. Carvalho*, LISU-183971; Ota, perto da aldeia 29SND0028, 25m, sobre solo, com *Nostoc sp.*, 05-05-2003, *P. Carvalho*, LISU; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Vimioso, 29TQG0606, sobre solo, 2000, *P. Carvalho*, LISU.

Observações: este *taxon* é referenciado pela primeira vez para o Algarve e Trás-is-Montes e Alto Douro.

Collema cristatum (L.) Weber ex F.H. Wigg. var. *cristatum*

Primit. Florae Holsat.: 89, 1780.

Lichen cristatus L., Sp. Pl.: 1143, 1753, [basión.]

Tipo: "Italia, Trentino, Cortina d'Ampezzo, Pocol", 1450m, 1948, *Degel*. (UPS neotipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 308, 1954.

ANDORRA. - Ordino, Muntanya sobre Segundet, 31TCH7813, 1350m, sobre fissuras, na terra, Exp. S, *X. Llimona*, BCC-7173.

ESPAÑA. - **Albacete**: Alcaraz, Sierra del Relumbrar, Cañada del Conejo, 30SWH4480, 832m, rocha (pizarras y quarcitas), 6-10-1978, *J.M. Egea*, MUB-260; **Alicante**: Crdt. comarcal 3313, entre Callosa de Enserria y Alcoy, Km 24 (Confrides), 30SYH3586,

900m, sobre rocha calcária, 4-3-1988, *Maria Jesus Cano*, GDA-3079; S^a de Salinas, Loma del Reloj (Vilhena), 30SXH7464, 850m, rocha calcária exposta, *Maria Jesus Cano*, GDA-3029; S^a del Traile, Cerro del Valero (Biar), 30SXH9275, 940m, rocha calcária, *Maria Jesus Cano*, GDA-3072 (sub *C. crispum*); **Almeria**: Almeria, 30SWF4877, 200m, calcáreo, com *C. tenax*, 16-04-1973, *X. Llimona*, BCC-8141; Almeria, Sorbas, 30SWG7706, 500m, calcáreo, com *Dermatocarpon trapeziforme*, 21-12-1972, *X. Llimona*, BCC-8047; El Cérron, 30SWG8309, 400m, afloramiento massivo de yeso, casi plano, 18-3-1988, *M. Casares*, GDA-1135; El Cerron, 30SWG8309, 400m, sobre acumulação de solo sobre gesso plano e exposto, 18-3-1988, *M. Casares*, GDA (sub *C. coccophorum*); El Cérron, 30SWG8309, 400m, sobre um afloramento de gesso, quase plano, orientação SW, 18-3-1988, *M. Casares*, GDA-1133; El Yeson, 30SWG4300, 550m, sobre parede de gesso (inclinação 60°), Expos. N, 10-3-1989, *M. Casares*, GDA-1531; Loma de los Yesares, 30SWG8997, 300m, Cristal de yeso, com incl. 40° NW, 15-4-1989, *M. Casares*, GDA-1553; Rioja, 30SWG4892, 350m, solo argiloso e profundo com gesso, talude à sombra incl. 90°, exposto a NE, 2-2-1990, *M. Casares*, GDA-1978; Tabernas, Canada de Miralles, 30SWF5400, 450m, calcáreo, 25-05-1975, *X. Llimona*, BCC-8110; **Asturias**: Pola de Somiedo, Alto da Farrapoura, 29TQH3671, 1540m, sobre rocha, com *C. undulatum*, 4-10-2005, *C. Sérgio*, LISU; Picos da Europa, Covadonga, do Lago de la Ercina para Vega de Ario, 30TUN3992, 1200m, sobre rocha, 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Picos da Europa, Covadonga, Mirador de la Reina, 30TUN3795, 900m, sobre rocha, 9-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189273; Picos da Europa, de Poncebos para Sotres, na margem do Rio Doje, Tielve, 30TUN5391, 550m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189275; Picos da Europa, Desfiladero de los Beyos, 30TUN3183, 335m, sobre muro, com *C. fuscovirens*, 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189274; Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3695, 800m, sobre rocha calcária, 11-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026038; Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3794, 1000m, sobre rocha calcária, 14-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026037; **Barcelona**: Calaf, 31TCG7530, 650m, calcáreo, 16-09-1972, *X. Llimona*, BCC-7886; Igualada: Cols del Guix, 31TCG8214, 350m, gipsicola, exposicion S, 19-02-1972, *X. Llimona*, BCC-2792; Igualada, Guixeres del Coll, 31TCG8214, 350m, sobre rocha, "Obaga de los guixeres", *X. Llimona*, BCC-7312; Igualada, Igualada, 31TCG8214, 350m, sobre rocha, "Obaga de los guixeres", *X. Llimona*, BCC-7321; Mediona, 31TCF8393, 430m, rocha calcária, *X. Llimona*, BCC-7691; Odena, Guixeras del Coll, 31TCG80, 400m, sobre guix, *X. Llimona*, BCC-7341; Sant Marti de Tous, 31TCG7710, 400m, guixos, *X. Llimona*, BCC-7377; Sant Marti de Tous, Coll del Guix, 31TCG7710, 400m, sobre calcari ombrivol, 26-04-1972, *X. Llimona*, BCC-8291; **Cádiz**: Grazalema, subida al Cerro San Cristobal, 30STF8671, 1500m, sobre calcários à sombra, 15-10-1985, *J.G. Rowe*, GDA-1318; Parque Natural de Grazalema, (exp. Norte), 30STF8071, 595m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-214033; Parque Natural de Grazalema, (exp. Norte), 30STF8270, 820m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-183990; Parque Natural de Grazalema, Sendero del Pinsapar, 30STF8672, 1265m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Parque Natural de Grazalema, Sendero Llanos del Campo, 30STF8070, 654m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-214000; **Castellon**: Geldo, Los Aljeces, 30TYK1613, 300m, solo, 25-05-1969, *X. Llimona*, BCC-7894; **Ciudad Real**: Cascade de Ruidera, 30SWJ1011, 900m, sobre rocha 24-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189281; **Córdoba**: Sierra Morena, 30SUG5432, 1500-1600m, pared subvertical, 16-6-1982,

GDA-370 (sub *C. fuscovirens*); Sierra Morena, 30SUG5432, 1500m, sobre solo húmido na sombra da *Tamarix* sp., 16-6-1982, *M. Casares*, GDA-357; **Cuenca**: a caminho da Ciudad Encantada- Ventana del Diablo, 30TWK7954, 990m, sobre rocha, 22-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189280; Cercanias de Cuenca, 30TWK7435, musgos nas rochas, 24-06-1955, *C.N. Tavares*, LISU-203722; Ciudad Encantada, 30TWK8451, 1300m, sobre rocha, com *Leptogium* sp., 20-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189276; Cuenca, Huete, 30TWK2544, 900m, rocha, 19-04-1973, *X. Llimona*, BCC-8018; Muela de San Filipe, 30TWK9474, 1690m, grietas calizas, 4-06-2005, *M. Otálora*, Herb. Otálora-1087 (sub *C. undulatum*); Nascente del Rio Cuervo, 30TWK7286, 1800m, fendas de calcáreo, 22-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189277; Huete, 30TWK2544, 900m, rocha, 19-04-1973, *X. Llimona*, BCC-8017; Serrania de Cuenca, arroyo del Boquerón, 30TWK9148, 1300m, rochas calcárias, em pinhal, 14-3-1998, *G. Aragón & I. Martínez*, MA-11712; Serrania de Cuenca, tierra muerta; Cerro de la Sabina, 30TXK2316, 1326m, rocha musgosa, 4-06-2005, *G. Aragón*, Herb. Otálora-741 (sub *C. crispum*); Serrania, Tierra muerta, Cerro de la Sabina, 30TWK9646, 1326m, rocha musgosa, 16-10-2002, *G. Aragón*, MACB (sub *C. crispum*); Tragacete, Sierra de Tragacete, nacimiento del río Jucar, 30TWK9871, 1580m, rochas calcárias, pinhal, 2-5-1998, *G. Aragón & I. Martínez*, MA-10266; **Gerona**: Alt Empordà, Valldevia-Vilopriu, 31TEG9579, rocha silicea, sobre solo entre musgos, em local de pinheiros, 12-1-1981, *E. Quercht*, BCC-2274; Castello d'Empuries, Les Torroelles, 31TEG06, 100m, solo, 30-10-1982, *N.L. Hladun e A. Gomez-Bolea*, BCC-8600; Ripollès; Vall de Nuria, Coura de les Muller, 31TDG2405, 2200m, rocha calcária, 15-11-1986, *P. Navarro-Rosinés*, BCC-4199; **Granada**: Alfacar, 30SVG5023, 1350m, Parede vertical (orient. W), *M. Casares*, GDA-350; Cerro Gordo, 30SVF3466, 315m, 18-4-1981, *J.M. Egea, L. Alonso & J. Baeza*, GDA-362 (sub *C. tenax*); Cullar Baza, Cortijo D. Andrés, 30SWG3973, 1000m, sobre solo húmido na sombra da *Tamarix* sp., 4-3-1988, *M. Casares*, GDA-1051; Dornajo, 30SVG6008, 1850m, calcário, 7-11-1981, *M. Casares*, GDA-368; Dornajo, 30SVG6008, sem referência, 7-11-1981, *M. Casares*, GDA-346 (sub *C. auriforme*); Entre Cullar y Baza, 30SWG2853, 800m, Calvero en barbechos, rodeado de pastizales, 25-3-1988, *M. Casares*, GDA-1619; La Zubia, a caminho do Trevenque, 30SVG6310, 1325m, sobre solo e rocha calcária, com *C. undulatum* e *C. tenax*, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Loja, 30SUG9714, sem indicação, 23-4-1982, *M. Casares*, GDA-356; Parapanda, 30SVG1528, 30-4-1982, *M. Casares*, GDA-353; Próximo de Durcal, entre Granada e Motril, 30SVG4993, sobre solo, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026035; Sierra Nevada, exposição norte, 30SVG5911, 1500m, sobre rocha, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Nevada, Pinos Genil (SN3) 30SVG5514, 800m, sobre rocha 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Nevada, Rota de la Estella, Gojar 30SVG6310, 1077m, sobre solo, com *Leptogium* sp., 19-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189272; Solana de Alfacar, 30SVG5023, 1350m, sobre rocha calcária, sombreada pela vegetação, orient. W, 8-6-1979, *M. Casares*, GDA-848 (sub *C. crispum*); Trevenque, 30SVG5703, Pared subvertical, 21-1-1981, *M. Casares*, GDA-354; **Guadalajara**: Brihuega, 30TWL1112, 900m, solo, 07-1900, MA-6092; Monte de la Calcania, 30TVK9599, sobre musgos, 11-4-1971, *R. Carballal*, MACB8524; **Huesca**: Ansó, carretera entre Biniés y Ansó, 30TXN7923, 598m, solo, com *C. tenax*, 26-05-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1175 (sub *C. undulatum*); Fraga, Venta del Rey, 31TBG7902, 450m, Obaga, 16-09-1970, *X. Llimona*, BCC-7964; Jaca, Aguero, Orientação N, 30TYN0217, 960m, Sota nius de bultons, 14-7-1971, *Villar*, BCC-2379; Jaca, Las

Blancas (Osca), 30TYN0217, 2300m, sobre calcáreo exposto, 19-7-1973, *X. Llimona*, BCC-2380; Linza, refugio de Linza, 30TXN7952, 1252m, ayedo y paredes calizas, 27-05-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1317 (sub *C. undulatum*); Linza, refugio de Linza, 30TXN7952, 1252m, ayedo y paredes calizas, 27-05-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1314, 1319 (sub *C. crispum*) Ordesa 30TYN3927, rocas bañadas por el río, *L. Crespi*, MA-Lichen-930; Valle de Tena, Panticosa: S of Panticosa, Ibón de Sabocos, 30TYN23, 1880-2000m, *Castanea sativa*, 5-9-1995, *T. Ahti e A.R. Burgaz*, Pirineus, 31TBH6917, 1000m, sobre solo, com *C. tenax*, 9-03-1892, *Nägeli*, M-0026039; **Jaén**: Orcera, Sierra de Segura, Riu Madera, 30SWH3537, 1270m, rocha calcária, 4-06-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1080; Parador, Castello Sta. Catalina, 30SVG2990, 700m, sobre rocha com solo, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU-189279; **León**: Picos da Europa, Cordiñanes-Mirador del Tombo, 30TUN4581, 826m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Lérida**: Sanauja, 31TCG63, 500m, fissuras de rochas alteradas, 29-12-1982, *P. Navarro*, BCC-1894; Castellfullit de Ruibregós, 31TCG6834, solo, 17-09-1972, *X. Llimona*, BCC-2793; Tora, 31TCG6538, 450m, roca, *X. Llimona*, BCC-7610; **Lugo**: Sierra del Caurel, Nociola, 29TPH5123, rocha, 6-5-1978, *L. Bahillo*, SANT-118; **Madrid**: Aranjuez, Laguna de Ort'gola, 30TVK4729, 550m, guixos, calizas, com *Dermatocarpon trapeziforme*, 16-06-1972, *X. Llimona*, BCC-7813; Aranjuez (Madrid), 30TVK4831, en yeso y tierra yesosa, 31-5-1952, *Cortés Latorre*, MA-Lichen-3078; carretera de Colmenar de Oreja a Villamanrique del Tajo; 30TVK7138, 680m, en suelo yesífero, 15-12-1997, *F. Sojo, G.Aragón & F.Pando*, MA-Lichen- 12607; Chinchon-entre Chinchon y Titulcia, 30TVK5844, 600m, guixos, 14-10-1987, *X. Llimona*, BCC-7645; Ciempozuelos, 30TVK4756, 450m, guixos, *X. Llimona*, BCC-7553; Manzanares el Real, 30TVL2709, 730m, sobre calizas, 10-5-1927, *L. Crespi*, MA-3078; Manzanares el Real, 30TVL2709, sobre calizas, 10-5-1927, *L. Crespi*, MA-Lichen-906; Perales de Tajuna, Cinglos de Perales de Tajuna, 30TVK65, 650-780m, 1980, *A. Merino*, MAF-3364; Perales de Tajuna, Cinglos de Perales de Tajuna, com *C. tenax* 30TVK65, 650-780m, 1980, *A. Merino*, MAF-3365; **Málaga**: Parque Natural do Torcal de Antequera, 30SUF6290, 1220m, sobre rocha com musgos, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-214037; Ronda, 30SUF0669, 1019m, sobre rocha, 03-2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-183992; Ronda, Cueva de la Pileta, 30STF9068, 800m, sobre rocha 03-2002, *M.P. Jones*, LISU-183988; Sierra Bermeja, miradouro, 30SUF1355, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra de las Nieves, entrada para o Parque Natural, 30SUF1259, 1081m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-183980; **Murcia**: Cerro del Lomillo 30SXH1104, 1000m, sobre solo 2002, *M.P. Jones*, LISU; Bullas, Sierra de Burete 30SXH1605, 600m, 21-2-1983, *J.M. Egea*, MUB-1145; Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, Cerro del Lomillo 30SXH1104, 1000m, rochas calcárias, 6-2-1982, *J.M. Egea*, MUB-1139; Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, Salto Lucero, 30SXH0612, 600m, 6-3-1981, *J.M. Egea*, MUB-261; Mazarron, Cartagena, Cabo Tinoso, La Picadura, 30SXG6457, 413m, 21-3-1987, *J.M. Egea, P.P. Moreno & L. Alonso*, MUB-21762; **Navarra**: Alto de Lizarraga, cerca del puente, 30TWN8046, 900m, Calizas expuestas, *J. Etayo*, MA-Lichen-3768; Anialarra, Campa de la contienda 30TXN8156, calizas iluminadas, 19-7-1973, Jaca-666; Caparros, Cerca de Tudela, 30TXM1189, 350m, Obaga, 24-0-1972, *X. Llimona*, BCC-7871; Gallipienzo Nuevo, cerca 1 Km del pueblo cruzando el puente, 30TXN3008, 500m, blocos de conglomerado granítico, 20-7-1993, *O. Breuss & J. Etayo*, MA-5416; Isaba, llano de Eskilzarra, roquedo a 1 Km del refugio, 30TXN7045, 1400m, rocha calcária

subhorizontalis, 24-9-1995, *J. Etayo*, MA-6676; Lazogotia, carretera entre estella y la zogotia Km 35, 30TWN6542, 865m, ayedo y paredes calizas, 25-09-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1150 (sub *C. undulatum*); Lazogotia, carretera entre estella y la zogotia Km 35, 30TWN6542, 865m, ayedo y paredes calizas, 25-09-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1157 (sub *C. crispum*); **La Rioja**: Logroño, San Vicente de la Sonsierra, 30TWN11, 500m, sobre pedras calcárias de Necrópole, 8-7-2005, *C. Sérgio*, LISU; **Segovia**: Cedillo de la Torre 30TVL4986, 1000m, solo, com *C. tenax*, 30-4-1984, *M. Ventureira*, MACB-14136; Cedillo de la Torre 30TVL4986, 1000m, solo, com *C. tenax*, 28-2-1985, *M. Ventureira*, MACB-17210 (sub *C. tenax*); **Sevilha**: Estrada entre Utrera e Algodonales, El Coronil, perto do castelo, 30STG6505, 111m, sobre solo, 28-03-2004, *M.P. Jones*, LISU; **Tarragona**: Arboç, Clariana, 31TCF8676, 150m, rocha calcária, 8-08-1972, *X. Llimona* (n° 990), BCC-8353; Vandellós, Pla l'Alberquer, pro del'Hospitalet de l'Infant 31TCF2237, 150m, rocha calcária, 8-10-1986, *Navarro-Rossinés*, BCC-10116; Vilaverd, 31TCF4984, 200m, sobre rocha, *X. Llimona*, BCC-7764; **Teruel**: Castelserás 30TYL3490, 480m, com *C. tenax*, 8-1979, *Bueno & V. Rico*, MAF-1760; Frias de Albarracin, nascente do Tejo, 30TXK1766, 1600m, solo, 22-04-2003, *C. Sérgio*, LISU; Los Olmos, 30TYL1128, 800m, *Bueno & V. Rico*, MAF-630; Teruel 30TXK6067, 600m, sobre rocha calcária, 17-04-1973, *X. Llimona*, BCC-8077; **Toledo**: Ocaña, Templeque, 30TVK5494, 800m, rocha calcária, 18-4-1973, *X. Llimona*, BCC-8085; **Valladolid**: Embalse de la Santa Espina-Castromonte, 30TUM2825, 750m, sobre suelo básico, 8-2-1992, *A. Ubeda & A. Terrón*, LEB-1890; **Vizcaia**: Bilbao: Urdaibai, San Pedro de Atxarre, 30TWP20, 300m, sobre rochas calcárias expostas (encinar), 23-9-2005, *C. Sérgio*, LISU; Urkiola, 30TWN3172, 910m, rocha, com *C. multipartitum*, 25-09-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1131 (sub *C. undulatum*); **Zamora**: Villalazan 30TTL8596, 800m, areias consolidadas, com *C. tenax*, 7-9-1998, *A.R. Burgaz, S. Casas & I. Rodriguez de Lope*, MACB-69663; Villalazan, encinares de *Junipero thuriferae*, 30TTL80, 780m, *Quercus rotundifolia*, 6-10-1997, *A.R. Burgaz, G. Aragon & A. Terrón*, MACB-69664; **Zaragoza**: Alfajarin, Castillo, 30TXM9009, 150m, obaga, *X. Llimona*, BCC-7562; Alfajarin, com *C. tenax*, 30TXM9009, 150m, Terricola, gipsicola, 4-01-1972, *X. Llimona*, BCC-2794; Alfajarin, 30TXM9210, 300m, talude de pó de gesso, inclinação 30°, sob *Rosmarinus sp.*, 10-10-1990, *M. Casares*, GDA-12104; Bujaraloz, El Ciervo, 31TYL3698, 300m, sobre rocha, guixo, 28-12-1965, *X. Llimona*, BCC-7434; Tauste, 30TXM4442, 300m, Guixos plans, *X. Llimona*, BCC-7777.

PORTUGAL. - Algarve: 3 Km S of S. Bráz de Alportel, 29SNB9614, 200m, sobre calcário, 10-1990, *P. Carvalho*, LISU-1577; Benafim, Quinta do Freixo, 29SNB7924, 290m, sobre rocha, 03-1998, *M.P. Jones*, LISU-1481; entre Loulé e Boliqueime (Matos de Gilvrazino), 29SNB8113, sobre o calcário, 1947-04-29, *C.N. Tavares*, LISU-1822; Fonte Grande, 29SNB7021, 100m, sobre calcário, 1-1991, *M.P. Jones*, TSB-16365; Loulé, Parragil, Vale da Boa Hora, 29SNB8114, 175m, sobre rocha, 12-1983, *M.P. Jones*, LISU-935; Loulé: Querença, Fonte de Benémola, 29SNB8818, 149m, sobre rocha com solo, 13-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189260; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre rocha, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; Loulé: Rocha da Pena, subida pelo caminho pedestre a partir de Penina, 29SNB7823, sobre rocha, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; próximo de S. B. de Nexes, 29SNB9106, 100m, sobre muro calcário, 2002, *P. Carvalho*, LISU-183987; S. Brás de Alportel, 29SNB9616, solo calcário, 13-4-1917, *G. Sampaio*, PO-1653; S. de Monte Figo: S.

Miguel, 29SNB0306, 410m, sobre solo, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Gralheira, próximo de Albufeira, 29SNB6324, sobre o calcário, 29-03-1959, *C.N. Tavares*, LISU-3990; Silves 29SNB41, nas pedras calcárias, 11-4-1917, *G. Sampaio*, PO-1661; **Alto Alentejo**: 2 Km de Campo Maior, Quinta dos Avós, 29SPD6518, sobre muro com argamassa, 30-10-2001, *P. Carvalho*, LISU; Castelo de Vide, no castelo, 29SPD3264, 550m, sobre um telhado, no castelo, 10-5-1948, *C.N. Tavares*, 2623, LISU-203734; Elvas, 29SPD50, 13-5-1917, *G. Sampaio*, PO-1373; Elvas, 29SPD50, sobre terra musgosa, 13-5-1917, *G. Sampaio*, PO-1373; Elvas, Ponte da Ajuda, 29SPD5906, sobre areias, 3-11-2003, *P. Carvalho*, LISU; Estrada entre Elvas e Campo Maior, a 6 Km de Campo Maior, depois da ponte Sôr e o Caia, 29SPD6317, 227m, sobre muro, 30-10-2001, *P. Carvalho*, LISU-214031; PNSSM, Castelo de Vide, Sra da Penha, 29SPD3263, 704m, quartzito, 11-2002, *P. Carvalho*, LISU-183991; PNSSM, Escusa, pedreiras, 29SPD3761, 550m, sobre rocha, 14-11-2002, *P. Carvalho*, LISU-183989; PNSSM, Exp. NE de Marvão, entre o cemitério e Abegoa, 29SPD4062, ± 630m, sobre granito, 8-4-98, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Nave Fria - Rei Santo, 29SPD5237, ± 520m, sobre muro da capela, 3-2-98, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Monfurado, Montemor-o-Novo, 29SNC6878, sobre rocha, 31-10-2003, *P. Carvalho*, LISU; Vila Viçosa, 29SPC3694, sobre as árvores, 2-4-1915, *G. Sampaio*, PO-691; **Baixo Alentejo**: Barrancos, castelo de Noudar, 29SPC7026, 185m, rocha, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189264; Beja, 2 Km depois da estação da CP de Baleizão, 29SPC1105, sobre solo, 18-4-2002, *P. Carvalho*, LISU; Beja, Barrancos, 29SPC6820, 250m, muro, 15-9-2002, *P. Carvalho*, LISU; Mértola, 29SPB1867, rocha, *P. Carvalho*, LISU; Vidigueira, S. Cucufate, 29SPC0131, 150m, solo, 03-2000, *P. Carvalho*, LISU-189263; **Beira Alta**: Serra da Estrela, Sra. do Desterro, na levada, 29TPE1072, 800m, sobre a argamassa da levada, 01-08-1946, *C.N. Tavares*, LISU-203738; **Beira Litoral**: Coimbra, 29TNE4951, em rochas calcárias, 1-1922, *G. Sampaio*, INA-44; Coimbra, 29TNE4951, rochas calcárias, 01-11-1922, *G. Sampaio*, LISU-44; Coimbra, 29TNE4951, sobre rocha calcária, 1922, *G. Sampaio*, PO-44; Coimbra, 29TNE4951, sobre rocha calcária, 1922, *G. Sampaio*, Sampaio: Lich. Portugal. Exs. 44, M-0026032; Coimbra, Sta Clara 29TNE45, na terra musgosa, 5-1-1916, *G. Sampaio*, PO-971; Conimbriga, 29TNE4338, sobre rocha com solo, 8-06-2003, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó- Alvaizere, Pé da Serra, 29SNE5208, 350m, sobre rocha, 11-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-183995; Serra do Sicó- Alvaizere, Rêgo da Murta, 29SNE5603, 350m, sobre rocha, 11-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-203939; Serra do Sicó: Alvaizere, Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre rocha, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-183983; Serra do Sicó- Degracias 29SNE4129, sobre rocha, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-203946; **Estremadura**: Arr. de Lisboa- Ponte de Lousa, 29SMC8204, 700m, terra argilosa, 1949-3-11, *C.N. Tavares*, 3034, LISU-25435; Arredores de Alcobaça, Chiqueda, 29SND0277, sobre a rocha calcária, 01-08-1946, *R.T. Palhinha*, 997, LISU-203720; Arredores de Lisboa, Portela de Sacavém, 29SMC8892, sobre a terra de um muro, 07-01-1943, *C.N. Tavares*, LISU-998; Arredores de Lisboa, próximo da Encarnação, 29SMC9092, sobre um muro, 26-03-1947, *C.N. Tavares*, 1734, LISU-203721; Cascais, Caparide, 29SMC6884, sobre musgos e solo, 02-1915, *P. Coutinho*, LISU-51398; Cascais, Guia, 29SMC6183, 20m, sobre o calcáreo musgoso, 12-03-1944, *C.N. Tavares*, LISU; Cascais, Guia 29SMC6884, 20m, sobre o calcário, 12-03-1944, *C.N. Tavares*, LISU; Ericeira, 29SMC6312, 20m, sobre rocha, 13-9-1967, *K. Lubenan*, M-0026068 (sub *C. multipartitum*); Lisboa, Portela de Sacavém, próximo do Aérodromo, 29SMC8892, sobre a argamassa de um muro velho, 03-01-1943, *C.N.*

Tavares, LISU-203727; Óbidos, 29SMD8657, sobre muralha, 1-5-2001, *P. Carvalho*, LISU-203724; Óbidos, 29SMD8657, sobre rocha, 10-1917, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51396; Óbidos, nas muralhas do Castelo, 29SMD8657, sobre o calcário, 29-12-1953, *C.N. Tavares*, LISU-5509; Óbidos, perto do castelo, 29SMD8657, sobre calcário, 09-02-1959, *C.N. Tavares*, LISU-6477; Óbidos, próximo do castelo 29SMD8657, sobre calcáreo, 9-02-1959, *C.N. Tavares*, LISU-6480; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre rocha, 28-5-2001, *P. Carvalho*, LISU; Portela de Sintra, 29SMC6794, sobre o calcário, 12-02-1950, *C.N. Tavares*, LISU-3461; Próximo do Cacém, 29SMC7692, sobre o calcário, 14-03-1950, *C.N. Tavares*, LISU-3491; Próximo do Cacém (Arred. Lisboa), 29SMC7692, sobre o calcário, 14-03-1950, *C.N. Tavares*, LISU-3502; S. Martinho do Porto, farol, 29SMD8875, cimento, 23-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra Arrábida, Casais do Bispo, 29MC973612, 170m, sobre conglomerados sombrios, 27-12-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 233m, sobre rocha calcária, 16-10-2000, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros-Grutas de Sto. António, 29SND2266, 552m, sobre rocha, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- perto de Alvados, 29SND1977, 273m, sobre calcário, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU-213990; Serra d'Aire e Candeeiros- Zambujal de Alcaria 29SND1779, sobre rocha, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Arrábida, Mata Coberta, subida a partir do convento, 29SMC9958, sobre rocha, 6-6-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Arrábida, Mata do Vidal 29SMC0159, sobre o solo musgoso cobrindo o calcário, 25-02-1940, *C.N. Tavares*, LISU; Serra da Arrábida, Mata do Vidal, 29SNC0159, 50m, sobre o solo musgoso cobrindo o calcário, 25-02-1940, *C.N. Tavares*, LISU; Serra da Arrábida, próximo da Mata do Solitário, 29SMC9956, sobre o calcário, 14-03-1951, *C.N. Tavares*, LISU-3924; Serra de Montejunto (antenas), 29SMD9436, sobre *Quercus coccifera*, 27-4-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Montejunto (exp. sul) 29SMD9737, 234m, sobre rocha, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Montejunto, falda oriental, cerca de 2Km da estalagem, 29SMD9235, sobre musgos, 27-03-1949, *C.N. Tavares*, LISU-3583; Serra de Montejunto, próximo de Pragança, 29SMD945382, 202m, sobre o calcário, 03-01-1950, *C.N. Tavares*, LISU-3240; Serra de S. Mamede, Mira d'Aire-Portela das Cruzes, 29SND2483, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra dos Candeeiros, Olhos de Água, 29SND0864, sobre a terra no calcário, 29-12-1953, *C.N. Tavares*, LISU-5489; Sintra, Linhó, 29SMC6791, em argiloxisto, *C.N. Tavares*, LISU; **Ribatejo**: Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, sobre rocha, 01-11-1914, *P. Carvalho*, LISU-189271; Serra d' Aire, Vale Alto, 29SND3076, 492m, sobre rocha, 2003, *P. Carvalho*, LISU-183985; Tomar, 29SND58, sobre rocha calcária, 25-4-1916, *G. Sampaio*, PO-1652; Tomar, convento, 29SND4983, 117m, sobre a parede, 8-2002, *P. Carvalho*, LISU; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Vimioso, 29TQG0606, sobre solo e rocha, 2000, *P. Carvalho*, LISU-183979; Bragança, 29TPG7527, 9-1915, *Castro Portugal*, PO-649; Bragança, Candeira, 29TPG7527, 10-9-1915, *Castro Portugal*, PO-651; Bragança, Varge (a 11Km de Rio de Onor), 29TPG9237, sobre quartzito, 10-7-2002, *P. Carvalho*, LISU-183996; Montesinho, 29TPF783251, 955m, sobre rochas básicas: anfíbolites, 6-09-2006, *P. Carvalho*, LISU-214078; Penacal, próx., de Bragança, 29TPG8723, sobre a rocha, 14-04-1957, *C.N. Tavares*, LISU-5898.

Observações: *C. cristatum* var. *cristatum* é referenciado pela primeira vez para as seguintes regiões: **And. Esp.**: Co, Cu, Gu, Lo, Se, Te, **Port.**: BAI.

***Collema cristatum* (L.) Weber ex F.H. Wigg. var. *marginale* (Huds.) Degel.**

Symb. Bot. Upsal., 13(2): 316, 1954.

Lichen marginalis Huds., Flora Anglica, ed. 2, 2: 534, 1778, [basión.]Tipo: "Helvetia, Berner Oberland, Kandersteg, Holzspeicher, 1570 m, 1946, Degel." (UPS neótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 309.

ESPAÑA. - **Alicante:** Denia, Sierra del Montgo, 30SBD4900, 332m, Calizas, 1-5-1986, *J.M. Egea e L. Alonso*, MUB-21761; **Murcia:** Mazarron, Cartagena. Cabo Tinoso. La Picadera 30SXG6457, 413m, 21-3-1987, *J.M. Egea, P.P. Moreno & L. Alonso*, MUB-21762; **Segóvia:** La Granja, montagnes de lagranja (Espagne Centrale) 30TVL1122, sobre solo, relvado, 1857, *L. Dufour*, M-0026034; **Tarragona:** perto de Tarragona, 31TCF5562, sobre rocha calcária, 4-1953, *J. Poelt*, M-002603; **Zaragoza:** Monlora 30TXM7167, sobre a rocha, 19-06-1955, *C.N. Tavares*, LISU;

PORTUGAL. - **Alto Alentejo:** Castelo de Vide - Olhos de Água, 29SPD394592, 550m, sobre o calcário, 20-7-1941, *R.T. Palhinha*, LISU-999; **Estremadura:** Arredores de Lisboa, ponte de Lousa, 29SMC8204, sobre o calcário, 11-03-1949, *C.N. Tavares*, LISU-3035.

Observações: *C. cristatum* var. *marginale* é referenciado pela primeira vez para as seguintes regiões: **Esp.:** A, Mu, Sg.

***Collema curtisporum* Degel.**

Symb. Bot. Upsal., 13(2): 437, 1954.

Tipo: "Suecia, Jamtland, Are, Nedre Handölsfallet, *Sorbus aucuparia* (Paronn)", 9-7-1913, *Du Rietz* (UPS L-74623! isótipo).

ESPAÑA. - **Madrid:** Montejo de la Sierra, 30TVL5851, 1300m, *Fraxinus* sp., sobre substrato ácido, com *C. fasciculare*, 21-7-2003, *G. Amo e A.R. Burgaz*, MACB-88658 (sub *C. flaccidum*); **Toledo:** Hontanar, Montes de Toledo, rio Estena- arroyo de la Mierera, 30SUJ6579, 800m, *Arbutus unedo*, 1-2-1997, *G. Aragón, A. Herrero & I. Martínez*, MA-9767 (sub *C. subnigrescens*).

Material extrapenínsular: USA: "Montana, east of McDonald Lake (Glacier National Park. On *Populus trichocarpa* bark", 960 m. 23-6-1982, *B. McCune*, LISU-228359.

Observações: *C. curtisporum* é referenciado pela primeira vez para Madrid e Toledo. Em Portugal foi colhido em Trás-os-Montes e Alto Douro (van den Boom 2003).

***Collema dichotomum* (With.) Coppins & J.R. Laundon**

Lichenologist, 16(3): 229, 1984.

Tremella dichotoma With., Bot. Arr. Brit. Pl., Edn 2: 733, 1776, [basión.]Tipo: Dillenius, Hist. Musc.: tab. 19, fig. 28, 1742 (holótipo, OXF-Dillenius tipótipo), *n.v.*, *fide* Laundon, *Lichenologist*, 16(3): 229, 1984.

ESPAÑA. - **Cantabria:** Vale do Rio Bessaya, cerca de 2Km N de Molledo, 30TVN1578, 200m, nas margens do rio, frequentemente submerso, 28-4-1959, *R. Santesson*, 13045b, UPS-L-058287.

Material extrapenínsular: Germany: Schwarzwald, Baden: St. Wilhelm, Kreis Freiburg, 800 m, 1966, *V. Wirth*, GZU- Herb. Poelt nr: 4212; **Germany:** Schwarzwald, Baden: auf Schräglflächen dauernd überfluteter Blöcke im steilen Bett des Erlenbaches im hinteren St. Wilhelm Tal, Kreis Freiburg, 780 m, 18-5-1967, *J. Poelt & V. Wirth*, GZU-Herb. Poelt nr:4224.

Observações: espécie nova para a Península.

Collema fasciculare (L.) Weber ex F.H. Wigg.

Primit. Florae Holsat.: 89, 1780.

Lichen fascicularis L., Mantissa Pl., 1: 133, 1767, [basição.]

Tipo: Anglia et Suecia: "Habitat in Susexia Angliae. Hill. Ad Stenbrohult Smolandiae. Filius" (Herb. Linnaeus sintipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 451, 1954.

ESPAÑA. - Albacete: Riopar, Sra. del Calar del Mundo, Umbría fuente de las Raigadas, 30SWH5061, 964m, rocha com musgos, com *C. nigrescens*, 26-5-1984, *J.M. Egea & P.P. Moreno*, MUB-6634; **Asturias:** Covadonga, 30TUN3789, 1500m, sobre *Fagus*, 12-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026084; Covadonga, (Parque Nacional), 30TUN3588, 1500m, sobre rocha calcária, 12-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026076; Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3695, 800m, sobre *Quercus sp.*, 11-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026043; Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3791, 1150m, sobre *Fagus sp.*, 31-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026049; Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3793, 1150m, sobre *Fagus sp.*, 31-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026042; Covadonga (Parque Nacional), Lago de Enol 30TUN3794, 1000m, sobre *Fagus sp.*, 12-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026041; **Avila:** Mazalinos, Sierra del Tremedal, 30TTK76, 1200m, *Castanea sativa*, 10-6-1992, *I. Ibanez*, MA-4628 (sub *C. nigrescens*); **Cádiz:** estrada entre Grazalema e Ronda, 30STF9170, 822m, sobre *Q. faginea*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-183998; Grazalema, Pto. del Pinar, 30STF8375, 1000m, *Abies pinsapo*, 2-5-1986, *E. Martín*, MGC-300; La Saucedá, 30STF6846, *Olea europaea*, *M.P. Jones*, LISU-183997; Parque Natural de Grazalema, (exp. Norte), 30STF8270, 820m, sobre *Ceratonia siliqua*, com *Collema subflaccidum*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184001; Sierra de Grazalema: carretera entre Grazalema y Ronda, 30STF9170, 800m, *Quercus canariensis*, 13-3-1991, *M. Casares & M.R. Gonzalez-Tejero*, GDA-891 (sub *C. subnigrescens*); **Cantabria:** Laredo, Rio Aguera, 30TVP6308, *Quercus sp.*, 10-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026048; Laredo, Rio Aguerro, 30TVP6308, faia, 10-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026044; **Ciudad Real:** Fuencaliente, chorera del arroyo Robledo de las hoyas, 30SUH8256, 800m, *Quercus canariensis*, 31-5-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80201 (sub *C. nigrescens*); Fuencaliente, Peña Rodrigo, 30SUH7757, 1266m, *Quercus faginea* subsp. *broteroi*, 28-01-1990, *E. Fuertes*, *A.R. Burgaz & F.J. Sarrion*, MACB-43916 (sub *C. nigrescens*); Fuencaliente, Rio Valmayor, 30SUH9454, 780m, *Quercus ballota*, 22-01-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80198 (sub *C. nigrescens*); Fuencaliente, robledal alredeores de "El Abuelo", 30SUH7956, 1000m, *Quercus pyrenaica*, com *Dendriscaulon*, 5-02-1997, *A.R. Burgaz*, *I. Martinez & F.J. Sarrion*, MACB-80195 (sub *C. nigrescens*); Fuencaliente, Robledo de las hayas, 30SUH8056, 1060m, *Quercus pyrenaica*, ritidoma na zona norte, 5-2-1997, *I. Martinez*, *A.R. Burgaz & F.J. Sarrion*, MACB-40194 (sub *C. nigrescens*);

Fuencaliente, sierra de Dornilleros occidental, 30SUH8855, 1000m, *Arbutus unedo*, 3-1-1991, F.J. Sarrion, MACB-80193 (sub *C. nigrescens*); Fuencaliente, Sierra de Quintana, umbria de Burcio del Pino, 30SUH9351, 1010m, *Quercus pyrenaica*, 13-03-1998, F.J. Sarrion, MACB-80199 (sub *C. nigrescens*); Fuencaliente, valle por debajo de "El Abuelo", 30SUH7956, 850m, *Quercus pyrenaica*, 5-02-1997, A.R. Burgaz, I. Martinez & F.J. Sarrion, MACB-80196 (sub *C. nigrescens*); Fuencaliente, vertiente norte da Sierra Madrona, 30SUH9656, 1180m, *Arbutus unedo*, 1-5-1990, F.J. Sarrion, MACB-43919 (sub *C. nigrescens*); **León**: Bárcena de la Abadía, 29TPH0344, 1000m, sobre *Quercus rotundifolia*, 4-4-1990, A. Terrón, LEB-2267; Burbia, 29TPH9145, 900m, sobre *Corylus avellana*, 15-9-1988, A. Terrón, LEB-854; Burbia, 29TPH9145, 900m, sobre *Quercus petraea*, 15-9-1988, A. Terrón, LEB-838; Burbia, 29TPH9145, 900m, sobre *Quercus pyrenaica*, 15-9-1988, A. Terrón, LEB-824; Suárrol, 29TPH8553, 1100m, sobre *Quercus petraea*, 6-3-1994, A. Terrón, LEB-2049 (sub *C. nigrescens*); Valle de Mirva-Burón 30TUN36, 1300m, sobre *Fagus sylvatica*, 7-7-1987, A. Terrón, LEB-866; **Madrid**: Hayedo de Montejo, 30TVL5645, 1100m, *Fagus* sp., 12-1972, A. Crespo & E. Barreno, MAF- 1766; Montejo de la Sierra, 30TVL5851, 1300m, *Fraxinus* sp., sobre substrato ácido, 21-7-2003, G. Amo e A.R. Burgaz, MACB-88658 (sub *C. flaccidum*); Montejo de la Sierra, 30TVL5851, 1300m, faia, en hayedo sobre substrato ácido, 1-4-1998, G. Amo & A.R. Burgaz, MACB-88657; **Navarra**: Abarzuza, 500m pista del Monasterio de Iruzu, 30TWN7933, 900m, *Quercus rotundifolia*, 12-10-1993, J. Etayo, MA-4396; Biguezal, 30TXN5127, *Quercus faginea*, na base entre musgos, J. Etayo, BCC-3001; Quinto Real, Aldudes, cerca de la frontera, 30TXN2568, 850m, *Fagus sylvatica*, 27-10-1993, J. Etayo, MA-Lichen-4473; Valle de Besaburua Mayour, entre Aizároz Y Arrarás, pista cemetada camino de Bergañe, 30TWN9764, 550m, Acer musgoso, hayedo, 20-11-1994, J. Etayo, MA-6869; **La Rioja**: Monasterio de Valvanera 30TWM0976, 1300m, *Quercus rotundifolia*, 9-5-1989, A.R. Burgaz & E. Fuertes, MACB-33193 (sub *C. furfuraceum*); **Soria**: Moncayo, Dehesa de las Cuevas de Agreda, 30TWM9224, *Quercus pyrenaica*, 5-9-1984, A. Gomez-Bolea, BCC-3556 (sub *C. nigrescens*); **Toledo**: Hontanar, cuenca alta Rio Estena, 30SUJ7386, 800m, *Quercus pyrenaica*, com *C. nigrescens*, 19-2-1998, A.R. Burgaz, MA-30789; Hontanar, Montes de Toledo, Rio Estena, 30SUJ6380, 875m, *Quercus rotundifolia*, encinar, 10-6-1995, G. Aragon, J.L. Izquierdo & I. Martinez, MA-7069; Las Navillas, Monte del Cuervo 30SUJ8276, 948m, *Fraxinus angustifolia*, 29-9-1990, I. Martinez & A.R. Burgaz, MACB-40661 (sub *C. nigrescens*); Los Navalucillos, Montes de Toledo, Las Becerras, arroyo del Chorro, 30SUJ5779, 1000m, *Quercus rotundifolia*, encinar, 26-3-1995, G. Aragon & I. Martinez, MA-7001; San Pablo de los Montes, Las Navillas, Montes de Toledo, arroyo del Marchés 30SUJ8177, 950m, *Quercus rotundifolia*, melojar, 5-1-1995, G. Aragon & I. Martinez, MA-7208; **Zamora**: Remesal, 29TQG0259, 980m, sobre *Castanea sativa*, 13-7-1997, A.F. Salegui & J. Andrés, LEB-4854; Sotillo de Sanabria- Arroyo de las Truchas, 29TPG8662, 1230m, sobre *Quercus* sp., 8-9-1998, A. Terrón, LEB-4442.

PORTUGAL. - Algarve: Loulé: Ribeira de Algibre, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 09-99, P. Carvalho, LISU; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre *Ceratonia siliqua*, 11-02-2002, P. Carvalho, LISU; **Alto Alentejo**: 14 Km Ponte Sôr, entre Galveias e Faia, 29SND8733, 60m, *Olea europaea*, 11-1993, M.P. Jones, Jones-1305, LISU; 5 Km NE de Alcáçovas, 29SNC8153, 200m, sobre *Quercus rotundifolia*, 11-1993, M.P. Jones, LISU; arredores de Castelo de Vide, Montosa, 29SPD3461, sobre o ritidoma de *Castanea sativa*, 09-05-1948, C.N. Tavares, LISU-

203742; Montemor-o-Novo, Serra de Monfurado, Herdade dos Padres, 29SNC7575, ± 330m, sobre *Q. rotundifolia*, 10-12-2001, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Castelo de Vide, perto da Sra. da Penha, 29SPD3263, 704m, *Quercus pyrenaica*, 14-11-2002, *P. Carvalho*, LISU-209697; PNSSM, Galegos- Pitaranha, 29SPD4559, 530m, *Castanea sativa*, 26-6-1997, *P. Carvalho*, LISU-68; PNSSM, Marvão-Jardim, 29SPD3862, 430m, sobre *Castanea sativa*, 26-6-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Perna Chã, 29SPD5239, 430m, sobre *Castanea sativa*, 15-7-97, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Ponte Velha (a 50 m do cruzamento para Ramila), 29SPD4261, 500m, sobre *Quercus pyrenaica*, 2002, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Quinta de Campos, 29SPD3852, 658m, sobre *Quercus pyrenaica*, 29-9-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Ribeira de Niza, 29SPD3655, 700m, *Castanea sativa*, 15-7-1997, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, entre Vale de Arco e Monte da Sanguinheira, 29SND8859, 250m, *Olea europaea*, 12-04-1993, *P. Carvalho*, LISU; **Baixo Alentejo**: 2 Km N de Alvito, 29SNC8835, 200m, *Olea europaea*, 03-1994, *M.P. Jones*, Jones-1314, LISU-200106; 2 Km N de Alvito, com *Pysma omphalarioides*, 29SNC8835, 200m, *Olea europaea*, 03-1994, *M.P. Jones*, LISU; 4 km sul de Grândola, na estrada para o Tanganhal, 29SNC3722, 110m, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Alta**: Gouveia, Quinta do Marquês, próximo do Curral do Negro, 29TPE2083, 780m, sobre *Castanea sativa*, 1-03-2000, *P. Carvalho*, LISU; Lamego, jardins do Santuário, 29TPF0051, sobre o ritidoma de Acer, 10-1993, *M.P. Jones*, LISU, perto de Famalicão, 6 Km NE de Valhelhas, 29TPE3878, 600m, sobre *Castanea sativa*, com *Collema furfuraceum*, 3-2001, *P. Carvalho*, LISU-184002; Serra da Estrela, Caldas de Manteigas, mata, 29TPE2471, 900m, sobre o ritidoma de *Fraxinus* sp., 21-08-1944, *C.N. Tavares*, LISU-203744; Serra da Estrela, Perto de Seia, 29TPE1074, 1000m, *Olea europaea*, 3-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026045; Serra da Estrela, Sra. do Desterro, 29TPE1072, 800m, sobre o ritidoma de *Quercus* sp., 01-08-1946, *C.N. Tavares*, 1202, LISU-203743; Serra da Estrela, Sra. do Desterro, próximo de Alva, 29TPE1072, 800m, sobre o ritidoma de *Fraxinus*, 01-08-1952, *C.N. Tavares*, Tavares-203741, LISU; **Beira Baixa**: Serra da Gardunha, 29TPE3041, 711m, sobre *Quercus pyrenaica*, 18-03-2003, *P. Carvalho*, LISU-189282; **Beira Litoral**: A 6 Km de Condeixa, para Soure, do lado esquerdo, 29TNE3637, 62m, sobre *Quercus faginea*, 02-01-1997, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó- Alvaizere- Rêgo da Murta, 29SNE5603, 350m, *Olea europaea*, 11-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó- Alvaizere- Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre *Quercus rotundifolia*, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó- Degracias, 29SNE4129, *Olea europaea*, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-214119; Vila Nova de Ourém, próximo de Ramila, 29SMD3483, 231m, *Quercus rotundifolia*, 2003, *P. Carvalho*, LISU-183999; **Douro Litoral**: 8 Km NW de Mesão Frio, na estrada para Amarante, 29TNF9860, 600m, sobre *Quercus robur*, 11-1992, *M.P. Jones*, Jones-1264, LISU-200105; **Estremadura**: entre Vidais e Casal do Rei, 29SMD9105, *Olea europaea*, 17-12-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5338, LISU-203751; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 233m, sobre *Quercus faginea*, 16-10-2000, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- Zambujal de Alcaria, 29SND1779, *Olea europaea*, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros-Porto de Mós, 29SND1582, 233m, sobre *Quercus faginea*, 15-04-2000, *P. Carvalho*, LISU-189284; Serra da Arrábida, Mata do Vidal 29SNC0662, sobre o ritidoma de *Arbutus unedo*, 1939m, *C.N. Tavares*, LISU-203746; Serra de S. Mamede, Mira d' Aire- Portela das Cruzes, 29SND2483, *Olea europaea*, 1-04-2000, *P. Carvalho*, LISU; Serra dos Candeeiros, Olho de Água, 29SND0864, *Olea europaea*, 29-12-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5481, LISU-203750; Tapada de Mafra,

29SMD7211, 250m, “ad cortices *Castanea sativa*”, 06-01-1955, *C.N. Tavares*, Tavares: Lich. Lusit. Sel. Exs. 58, LISU-203699; Tapada de Mafra, 29SMD7211, 250m, *Castanea sativa*, 6-1-1955, *C.N. Tavares*, M-0026046; Tapada de Mafra, 29SMD7211, *Olea europaea*, 14-01-1950, *C.N. Tavares*, Tavares-3337, LISU-203749; Tapada de Mafra, 29SMD7211, sobre o ritidoma de *Castanea sativa*, 28-01-1950, *C.N. Tavares*, LISU; **Minho**: Gerês, Sra. da Peneda, perto da igreja, 29TNG6447, 700m, sobre tília, 2002, *P. Carvalho*, LISU-189285; Póvoa do Lanhoso, castelo, 29TNG6003, árvores, *C.N. Tavares*, Tavares-5715c, LISU-195795; Póvoa do Lanhoso, S. Gens, 29TNF78, árvores, 01-03-1923, *G. Sampaio*, LISU; Póvoa do Lanhoso, S. Gens, 29TNF78, epífito, 9-1920, *G. Sampaio*, INA-48; Póvoa do Lanhoso: S. Gens, 29TNF78, nas árvores, 12-1902, *G. Sampaio*, PO-71; Póvoa do Lanhoso, S. Gens, 29TNF78, epífito, *G. Sampaio*, Lich. Port. exs. 46, M-0026047; S. do Gerês, 29TNG6920, sobre *Arbutus unedo*, *Welw.*, LISU-51373; S. do Gerês, Portela do Homem, 29TNG7228, sobre *Arbutus unedo*, 07-1847, *Welw.*, LISU-51374; Serra do Gerez, acima de Vacaria, na mata de *Cupressus*, 29TNG6920, 650m, sobre *Cupressus*, 23-03-1948, *C.N. Tavares*, LISU-2364; Serra do Gerez, entre as Caldas e Pedra Bela, 29TNG7019, 650m, sobre o ritidoma de *Arbutus unedo*, 18-06-1947, *C.N. Tavares*, LISU-2096; Serra do Gerez, Parque Tude de Sousa, 29TNG62, sobre as árvores musgosas, 16-06-1947, *C.N. Tavares*, Tavares-2036, LISU-203747; Serra do Gerez, Vacaria, 29TNG6920, 470m, sobre *Quercus*, 28-03-1948, *C.N. Tavares*, LISU-2527; **Ribatejo**: Ferreira do Zêzere, Igreja Nova do Sobral, 29SND5892, 300m, *Olea europaea*, 02-1987, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, entre Galveiras e Faia, a 14 km de Ponte de Sôr, 29SND8733, *Olea europaea*, 11-1993, *M.P. Jones*, Jones-1305, LISU; Ponte de Sôr, Monte da Sanguinheira, 29SND8757, 250m, *Olea europaea*, 12-04-1993, *P. Carvalho*, LISU; Santarém, Casével, Casal dos Mendricos, 29SND3459, 40m, *Olea europaea*, *C. Garcia*, LISU; Serra d' Aire, Vale Alto, 29SND3076, 492m, *Olea europaea*, 2003, *P. Carvalho*, LISU; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Carvalhal de Sezelhe, próximo da Ponte sobre o Rio Mau, 29TNG9328, 902m, sobre *Quercus* sp. 01-2002, *P. Carvalho*, LISU; Próximo de Bragança, 29TPG8631, sobre *Castanea sativa*, 1-1915, *Palhinha e F. Mendes*, LISU-51371; Serra da Nogueira, a seguir a Lanção, 29TPG7918, sobre *Quercus pyrenaica*, 23-11-2000, *P. Carvalho*, LISU-189286; Terroso, Moinhos do Rio, 29TPG789387, 723m, sobre *Quercus pyrenaica*, 11-7-2002, *P. Carvalho*, LISU-189287; 3 Km SE of Malhadas, Miranda do Douro, 29TQG2400, 750m, *Castanea sativa*, 5-1991, *M.P. Jones*, TSB-16305; Bragança 29TPG7527, 10-9-1915, *G. Sampaio*, PO-692; Caldas de Carvalhelhos (Boticas), 29TPG0515, sobre o ritidoma de *Ulmus* sp., 01-08-1950, *Santos Junior*, LISU-3776.

Observações: *C. fasciculare* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.**: Av, Ca, Lo, **Port.**: BB.

***Collema flaccidum* (Ach.) Ach.**

Lichenogr. Universalis.: 647, 1810.

Lichen flaccidus Ach., Kong. Vetensk. Acad. Nya Handl.: 14, 1795, [basiôn.]

Tipo: neótipo de *Lichen rupestris* Sw., 1781 (no qual se baseia *L. flaccidus* Ach.) “Östergötland Sweden”, 8-1909, *Hulting* (UPS neotipo) *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 20(2): 142, 1974.

ESPAÑA. - Albacete: Riopar, Sra del Calar del Mundo, 30SWH5061, Umbria fuente de las Raigadas, 27-5-1984, *J.M. Egea*; MUB-6630 (sub *C. furfuraceum*); **Asturias:** Cordillera Cantábrica-Covadonga, 30TUN3397, 300m, *Acer* sp., 11-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026053; entre Oviedo e Puerto Ventana 30TTP7009, 250m, talude, 2003, *P. Carvalho*, Lisu-214034; Picos da Europa, a 2Km de Arenas de Cabrales para Poncebos, 30TUN5295, 168m, sobre *Coryllus avellana*, 13-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Picos da Europa, de Poncebos para Sotres, na margem do Río Doje, 30TUN5391, 550m, sobre *Coryllus avellana*, 14-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-213986, Covadonga, 30TUN3397, 300m, sobre *Acer* sp., 11-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026054; Covadonga, 30TUN3695, 800m, sobre *Quercus* sp., 11-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026052; Entre Oviedo e Puerto Ventana, 30TTP7009, 300m, num barranco, perto de Bandujo, 1-9-1980, *V. John*, M-0026050; Pirineus, próximo Gabas, 30TYN1141, 1300m, an Buche, 25-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026055; **Barcelona:** Montseny, Carretera de Sant Celoni a Sant Marçal, Km 23, 31TDG5426, 200m, fageta, sobre granitos degradados verticals i orientats a este, 18-10-1975, *N.L. Hladun*, BCC-2275; Montseny, carretera de Sta Fé, Km 23, bajo Les Agudes, 31TDG4837, 1660m, En el ayedo, granitos degradados, verticales orientados al E, 18-10-1975, *N.L. Hladun*, BCC-6473; **Gerona:** Alt Empordá, Roses, 31TEG0198, 400m, *Olea europaea*, 25-2-1984, *A. Gomez-Bolea*, BCC-3248; Torrent de les Agudes, 31TDG5898, 1600m, pared vertical granítica, 19-7-1979, *N.L. Hladun*, BCC-7014; **Granada:** Sierra Nevada, exposiçao norte, 30SVG3115, 1500m, sobre rocha calcária com musgos, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Huesca:** Bielsa, 31TBH6425, sobre rocha, 24-6-1955, *C.N. Tavares*, 910, LISU; Bielsa (Pirineus Espanhois), 31TBH6425, rocha musgosa, 24-06-1955, *C.N. Tavares*, LISU; Vallé d'Aspe, 30TYN0240, sobre rocha e troncos de árvores, *L. Duvour*, M-0026056; **Jaén:** parador, Castello Sta. Catalina, 30SVG2990, 700m, sobre muro, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU; **León:** Picos da Europa, Cordiñanes- Mirador del Tombo, 30TUN4581, 826m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Lérida:** Vall d' Aran, Bosc de Conangles, 31TCH1239, sobre *Acer platanoides*, 19-4-1984, *A. Gomez-Bolea*, BCC-3247; **Lugo:** A Fonsagrada, Pueblo de Buron 29TPH6983, 10-3-1987, *Valcarcel*, SANT-7333; Becerreia, Liber, 29TPH5547, 520m, tierra de un balado, 10-1993, *G. Paz-Bermudez & J. Álvarez*, Álvarez-1690, Herb. Álvarez (sub *C. furfuraceum*); Caurel, Pacios, 29TPH5627, 1060m, *Hedera helix*, 18-9-1989, *J. Álvarez*, SANT-7340; Sierra de Caurel, Pista de Seoane a Visuña, 29TPH5020, 800m, *Castanea sativa*, 9-1998, *J. Álvarez & R. Carballal*, Álvarez-190, Herb. Álvarez (sub *C. furfuraceum*); Sierra de Caurel, Puente de Folgoso a Seoane, 29TPH5020, 500m, *Betula pendula*, 6-1991, *J. Álvarez*, Álvarez-177, Herb. Álvarez; **Malaga:** Estepona, Sierra Bermeja, 30SUF0733, 100m, sobre rocha, peridotitas, LISU; Estepona, Sierra Bermeja, subida a los Rales, *Bunio macucae-Abieteto* sp., 30SUF0340, 1235m, peridotitas, 18-4-1994, *J. Etayo*, *M. Casares*, *A. Gomez-Bolea & al.*, MA-Lichen-5733; **Navarra:** Lazogotia, carretera entre estella y la zogotia, Km 35, 30TWN6542, 865m, ayedo y paredes calizas, 25-09-2005, *I. Martinez*, *M. Otálora & M. Prieto*, Otálora-1155, Herb. Otálora; **Salamanca,** Béjar, 5 Km de Baños de Montemayor 30TTK5870, 883, sobre muro, 8-6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189293; **Tarragona:** Conca de Barberà, Prades, Poblet, La Pena, 31TCF4080, 600-900m, sobre *Quercus rotundifolia*, 17-3-1979, *A. Gomez-Bolea*, BCC-3246; Vall de Castellfollit (Vimbodi), 31TCF3891, musgos, 11-9-1988, *F. Estevez*, SANT-2234; **Zamora:** Remesal, 29TQG0259, 980m, *Castanea sativa*, 13-7-1997, *J. Álvarez*, Álvarez- 2380, Herb. Álvarez; San Martín de Castañeda, 29TPG8867,

1200m, sobre granito, a norte, 7-4-1998, *P. Barquín & A. Térron*, LEB-4179 (sub *C. rysssoleum*).

PORTUGAL. - Beira Alta: Parque do Douro Internacional, 29PF7340, 517, sobre *Pistacea terebinthos*, 2003, *P. Carvalho*, LISU-189288; perto de Famalicão, 6 Km NE de Valhelhas, 29TPE3878, 600m, sobre *Castanea sativa*, 3-2001, *P. Carvalho*, LISU-1576; **Beira Baixa:** Reserva Natural da Serra da Malcata, Quinta do Major, perto do rio, 29TPE6754, 611m, sobre *Alnus glutinosa*, 3-06-2003, *P. Carvalho*, LISU-189290; **Beira Litoral:** Serra do Sicó- Alvaizere- Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre rocha musgosa, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-184008; Serra do Buçaco, na Mata, próximo da Cruz Alta, 29TNE5498, 549m, sobre as rochas musgosas, 14-06-1944, *C.N. Tavares*, LISU-5533; **Estremadura:** Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre rocha, 28-5-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 233m, sobre rocha calcária, 16-10-2000, *P. Carvalho*, LISU-189291; Serra d'Aire e Candeeiros- entrada de Minde, olival à beira da estrada, 29SND2674, 220m, sobre rocha, 01-12-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Montejunto (exp. Norte), 29SMD9737, 234m, sobre rocha, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-214064; Sintra, S. Pedro, 29SMC6593, 114m, sobre musgos na rocha, 4-02-2003, *P. Carvalho*, LISU-189292; **Minho:** Guimarães, Alto da Penha, 29TNF6185, sobre granito, com escorrência de água, 01-2002, *P. Carvalho*, LISU-214038a,b; Serra do Gerez, entre as Caldas e a Pedra Bela, 29TNG7019, 650m, sobre o granito vertical e húmido, 23-03-1948, *C.N. Tavares*, Tavares-2358, LISU-203818; **Trás-os -Montes e Alto Douro:** Bragança, 29TPG8631, sobre rocha, 06-1915, *R. Palhinha & F. Mendes*, LISU-51377; Ribeiro de Soeima, 29TPF9774, sobre blocos da margem, 4-8-2004, *I. Silva*, LISU; Montesinho, fundo de vale, 29TPF7529, E. N., 668m, sobre musgos em rochas, 6-09-2006, *P. Carvalho*, LISU-214085; Vale do Rio Sabor, 29TPF853872, E. N., 500m, sobre rochas com musgos, 5-09-2006, *P. Carvalho*, LISU-214074.

Observações: *C. flaccidum* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.:** Ge, J, Le, L, T, Za. **Port.:** BB.

Collema fragile Taylor

[in J. Mackay], Fl. Hibern., 2: 109 and 259, 1836.

Tipo: Hibernia, Dunkerron, Conty of Kerry, on limestone rocks, *Taylor* (BM, lectótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 270, 1954.

ESPAÑA. - Asturias: Picos da Europa, de Poncebos para Sotres, 30TUN5391, 500m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-214011; **Cádiz:** Perto de Grazalema, 30STF8668, 900m, sobre rocha, 01-2003, *M.P. Jones*, LISU; **Málaga:** Cerro de S. Antón, 30STF8165, 200m, rochas calcárias, na sombra, 19-6-1952, *Degelius*, UPS L-129783; Ronda, no vale W da cidade 30SUF0468, 700m, rochas calcárias, 20-6-1952, *Degelius*, UPS-L-129784.

PORTUGAL. - Algarve: Loulé, Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre rocha, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-213977; **Beira Litoral:** Serra do Sicó-Degracias, 29SNE4129, sobre rocha, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-184011; Batalha, Pia do Urso, 29SND2463, sobre rocha calcária, 3-11-2007, *P. Carvalho*, LISU-214186; **Estremadura:** entre Rio de Mouro e Sintra, 29SMC6992, sobre o calcário, 17-02-1949, *C.N. Tavares*, LISU-203806; Portela de Sintra, 29SMC6794, sobre o calcário, 12-02-1950, *C.N. Tavares*, LISU-203804; próximo da Ponte de Lousa, 29SMC8204, sobre o

calcário, 04-02-1950, *C.N. Tavares*, LISU-203808; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, sobre rocha calcária lisa e exposta, 01-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-184010; Serra d'Aire e Candeeiros- Grutas de Sto. António, 29SND2266, 552m, sobre rocha, 2003, *P. Carvalho*, LISU-184009; Serra da Arrábida, próximo da Mata do Solitário, 29SMC9956, sobre o calcário, 14-03-1951, *C.N. Tavares*, LISU-203810; Serra da Arrábida, próximo do convento, 29SMC9958, sobre o calcário, 21-1-1950, Tavares-3374, LISU; Serra de Montejunto, 29SMD9235, sobre o calcário, 08-04-1950, *C.N. Tavares*, LISU-203803; Serra de Montejunto (exp. Norte), 29SMD9737, 234m, sobre rocha, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-214040; Serra de Montejunto, junto a Pragança, 29SMD945382, 202m, sobre o calcário exposto a Oeste, 08-04-1950, *C.N. Tavares*, LISU-203802; Serra de Montejunto, próximo de Pragança, 29SMD945382, 202m, sobre o calcário, 08-04-1950, *C.N. Tavares*, LISU-203805; Serra dos Candeeiros, Olho de Água, 29SND0864, sobre calcário, 29-12-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5491, LISU.

Observações: *C. fragile* é referenciado pela primeira vez para as Asturias e Beira Litoral.

***Collema fragrans* (Sm.) Ach.**

Syn. Meth. Lich.: 311, 1814.

Lichen fragrans Sm., [in Sm. & Sowerby], Engl. Bot., 27: tab. 1912, 1808, [basiôn.]

Tipo: “Anglia”, sem outras referências, (H-NYL 41636! sintipo; H-NYL, 41635! sintipo).

ESPAÑA. - **Álava:** San Millán, Jauregi, 30TWN4439, 700m, epífito em haya, 23-11-1996, *P. Heras*, VIT- 919; **Burgos:** Burgos, 30TVM3987, *Populus* sp., com *C. occultatum*, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026059; Ezcaray, próximo S. Domingo, 30TVM9885, 1000m, an Buche, 21-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026058; **Gerona:** Moixeró, Riu, 31TDG0587, 1300m, junto al torrente, sobre *Populus nigra*, 22-7-1987, *N.L. Hladun*, BCC-3782; **Jaén:** La Iruela, Sierra de Cazorla, Riu Guadalquivir, 30SWG0097, 850m, *Quercus faginea*, 22-06-2002, *G. Aragón & I. Martínez*, Herb. Otálora-793-96; Orcera, Sierra de Segura, riu Madera, 30SWH3537, 1270m, *Quercus faginea*, 4-06-2005, *M. Otálora, I. Martínez & M. Prieto*, Herb. Otálora-1070; **Lérida:** Riu del Pendís, Col de Pendís, 31TDG0099, 1300m, *Populus nigra*, 22-7-1987, *N.L. Hladun*, TSB-11486; Riu del Pendís, Col de Pendís, 31TDG0092, 1300m, *Populus nigra*, 22-7-1987, Hladun, BCC-4614; Riu del Pendís, Col de Pendís, 31TDG0099, 1300m, *Populus nigra*, 22-7-1987, *N.L. Hladun*, M-0026057; **Madrid:** Montejo de la Sierra, en hayedo sobre substrato ácido, 30TVL5851, 300m, *Quercus pyrenaica*, 1-4-2002, *G. Amo*, MACB-88659; **Malaga:** Ronda, Pinsapar de la Cañada del Cuerno, 30SUF1863, 1450m, em dolomías triásicas, 16-4-1994, *J. Etayo, M. Casares, A. Gomez-Bolea & al*, MA-Lichen-5707; **Navarra:** Ganuza, Sierra de Lóquiz, 30TWN7029, 450m, *Quercus pubescens*, com *C. ligerinum*, *J. Etayo*, MA-3773; **La Rioja:** Ezcaray, perto de Burgos, 30TVM9885, 1200m, *Fagus* sp., 21-8-1962, *Th. Schauer*, M-002605.

PORTUGAL. - **Baixo Alentejo:** 2 km SE de Santiago do Cacém, 29SNC2705, 231m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU-214187; **Beira Litoral:** Coimbra, Choupal, 29TNE4652, nas árvores, 1-1922, *G. Sampaio*, PO-2563; Leiria, avenida marginal, 29TNE1699, 50m, sobre *Populus* sp., 9-1918, *A. Ricardo Jorge*, PO-1717; **Douro**

Litoral: Matosinhos, Avenida, 29TNF2558, epifito, 4-1922, *G. Sampaio*, INA-43; Matosinhos, na alameda, 29TNF2558, 3-1918, *G. Sampaio*, PO-1879; Matosinhos, na Avenida, 29TNF2558, 4-1922, *G. Sampaio*, PO-43; Matosinhos, Avenida, 29TNF2558, epifito, *G. Sampaio*, *Lich. Port. exs.* 43, M-0026060; **Estremadura:** Arredores de Lisboa, Malveira, 29SMD7809, sobre o ritidoma de *Populus* sp., 04-04-1948, *C.N. Tavares*, LISU-203812; Arredores de Lisboa, próximo de Rio de Mouro, 29SMC7192, sobre *Populus* sp., à beira da estrada, 19-05-1948, *C.N. Tavares*, LISU-203816; Grafanil (arredores de Lisboa), 29SMC6791, sobre o ritidoma de *Populus* sp., 25-04-1943, *C.N. Tavares*, LISU-203815; Lisboa, parque de Queluz, 29SMC7897, 27-8-1916, *G. Sampaio*, PO-1052; Mafra, 29SMD7109, na tapada, 3-1918, *A. Ricardo Jorge*, PO-1766; Portela de N. Senhora (estrada de Torres Vedras), 29SMD8026, sobre o ritidoma de *Populus* sp., 08-03-1951, *C.N. Tavares*, LISU-203815; Queluz, por atrás do Palácio, 29SMC7897, sobre o ritidoma de *Ulmus*, 30-04-1944, *C.N. Tavares*, LISU-203814; **Minho:** Bom Jesus 29TNF5100, 6-9-1915, *G. Sampaio*, PO-690; **Trás-os-Montes e Alto Douro:** Bragança, próximo de Quintela, 29TPG7136, 725m, *Ulmus* sp., 4-4-1959, *C.N. Tavares*, *Lich. Lusit. Sel. Exs.* 129, M-0026061; perto Quintela, Bragança 29TPG7136, 725m, *cortices ulmorum vetustarum juxta viam*, 04-04-1959, *C.N. Tavares*, LISU-203700.

Observações: este *taxon* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.:** Bu, Ge, J, L, Lo, Vi.

***Collema furfuraceum* (Arnold) Du Rietz**

Ark. Bot. K. Sv. Vetensk.-Akad. 22 A-3: 3, 1929.

Synechoblastus nigrescens var. *furfuraceum* Arnold, *Flora*: 64: 115, 1881, [basió.]

Tipo: "Gallia, Orne et Calvados, sur les ecórces, *Ailanthus* sp.", *H. Olivier*, *Herb. Lich. Orne Calv. Exs.* 122 (M 0023550! lectótipo).

ESPAÑA. - **Álava:** Aspuru, 30TWN4542, 600m, *Quercus pyrenaica*, (fissuras), 25-2-1983, *J. Etayo*, VIT-199; Luzuriaga, 30TWN5048, 580m, *Quercus robur*, tronco viejo, 15-3-1986, *M. Infante*, VIT-404; Puerto de Okina, 30TWN3366, 800m, epifito, 3-3-1983, *J. Etayo*, VIT-416; **Albacete:** 60Km W de Albacete, 30SWJ4217, 9 00m, *Olea europaea*, 11-2002, *M.P. Jones*, Jones-1626, LISU; Alcaraz, Sierra del Relumbrar, Cañada del Conejo, 30SWH4480, 832m, rocha (pizarras y quarcitas), 6-10-1978, *J.M. Egea*, MUB-260; Alcaraz, Sierra del Relumbrar, Reglid, 30SWH4480, 1000-1100m, rocha, 6-10-1978, *J.M. Egea*, MUB-265 (sub *C. ryssoleum*); Riopar, Sra. del Calar del Mundo, Arroyo de la Puerta, 30SWH5061, 964m, rocha, *J.M. Egea & P.P. Moreno*, MUB-6499; Riopar, Sra del Calar del Mundo, Cortijo de las Charras, 30S WH5061, 964m, rocha, 27-5-1984, *J.M. Egea & P.P. Moreno*, MUB-6498; Riopar, Sra del Calar del Mundo, Umbria fuente de las Raigadas, 30SWH5061, 964m, rocha, 27-5-1984, *J.M. Egea & P.P. Moreno*, MUB-6627; Yeste, Monte "Umbria de Sanguijones", 30SWH5947, 946m, 6-7-1985, *P.P. Moreno*, MUB-6748; **Asturias:** Cordilheira Cantábrica-Cangas, 30TUN2496, 880m, *Quercus* sp., 13-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025983; Cordilheira Cantábrica-Covadonga, 30TUN3795, 800m, *Quercus* sp., 11-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025978; Picos da Europa, Covadonga, do Lago de la Ercina para Vega de Ario, 30TUN3992, 1200m, sobre *Fagus sylvatica*, 10-06-2003, *P.*

Carvalho & R. Figueira, LISU; Picos da Europa, de Poncebos para Sotres, na margem do Río Doje, Tielve, 30TUN5391, 550m, sobre *Coryllus avellana*, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Badajoz**: Embalse de Cijara, 30SUJ3458, 400m, *Quercus rotundifolia*, 19-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189326; Monesterio, 29SQC1320, 749m, sobre *Quercus rotundifolia*, 6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Barcelona**: Pogars de Montclus, Turo del'Home, 31TDG5041, 1650m, Nei en alteracion, exposicion W-SW, 23-10-1976, *N.L. Hladun*, BCC-6680; **Burgos**: Caniego, 30TVN7473, 450m, *Quercus faginea*, 12-7-184, *Aguirre*, MAF-634; **Cáceres**, entre Puebla de Obando e Pto. del Clavin, 29SQE0945, 387m, sobre *Quercus rotundifolia*, 8-6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189327; Plasencia, 29TQE3539, 375m, sobre *Quercus rotundifolia*, 6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Cádiz**: Camping site above El Bosque, 35 Km W of Ronda, 30STF7667, sobre *Q. rotundifolia*, 5-2001, *M.P. Jones*, Jones-1585, LISU-184058; estrada entre Grazalema e Ronda, 30STF9170, 822m, sobre *Q. faginea*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184054; Parque Natural de Grazalema, (exp. Norte), 30STF8270, 820m, sobre *Arbutus unedo*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-214050; Parque Natural de Grazalema, Sendero del Pinsapar, 30STF8571, 1265m, sobre *Craetagus*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Perto de Grazalema, 30STF8170, 595m, sobre *Quercus suber*, 02-2003, *M.P. Jones*, Jones-1631, LISU-189331; **Castellón**: Serra dels Ports, Baix Maestrat, Pbla Benifassà, boscos al sud del convent de Benifassà, 31TBF6305, 700m, *Quercus rotundifolia*, 30-5-1991, *M. Boqueras & A. Gomez-Bolea*, BCC-5965; Serra dels Ports, Baix Maestrat, Pbla de Benifassà, boscos al sud del convent de Benifassà, 31TBF6305, 700m, *Quercus rotundifolia*, 30-5-1991, *M. Boqueras & A. Gomez-Bolea*, BCC-6196; **Ciudad Real**: Almodovar, ctra. Pto Niefla, umbria de la Sierra del Rey, 30SUH8066, 850m, *Quercus pyrenaica*, exp. Norte, 1-7-1996, *F.J. Sarrion*, MACB-80168; Brazatortas, barranco del Puerto, quejigar adehesado, 30SUH8065, 810m, *Quercus broteroi*, ritidoma, 20-4-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80176 (sub *C. subflaccidum*); Fuencaliente, al bordo del camino que sube al curso alto del rio Cereceda, 30SUH9656, 850m, *Quercus pyrenaica*, 30-4-1995, *F.J. Sarrion*, MACB-43913; Fuencaliente, arroyo del Puerto, quejigar, 30SUH8260, 770m, *Quercus broteroi*, exp. Sul, 2-7-1996, *F.J. Sarrion*, MACB-80166; Fuencaliente, Cereceda alto, cortafuegos en barranco, 30SUH9156, 960m, *Quercus ballota*, 3-7-1996, *F.J. Sarrion*, MACB-80220 (sub *C. subflaccidum*); Fuencaliente, Cerro del Águila, 30SUH8745, 520m, *Quercus ballota*, 21-11-1997, *F.J. Sarrion*, MACB-80185; Fuencaliente, curso bajo del río Cereceda 30SUH8654, 900m, sobre *Quercus suber*, 20-11-1990, *A.R. Burgaz, E. E. Fuertes, & F.J. Sarrión*, MA-3637; Fuencaliente, frente al cerro del Águila, 30SUH8746, 600m, *Quercus ballota*, 21-11-1997, *F.J. Sarrion*, MACB-80182; Fuencaliente, fuente del Almirez, 30SUH8259, 770m, *Quercus pyrenaica*, 2-7-1996, *F.J. Sarrion*, MACB-80222 (sub *C. subflaccidum*); Fuencaliente, umbria de Burcio del Pino, 30SUH9350, 1180m, *Quercus pyrenaica*, 13-3-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80188; Fuencaliente, Loma del Villanueva, 30SUH8151, 710m, *Quercus faginea*, 4-12-1997, *F.J. Sarrion*, MACB-80184; Fuencaliente, río Valmayor, 30SUH9454, 780m, *Quercus ballota*, 22-1-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80177; Fuencaliente, río Valmayor, dehesa de encinas centenarias, 30SUH9454, 780m, *Quercus ballota*, 22-1-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80178; Fuencaliente, robleado de las hoyas, 30SUH8056, 1060m, *Quercus pyrenaica*, 5-2-1997, *A.R. Burgaz, I. Martinez & F.J. Sarrion*, MACB-80186; Fuencaliente, robleado de las hoyas, 30SUH8256, 850m, *Quercus pyrenaica*, exp. Norte, 26-5-1996, *E. Fuertes, A.R. Burgaz & F.J. Sarrion*, MACB-80167; Fuencaliente, sierra

de Dornilleros occidental, pedriza, 30SUH8855, 900m, *Arbutus unedo*, 3-1-1991, *F.J. Sarrion*, MACB-80163; Fuencaliente, Sierra de Quintana, umbria de Burcio del Pino, 30SUH9351, 1010m, *Quercus pyrenaica*, 13-3-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80173 (sub *C. subflaccidum*); Fuencaliente, umbria de Burcio del Pino, 30SUH9351, 1010m, *Quercus pyrenaica*, 13-3-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80187; Fuencaliente, Valle del rio Cereceda, cortafuegos antes de los pinos, 30SUH9056, 900m, *Quercus broteroi*, 2-5-1997, *F.J. Sarrion*, MACB-80180; Fuencaliente, Valmayor, bonal Largo, 30SUH9554, 800m, *Quercus broteroi*, corteza, *J. Charco & F.J. Sarrion*, MA-15045; Fuencaliente, Valmayor, encinar de Malacate, 30SUH9952, 730m, *Quercus ballota*, sobre corteza, *J. Charco & F.J. Sarrion*, MA-15053; Fuencaliente, vertente sul da Sierra Madrona, 30SUH9555, 1000m, *Arbutus unedo*, com *C. auriforme*, 1-5-1990, *F.J. Sarrion*, MACB-43908 (sub *C. flaccidum*); Mestanza, exp. Norte del Pico Rebollera, 30SVH1171, 1010m, *Quercus pyrenaica*, 11-11-1989, *F.J. Sarrion*, MACB-4310; Solana del Pino, bano de las Tinosas, 30SVH0061, 790m, *Olea europaea*, 4-2-1997, *I. Martinez, A.R. Burgaz & F.J. Sarrion*, MACB-80179; Viso del Marqués, Sierra de San Andrés, ladera N de Peña Negrilla, 30SVH4758, 900m, *Arbutus unedo*, 16-10-1994, *F.J. Sarrion*, MA-5179; **La Coruña**: Pontedeume, Caaveiro, 29TNJ8119, 60m, *Fraxinus excelsior*, 7-1986, *R. Carballal & Lopez de Silanes*, SANT-2279; **Cuenca**: Mariana; valle del rio Jucar, 30TWK7246, 1000m, *Quercus faginea*, quejigar, 17-3-1998, *G. Aragon & I. Martinez*, MA-11610; Serrania de Cuenca, arroyo de la Cueva del Fraile, 30TWK7939, 1030m, *Quercus rotundifolia*, sabinar-encinar, com *C. subflaccidum*, 7-3-1998, *G. Aragon & I. Martinez*, MA-11118; Villalba de la Sierra, Sierra de las Majadas, 30TWK8057, 1300m, *Junipeus turifera*, 6-7-1993, *G. Aragon & I. Martinez*, MACB-50270 (sub *C. subflaccidum*); **Gerona**: Alt Empordà, Requesens, 31TDH8919, 900m, *Quercus suber*, 26-10-1980, *A. Gomez-Bolea*, BCC-3370; Vall de Bas, Garrotxa, 31TDG5177, 550m, *Quercus rotundifolia*, 17-5-1981, *A. Gomez-Bolea*, BCC-3372; **Granada**: Puerto de la Mora, 30SVG6621, 1800m, 18-09-1982, *J.M. Egea*, MUB-1423; Sierra Nevada, Inicio da Rota de la Estella, (E17), 30SVG6509, 1114m, sobre *Fraxinus* sp., 19-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Huelva**: perto do castelo de Almonaster el Real, 29SPB6798, 650m, *Olea europaea*, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU-1552; Serra de Aracena-Cala (entre Sevilha e Zafra), 29SQC3605, 601m, sobre *Quercus rotundifolia*, 19-6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189328; carretera entre Campodarbe y Boltaña, 31TBH4902, 850m, *Olea europaea*, 5-12-1993, *J. Etayo*, MA-Lichen-5313; **Jaén**: entre Córdoba e Granada, Alcaudete, no parque, 30SVG0361, 1000m, sobre *Ulmus*, 4-2001, *C. Sérgio*, LISU; Loma del Calar del Pino, 30SWH3922, 1500m, 6-7-1985, *P.P. Moreno*, MUB-6755; Orcera, Serra de Segura, Campamento Río Madera, 30SWH3437, 17-9-1984, *P.P. Moreno*, MUB-6920; **León**: Aviados, 30TTN9948, 1200m, sobre *Quercus pyrenaica*, 26-6-1997, *A.F. Salegui & A. Terrón*, LEB-3593 (sub *C. subflaccidum*); Priaranza del Bierzo, 29TPH9813, 700m, com *C. nigrescens*, 18-10-1988, *A. Terrón*, LEB-2191 (sub *C. auriforme*); **Lugo**: A Fonsagrada, Rio Villaframil, 29TPH6783, *Castanea sativa*, 6-8-1990, *Valcarcel*, SANT-7859; Becerreia, Liber, 29TPH5547, 520m, tierra de un balado, 10-1993, *G. Paz-Bermudez & J. Álvarez*, Álvarez-1690, Herb. Álvarez; Sierra de Ancares, Vilanova, 29TPH6342, 550m, *Betula pendula*, 10-1994, *J. Álvarez*, Álvarez- 1995, Herb. Álvarez; Sierra de Caurel, de Folgoso a la Pendella, 29TPH4816, 500m, *Alnus glutinosa*, 9-1989, *J. Álvarez*, Álvarez-179, Herb. Álvarez; Sierra de Caurel, Moreda, 29TPH5521, 800m, *Betula pendula*, 9-1989, *J. Álvarez*, Álvarez-180, Herb. Álvarez; Sierra de Caurel, Moreda, 29TPH5521, *Acer* sp., 9-1989, *J. Álvarez*, SANT-7406; Sierra de Caurel,

Pacios, 29TPH5627, 1080m, *Sorbus aucuparia*, 9-1989, J. Álvarez, Álvarez-185, Herb. Álvarez; Sierra de Caurel, Pista de Seoane a Visuña 29TPH5020, 800m, *Castanea sativa*, 9-1998, J. Álvarez & R. Carballal, Álvarez-190, Herb. Álvarez; Sierra de Caurel, Puente en pista de Seoane a Visuña, 29TPH5222, 600m, *Betula pendula*, 9-1988, J. Álvarez, Álvarez-186, Herb. Álvarez; Sierra de Caurel, Puente pista de Seoane a Visuña, 29TPH5522, 600m, *Populus alba*, 9-1988, J. Álvarez, Álvarez-188, Herb. Álvarez; Sierra de Cuarel, Pista Seoane-Visuña, 29TPH5222, *Quercus robur*, 19-9-1988, J. Álvarez, SANT-7346; **Madrid**: Canencia, en la zona del abedul, 30TVL3430, 1580m, *Quercus pyrenaica*, 23-4-1993, A.R. Burgaz, MACB-49705; Escorial-Valdemorillo, 30TVK0984, 800m, *Quercus rotundifolia*, 7-5-1973, A. Crespo, MAF-632; Zarzalejo, 30TUK28, 8-5-1926, L. Crespi, MA-Lichen-915; **Málaga**: 15 Km de Ronda, 30STF9572, sobre *Q. suber*, 5-2001, Jones-1582, M.P. Jones, LISU; 4Km NW de Grazalema, 30STF8771, sobre *Q. suber*, 5-2001, Jones-1584, M.P. Jones, LISU; estrada entre Ronda-Algodonales e Grazalema (15 Km de Ronda), 30STF9572, sobre *Q. suber*, 5-2001, M.P. Jones, Jones-1581, LISU; Parque Natural do Torcal de Antequera, 30SUF6290, 1220m, sobre *Craetagus monogyna*, 2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU; Ronda, 5 Km NE, 30SUF1173, 750m, sobre *Quercus rotundifolia*, com *C. subnigrescens*, 02-2003, M.P. Jones, Jones-1639, LISU; Ronda, bosque oposto a Cortijo Puerto Llano, na estrada para Ronda la Vieja, 30SUF0668, sobre *Q. rotundifolia*, 5-2001, M.P. Jones, Jones-1580, LISU; Ronda, Cueva de la Pileta, 30STF9068, 800m, *Olea europaea*, 03-2002, M.P. Jones, LISU; Serrania de Ronda, 30SUF0668, *Olea europaea*, 5-2001, M.P. Jones, Jones-1581, LISU; Sierra de las Nieves, entrada para o Parque Natural, 30SUF1259, 1081m, sobre *Q. rotundifolia*, 2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU; Sierra de las Nieves, Las Navas, 30SUF2060, *Abies pinsapo*, 6-2-1986, E. Martín, MGC-302; Sierra de las Nieves, Quesigales, 30SUF2059, *Abies pinsapo*, 10-5-1986, E. Martín, MGC-299 (sub *C. auriforme*); **Orense**: Sierra de Invernadeiro, Ribeira Pequeña, 29TPG3664, 1000m, *Acer sp.*, 24-4-1988, R. Carballal, SANT-7669; **Salamanca**, Béjar, 5 Km de Baños de Montemayor, 30TTK48, 883m, sobre *Populus sp.*, 8-6-2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-189329; **Tarragona**: ; Serra dels Ports, Terra Alta, Horta de Sant Joan, riu d'Estret, 31TBF7427, 600m, *Quercus rotundifolia*, 10-2-1991, M. Boqueras, P. Diederich & A. Gomez-Bolea, BCC-6010; Terra alta, Horta de Sant Joan, riu d'Estrets (Serra dels Ports), 31TBF7427, 600m, *Quercus rotundifolia*, 10-2-1991, M. Boqueras et al., BCC-6096; Castellfollit, La Pena, Prades, Coca de Barberà, 31TCF4080, 600m, *Phyllirea media*, 5-3-1983, A. Gomez-Bolea, BCC-3371; La Pena, Poblet, Prades, Conca de Barberà, 31TCF4080, 600-900m, *Quercus rotundifolia*, 23-3-1981, A. Gomez-Bolea, BCC-3373; **Toledo**: Hontanar, Montes de Toledo, río Estena 30SUJ6380, 875m, *Quercus rotundifolia*, encinar, 9-7-1995, G. Aragon, J.L. Izquierdo & I. Martinez, MA-7144; Hontanar, Montes de Toledo, río Estena- arroyo de la Mierera, 30SUJ6579, 800m, *Sorbus terminalis*, 1-2-1997, G. Aragon, A. Herrero & I. Martinez, MA-9766; Las Navillas, Monte del Cuervo, 30SUJ8276, 946m, *Quercus pyrenaica*, 2-9-1990, A.R. Burgaz & I. Martinez, MACB-40745 (sub *C. fuscovirens*); Los Navalucillos, Montes de Toledo, Las Becerras, arroyo del Chorro, 30SUJ5779, 1000m, *Quercus rotundifolia*, encinar, 26-3-1995, G. Aragon & I. Martinez, MA-6994; San Pablo de los Montes, 30SUJ8577, 950m, *Quercus pyrenaica*, 8-5-1990, A.R. Burgaz & I. Martinez, MACB-40662 (sub *C. subflaccidum*); **Zamora**: prox. Embalse de Cárdenas, 29TPG8266, 1200m, sobre *Quercus pyrenaica*, 11-7-1997, A.F. Salegui & J. Álvarez, LEB-4855 (sub *C. subflaccidum*); Ribadelago, 29TPG8666, 1100m, *Populus tremula*, 10-7-1997,

A. Térron, J. Álvarez & et al., Álvarez-2385 (sub *C. subflaccidum*), Herb. Álvarez; Ribadelago, 29TPG8666, 1100m, *Quercus pyrenaica*, 10-7-1997, *A. Térron, J. Álvarez et al.*, Álvarez-2381, Herb. Álvarez; Ribadelago, 29TPG8666, 1100m, sobre *Quercus pyrenaica*, 11-7-1997, *A.F. Salegui & J. Álvarez*, LEB-4856; Río de Laguna de Cárdenas, 29TPG8468, 1200m, *Quercus pyrenaica*, 11-7-1997, *A. Térron, J. Álvarez et al.*, Álvarez-2383, Herb. Álvarez; Sotillo 29TPG9200, 1000, epífita, com *Dendriscaulon* e *P. pulverulacea*, 8-9-1998, *A. Crespo & Blanco*, MAF-6201 (sub *C. subflaccidum*); antes de Fontanillas de Castro, 30TTM6823, 368m, sobre *Quercus rotundifolia*, 6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Corrales del Vino, 30TTL7181, 368m, sobre *Quercus rotundifolia*, 6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, perto de Benavente, Granja de Moreruela, 30TTM7435, 368m, sobre *Quercus rotundifolia*, 6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU.

PORTUGAL. - **Algarve:** 1 Km de Barranco do Velho, na estrada para Alcoutim, 29SNB9623, 500m, sobre solo, 08-1997, *P. Carvalho*, LISU-1445; 2 Km N Portimão, 29SNB4213, 50m, *Olea europaea*, 08-1971, *M.P. Jones*, Jones-330, LISU; 3 Km de S. Catarina, 29SPB8523, *Olea europaea*, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-189296; Barranco do Velho, Vale do Covo, 29SNB9222, 300m, sobre *Ficus*, 08-1973, *M.P. Jones*, Jones-442, LISU; Carrasqueira, 5 Km de Paderne, 29SNB6917, 90m *Olea europaea*, 08-1975, *M.P. Jones*, Jones-512, LISU-200110; Carvoeiro, para a praia de Centianes, 29SNB5105, 200m, *Olea europaea*, com *C. nigrescens*, 08-1971, *M.P. Jones*, Jones-335, LISU-200111; Castro Marim, Barragem de Beliche, 29SPB3226, *Olea europaea*, 17-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-184021; Castro-Marim, Cabeça, 29SPB3417, 40m, sobre o ritidoma de *Ceratonia siliqua*, 08-1970, *M.P. Jones*, Jones-54, LISU; Lagoa da Nave, Nave do Barão, 29SNB8420, 150m, *Olea europaea*, 04-1974, *M.P. Jones*, Jones-468 (sub *C. subflaccidum*), LISU; Loulé, 29SNB8410, 12-5-1918, *A. Ricardo Jorge*, PO-1910 (sub *C. nigrescens*); Loulé: Alte, Fonte Grande, 29SNB7021, *Olea europaea*, 12-03-2002, *P. Carvalho*, LISU; Loulé: Cerro, 5 Km de Alte, NB7023, 300m, *Prunus dulcis*, 05-1997, *M.P. Jones*, LISU-184067; Loulé: Parragil, Vale da Boa Hora, 29SNB803133, 175m, *Olea europaea*, 9-1999, *M.P. Jones*, LISU-203618; Loulé: Querença, Fonte de Benémola, 29SNB8818, 149m, sobre *Quercus rotundifolia*, 13-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189295; Loulé: Ribeira de Algibre, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 09-99, *P. Carvalho*, LISU-189294; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, E. N., 290m, sobre *Quercus rotundifolia*, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; Próximo de Loulé, 29SNB8511, em árvores, 05-1918, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51356 (sub *C. nigrescens*); S. Bárbara de Nexe, Agostos, Casa Monte Cristóvão, 29SNB9509, *Olea europaea*, 07-1996, *P. Carvalho*, LISU-1388; S. Monchique, 29SNB4030, sobre *Quercus canariensis*, 3-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-184034; S. Monchique- descida para Fóia, 29SNB3730, 770m, sobre *Castanea sativa*, 3-4-2002, *P. Carvalho*, LISU; S. Monchique- Meia Viana, 29SNB3928, sobre *Quercus faginea*, 28-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Monchique, Caldas, 29SNB3527, 100m, sobre *Casuarina*, 03-1998, *M.P. Jones*, Jones-1138, LISU; Serra de Monchique, perto de Barranco Silvestre, 29SNB3629, 600m, *Olea europaea*, 08-1971, *M.P. Jones*, Jones-335, LISU-200108; **Alto Alentejo:** 5 Km NE de Alcaçovas 29SNC8153, 200m, sobre *Quercus rotundifolia*, 11-1993, *M.P. Jones*, Jones-1315, LISU; 7 Km de Arraiolos, Igrejinha, 29SNC9585, *Olea europaea*, 04-1997, *P. Carvalho*, LISU-184070; A 1200m do Rio Sever, na estrada para Galegos, 29SPD4460, 500m, *Olea europaea*, 29-9-1994, *P. Carvalho*, LISU; A 2Km de Cabeço de Vide, 29SPD2431, 300m, *Olea europaea*, 10-1995, *P. Carvalho*, LISU-184069; a

2Km de Montemor-o-Novo, 29SNC6877, 200m, *Olea europaea*, 06-1996, P. Carvalho, LISU; Alpalhão, 2 Km E, 29SPD2165, 350m, *Olea europaea*, 03-1995, P. Carvalho, LISU-189297; Alpalhão, estrada para Crato, 4 km depois de Alpalhão, 29SPD1760, 300m, sobre *Quercus rotundifolia*, 08-03-2000, P. Carvalho, LISU; Alter do Chão, depois do km 6, após o desvio para Chança, 29SPD0341, sobre *Quercus rotundifolia*, 08-03-2000, P. Carvalho, LISU-184022; Arraiolos, Santana do Campo, a 1, 2 km, 29SNC8590, 255m, sobre *Quercus rotundifolia*, 07-03-2000, P. Carvalho, LISU; Castelo de Vide, 29SPD3264, 520m, sobre *Cercis siliquastrum*, 24-7-1941, R. T. Palhinha, LISU-1006; Elvas, entre Barbacena e Santa Eulália, a 2, 5 km de Barbacena, 29SPD4916, 315m, sobre *Quercus rotundifolia*, 07-03-2000, P. Carvalho, LISU-184104; Entre Nisa e Alpalhão, 29SPD1669, 333m, sobre *Q. pyrenaica*, 6-05-2003, P. Carvalho, LISU-189301; Estrada de Marvão para Monsaraz, 29SPD4152, *Olea europaea*, 18-04-2002, P. Carvalho, LISU; Estremoz, 4 km depois de Veiros para Vale de Maceira, 29SPD2716, sobre *Quercus rotundifolia*, 10-03-2000, P. Carvalho, LISU; Évora, Cromoleques dos Almedres, 29S8869, 300m, *Olea europaea*, 11-12-2001, P. Carvalho, LISU-189298; Évora, Mora, 29SND8005, 150m, *Olea europaea*, 20-12-95, P. Carvalho, LISU; Évora, Santa Susana, Azenha da Rocha, 29SPC1569, sobre *Quercus rotundifolia*, 06-03-2000, P. Carvalho, LISU-184100; Gavião, Lamarancha, 29SND9264, 280m, *Olea europaea*, 18-2-97, P. Carvalho, LISU; Monforte, estrada Cabeço de Vide-Maia, Monte, a1, 5 km depois da ponte sobre a Ribeira do Carrascal, 29SPD2530, sobre *Quercus rotundifolia*, 09-03-2000, P. Carvalho, LISU-184102; Monforte, Monte de Évora, 29SPD32, sobre *Quercus rotundifolia*, 09-03-2000, P. Carvalho, LISU; Montemor-o-Novo, 29SNC6878, sobre o tronco de *Populus* associado a *Frullania*, 01-07-1944, Mendonça Ribeiro, LISU; Montemor-o-Novo, Serra de Monfurado, Herdade dos Padres, 29SNC7575, ± 330m, sobre *Q. rotundifolia*, 10-12-2001, P. Carvalho, LISU-184097; Nisa, cerca de 6 km de Póvoa e Meadas, em direcção a Montalvão, 29SPD2682, sobre *Quercus rotundifolia*, 09-03-2000, P. Carvalho, LISU-; PNSSM, Abegões- Ramila, 29SPD4262, 530m, *Quercus pyrenaica*, 25-6-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Alagoinha, 29SPD4554, 590m, *Olea europaea*, 22-2-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Alegrete, 29SPD4545, 480m, sobre quartzito, 03-1995, P. Carvalho, LISU-184075; PNSSM, Alto de S. Mamede, 29SPD4153, E. N., 900m, sobre *Cistus ladanifer*, 10-5-1998, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Alvarrões-Ribeirinha, 29SPD3757, ca. 640m, *Castanea sativa*, 7-4-1998, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Azinhal de Porto da Espada, 29SPD5840-PD5940, E. N., 555m, sobre *Quercus rotundifolia*, 26-5-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Besteiros de Cima, 29SPD4945, 550m, sobre *Castanea sativa*, 19-2-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Cancho Alto, Carvalhal, 29SPD3855, 730m, *Castanea sativa*, 3-10-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Carreiras - Cancho do Lobo, 29SPD3460, 635m, *Olea europaea*, 14-2-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Castelhanas, 29SPD4563, 410m, *Olea europaea*, 9-4-1998, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Castelo de Vide - Moinho de Vento, 29SPD3364, 320m, *Olea europaea*, 17-7-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Castelo de Vide, Perto da Sra da Penha, 29SPD3263, 704m, *Quercus pyrenaica*, 14-11-2002, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Castelo de Vide, Pomarinho, 29SPD3062, 420m, *Quercus suber*, 24-06-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Castelo de Vide, Sra da Penha, 29SPD3263, 704m, quartzito, 11-2002, P. Carvalho, LISU-184061; PNSSM, Escusa - Carriçal, 29SPD3562, 550m, *Olea europaea*, 13-2-95, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Fonte do Carvalho (perto do cemitério), 29SPD3963, ± 650m, sobre o muro, 26-5-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Fonte Souto, 29SPD4161, 550m, sobre *Quercus pyrenaica*,

13-12-1994, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Frei Álvaro, 29SPD3555, 630m, sobre *Quercus pyrenaica*, 17-2-1995, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Galegos-Pitaranha, 29SPD4559, 530m, *Castanea sativa*, 26-6-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Marvão-Jardim, 29SPD3862, 430m, sobre *Castanea sativa*, 16-2-95, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Marvão-Encostas de Vale de Ródão, 29SPD3763, 600m, *Castanea sativa*, 19-6-1996, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Minhota, 29SPD3862, 630m, sobre *Quercus pyrenaica*, 23-2-95, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Monte do Vale de Mouro, 29SPD5042, ± 460m, *Olea europaea*, 30-3-1995, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Penha da Cabreira, 29SPD3659, 700m, *Quercus pyrenaica*, 16-7-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Penha das Hortas, 29SPD4147, ± 475m, sobre *Q. pyrenaica*, 30-3-1995, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Perna Chã, 29SPD5239, 430m, sobre *Castanea sativa*, 16-2-1995, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Perto da ribeira de Abrilongo, 29SPD6035, 300m, *Olea europaea*, 16-2-1995, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Pisão Novo, 29SPD3958, 545m, *Olea europaea*, 15-2-1995, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Ponte Velha (a 50 m do cruzamento para Ramila), 29SPD4261, 500m, sobre *Quercus pyrenaica*, 1998, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Porto de Espada, 29SPD4157, 590m, sobre *Castanea sativa*, 24-2-1995, *P. Carvalho*, LISU; Quinta de Campos, 29SPD3852, 658m, sobre *Quercus pyrenaica*, 29-9-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Quinta do Prado, 29SPD3462, 550m, sobre *Castanea sativa*, 18-7-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Rabaça, 29SPD5148, 420m, *Olea europaea*, 1-10-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Reguengo - Quinta do Leão, 29SPD3951, 670m, sobre *Castanea sativa*, 30-9-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Ribeira da Caleira, 29SPD4447, 540m, *Olea europaea*, 20-12-1994, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Ribeira de Niza, 29SPD3655, 700m, *Castanea sativa*, 15-7-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Ribeira de Niza, 29SPD3854, 630m, *Castanea sativa*, 04-09-1999, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Rosal (Quinta Ferreira), 29SPD3652, ± 720m, sobre *Q. pyrenaica*, 2-10-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, S. Bento, numa quinta particular, 29SPD3753, ± 660m, sobre *Quercus robur*, 11-2002, *P. Carvalho*, LISU-184062; PNSSM, S. Julião da Igreja, 29SPD4652, 480m, *Olea europaea*, 16-2-1995, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Salão Frio, 29SPD3652, ± 640m, sobre *Quercus pyrenaica*, 12-11-2002, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Salão Frio, 29SPD3652, E. N., ± 640m, sobre *Prunus avium v. duracina*, 22-12-1994, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Souto Queimado 29SPD4646, 470m, *Olea europaea*, 17-7-1997, *P. Carvalho*, LISU-72; PNSSM, Teixinha, 29SPD3758, 620m, sobre *Quercus pyrenaica*, 24-2-1995, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Vale de Cavalos, 29SPD4644, 470m, *Olea europaea*, 24-6-1997, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Vale Lourenço-Fazendinha, 29SPD4350, 710m, sobre *Castanea sativa*, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM-Quinta Nova (a 3 Km De Barragem), 29SPD3655, ± 670m, sobre *Quercus pyrenaica*, 28-9-1994, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr (Cimodeiro), 29SND8352, 200m, *Olea europaea*, 2-3-1994, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, Cunheira, Romanzeira, Tapada dos Bois, 29SND85, ± 220m, *Olea europaea*, 17-11-1993, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, Ervideira, Cabeçãozinho, perto do marco geodésico, 29SND8540, ± 200m, *Olea europaea*, 17-11-1993, *P. Carvalho*, LISU-184090; Ponte de Sôr, Fazenda, 29SND8849, ± 130m, *Olea europaea*, 13-04-1993, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, Granja (a 5 Km da Barragem de Montargil), 29SND6721, 60m, *Olea europaea*, 2-3-1994, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, Horta da Cordeira, a 1 km da estrada, 29SND8739, 180m, *Olea europaea*, 18-11-1993, *P. Carvalho*, LISU-184087; Ponte de Sôr, Monte da Sanguinheira, 29SND8757, 250, *Olea europaea*, 12-

04-1993, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, Picoto, Vale de Água, 29SND8558, 260, *Olea europaea*, 12-04-1993, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, Pinheirinho de Cima, 29SND8132, 120, *Olea europaea*, 18-11-1993, *P. Carvalho*, LISU-184085; Ponte de Sôr, Próximo de Lavachos, 29SND7025, 180m, *Olea europaea*, 2-3-1994, *P. Carvalho*, LISU-184083; Ponte de Sôr, Quinta Seca, 29SND7226, 100m, *Olea europaea*, 14-12-1993, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, Rosmanihal, Vale das Ferrarias, 29SND8454, 220m, *Olea europaea*, 6-3-1996, *P. Carvalho*, LISU-184089; Ponte de Sôr, Salteiros, a 100 m da estrada, 29SND8549, 140m, *Olea europaea*, 13-04-1993, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, Torre das Vargens, 29SND9351, 150m, *Olea europaea*, 13-04-1993, *P. Carvalho*, LISU; Ponte de Sôr, Vale da Carreira, 29SND7547, 160m, *Olea europaea*, 18-11-1993, *P. Carvalho*, LISU-184088; Ponte de Sôr, Vale do Açor, 1 km na estrada para Alter do Chão, 29SND9344, 200m, *Olea europaea*, 13-04-1993, *P. Carvalho*, LISU;- 184086 Ponte Sôr, Cunheira, Romanzeira, Tapada dos Bois, 29SND85, 220m, *Olea europaea*, 11-1993, *M.P. Jones*, Jones-1304, LISU; Ponte Sôr, Vale da Carreira, 29SND7547, 160m, *Olea europaea*, 11-1993, *M.P. Jones*, Jones-1310, LISU; Ponte Sôr, Vale do Milho de Cima, 29SND8250, 130m, *Olea europaea*, 11-1993, *M.P. Jones*, Jones-1309, LISU; Portalegre, Avis, 29SND7519, 120m, *Olea europaea*, 20-12-1996, *P. Carvalho*, LISU; Portalegre, Gavião, 29SND8767, 100m, *Olea europaea*, 18-2-1997, *P. Carvalho*, LISU; Portalegre, Gavião, Belver, 29SND9667, 240m, *Olea europaea*, 18-2-1997, *P. Carvalho*, LISU-26; Portalegre, Gavião, Casa Branca, 29TSND8867, 100, *Olea europaea*, 04-1985, *M.P. Jones*, Jones-1039, LISU-200109; Portalegre, Gavião, Outeiro, 29SND9573, 200m, *Olea europaea*, 27-9-1996, *P. Carvalho*, LISU; Portalegre, Nisa, Monte Claro, 29SPD1275, 230m, *Olea europaea*, 27-9-1996, *P. Carvalho*, LISU; Portalegre, Ponte de Sôr, 29SND8554, 200m, *Olea europaea*, 27-9-1996, *P. Carvalho*, LISU; próximo de Évora, 29SNC9570, 370m, sobre freixo, 24-12-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5434, LISU; Reguengos de Monsaraz, a 2 km de Seixo, 29SPC4066, ± 220m, sobre *Quercus rotundifolia*, 06-03-2000, *P. Carvalho*, LISU; Reguengos de Monsaraz, a 2 km de Seixo, 29SPC45, ± 220m, sobre *Quercus rotundifolia*, 06-03-2000, *P. Carvalho*, LISU; Valverde, Anta da Zambujeira, 29SNC9268, 250m, *Olea europaea*, 3-1994, *M.P. Jones*, Jones-1316, LISU; Vila Viçosa 29SPC3694, sobre as árvores, 2-4-1915, *G. Sampaio*, PO-125; **Baixo Alentejo:** 1 km N de Deixa-o-Resto, 29SNC2215, 35, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; 2 Km N de Alvito, 29SNC8835, 250m, sobre *Quercus rotundifolia*, 03-1994, *M.P. Jones*, Jones-1314, LISU-200119; 2 km SE de Santiago do Cacém, na estrada para São Domingos, 29SNC2705, 231m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; Estrada para a Barragem de Campilhas, junto à ponte mais próxima das casas, 29SNB3488, 90, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; 4 km NW Santiago do Cacém, na estrada para Santo André, 29SNC2410, 90m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; 4 km sul de Grândola, na estrada para o Tanganhal, 29SNC3722, 110m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU-184068; 5 Km de Serpa, 29SPB2698, 0m, *Quercus rotundifolia*, 03-1995, *P. Carvalho*, LISU-184066; 6 Km NE de Alvito, Quinta da Água de Peixe, 29SNC9040, 200m, *Olea europaea*, 03-1994, *M.P. Jones*, Jones-1317 (sub *C. subflaccidum*), LISU; A sul da Atalaia, 8 Km a E de Melides, 29SNC3023, 289m, epífita, *P. Carvalho*, LISU; Azinhal, 1 km W de Santo André, 29SNC2212, 37m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; Barrancos, a caminho do castelo de Noudar, 29SPC7026, *Quercus rotundifolia*, 13-04-2004, *P. Carvalho*, LISU; Beja, Barrancos, 29SPC6820, 250m, *Olea europaea*, 26-9-1996, *P. Carvalho*, LISU; Beja, Moura -3 Km W, 29SPC3425, 150m, solo 03-1995, *P. Carvalho*, LISU; Beja, Moura-Póvoa de S. Miguel, 29SPC4539, 130m, *Olea europaea*,

26-9-1996, *P. Carvalho*, LISU; Beja, Moura, Sobral da Adiça, 29SPC5109, 200m, *Olea europaea*, 26-9-1996, *P. Carvalho*, LISU; Cuba, 29SNC9724, *Olea europaea*, 2001, *P. Carvalho*, LISU; Curvatos, na estrada para Salir, 5 Km de Almodovar, 29SNB8648, 350m, *Quercus rotundifolia* 04-1997, *P. Carvalho*, LISU; Depois de Abela a caminho de São Domingos, 29SNC3904, 96m, *Olea europaea*, 21-3-1998, *P. Carvalho*, LISU; Depois de Porto Covo, faldas da serra do Cercal, junto a um pomar, Barranca, 29SNB2291, 121m, *Olea europaea*, 19-6-1997, *P. Carvalho*, LISU; entre Alvito e Cuba, 29SNC9531, 250m, *Olea europaea*, 28-3-2004, *P. Carvalho*, LISU; Entre Barrancos e Amareleja, Mina de Aparis, 29SPC6624, *Quercus rotundifolia*, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189302; Estrada São Domingos para Santiago, Ao km 12, 5 de Santiago, 29SNC3401, 97m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; Mértola, Pulo do Lobo, solo, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU; Mina da Somincor, 29SNB9258, sobre *Q. rotundifolia*, 27-10-2000, *P. Carvalho*, LISU; Mina da Somincor, Monte Branco, 29SNB9357, sobre *Q. rotundifolia*, 10-11-00, *P. Carvalho*, LISU; Mina da Somincor-Monte da Vinha, 29SNB9153, sobre *Q. rotundifolia*, 20-10-2000, *P. Carvalho*, LISU; Mina da Somincor, Monte do Pardieiro, (olival dentro de muros), 29SNB8660, *Olea europaea*, 20-11-2000, *P. Carvalho*, LISU; Mina da Somincor, Morro do Compromisso- 184047, 29SNB8857, sobre *Q. Ilex*, 20-11-2000, *P. Carvalho*, LISU; Mina da Somincor, Neves da Graça 29SNB8958, sobre *Q. rotundifolia*, 10-11-2000, *P. Carvalho*, LISU; Mina da Somincor, Ribeira de Oeiras, 29SNB9058, *Olea europaea*, 9-6-2000, *P. Carvalho*, LISU; Mina da Somincor, Rosário-Urza, 29SNB8264, sobre *Q. Rotundifolia*, 17-11-00, *P. Carvalho*, LISU; Mina da Somincor-Semblana, 29SNB9156, *Olea europaea*, 20-10-2000, *P. Carvalho*, LISU; Mirobriga, Santiago do Cacém, 29SNC2707, 247m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; Odemira, Ribeira do Torgal, 29SNB3265, 100m, *Quercus faginea*, 4-1998, *P. Carvalho*, LISU-189304; Olival, 2 Km W de Grândola, estrada para Melides, 29SNC3625, 100m, *Olea europaea*, 08-1975, *M.P. Jones*, Jones-573, LISU; Olival- Estrada para Campias, Entre Campias e São Domingos; a 2 km do Vale d'Água, 29SNB3593, 130m, *Olea europaea*, 21-3-1998, *P. Carvalho*, LISU; Quinta da Alagoinha, Monte - Paiol, 29SNC2400, 125m, *Ficus carica*, 14-11-1997, *P. Carvalho*, LISU; Quinta da Urtiga, 29SNC2204, 80m, *Olea europaea*, 14-11-1997, *P. Carvalho*, LISU; Quinta de São João, 29SNC2409, 90m, *Olea europaea*, 20-3-1998, *P. Carvalho*, LISU; Santiago do Cacém, Possancas, 29SNC2408, 98m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; São Bartolomeu da Serra, 4 km E de Santiago do Cacém, 29SNC3108, 0m, *Olea europaea*, 21-3-1998, *P. Carvalho*, LISU; São Francisco da Serra, estrada para Melides S. André (Sobrada), 29SNC2716, 200m, *Olea europaea*, 20-3-1998, *P. Carvalho*, LISU; São Teotónio, Serra da Berjeira, entre Semalhadas e Berjeira 29SNB3542, 0m, *Arbutus unedo*, *P. Carvalho*, LISU; Tanganhal, 29SNC3813, 231m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; Torrão, estrada romana, 29SNC6830, 100m, *Olea europaea*, 04-1997, *P. Carvalho*, LISU-184041; Vendinha, perto do Rio Degebe, 29SPC1857, 200m, sobre *Quercus rotundifolia*, 03-2000, *P. Carvalho*, LISU-184064; Via rápida mesmo em frente a Santiago, 29SNC2209, 0m, *Olea europaea*, 21-3-1998, *P. Carvalho*, LISU; Viana, 29SNC8344, *Ailanthus* sp., 6-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025982; Vidigueira, 29SPC0529, 150m, *Olea europaea*, 03-2000, *P. Carvalho*, LISU-184079; Vila Verde de Ficalho, 2Km W, 29SPC5203, 200m, *Olea europaea*, 03-1995, *P. Carvalho*, LISU-189303; **Beira Alta**: 2 Km E de Sortelha, 29TPE5466, 800m, sobre o ritidoma de *Castanea sativa*, 04-1990, *M.P. Jones*, Jones-1191, LISU; 2 Km Sw de Fernão Joanes, 29TPE3981, 900m, sobre *Castanea sativa*, 3-2001, *P. Carvalho*, LISU-1577; A seguir a Famalicão, 29TPE3878,

600m, *Sorbus aucuparia*, 10-5-2000, *P. Carvalho*, LISU-184051; Douro Internacional-Freixo de Espada à Cinta, 29TPF8347, 567m, sobre *Quercus faginea*, *P. Carvalho*, LISU; Gouveia, Próximo do Curral do Negro, Quinta do Marquês, 29TPE2083, 780m, sobre *Castanea sativa*, 1-3-2000, *P. Carvalho*, LISU; Oliveira do Hospital, Aldeia das Dez, Nossa Senhora das Presses, 29TNE9661, 400m, sobre *Quercus robur*, 9-08-2002, *P. Carvalho*, LISU-184050; Oliveira do Hospital, Penalva de Alva, 29TNE96, E. N., 400m, sobre *Quercus robur*, 9-08-2002, *P. Carvalho*, LISU; Parque do Douro Internacional, 29PF7340, 517m, sobre *Quercus rotundifolia*, 2003, *P. Carvalho*, LISU-189307; perto de Famalicão, 6 Km NE de Valhelhas, 29TPE3878, 600m, sobre *Castanea sativa*, 3-2001, *P. Carvalho*, LISU; Póvoa das Quartas (Oliveira do Hospital), 29TPE0268, 450m, “ad cortices *Querci robori*”, 26-09-1964, *C.N. Tavares*, Tavares: Lich. Lusit. Sel. Exs. 204, LISU-203701; S. Cruz da Trapa, ao km 87, 200m, 29TNF8806, *Olea europaea*, 01-08-1943, *R.T. Palhinha*, LISU-1000; Seia, 29TPE1074, sobre *Castanea sativa*, 15-07-1942, *R.T. Palhinha*, LISU-1001 (sub *C. nigrescens*); Seia, Aldeia da Serra, 29TPE1275, sobre o ritidoma de *Castanea*, 19-08-1946, *R.T. Palhinha*, LISU-1002; Serra da Estrela, 29TPE2672, sobre *Populus nigra*, 21-03-2000, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Estrela- açude, 29TPE3784, sobre *Prunus avium*, 2-7-2000, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Estrela-Covão da Ponte, 29TPE2578, 960m, sobre *Salix* sp., 2000, *P. Carvalho*, LISU-214045; Serra da Estrela- Covão da Ponte, 29TPE2678, sobre *Populus alba*, 3-11-1999, *P. Carvalho*, LISU-184044; Serra da Estrela-Manteigas, Penhas Douradas, 29TPE2274, 1500m, sobre tronco seco, 10-5-2000, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Estrela- próximo de Assanhas, 29TPE3190, 760-790m, sobre *Ficus carica*, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Estrela, Rio Alva, 29TPE1172, 3-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025982; Serra da Estrela, Sandomil, 29TPE0368, 300-320m, sobre *Castanea sativa*, 1-3-00, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Estrela, Senhora do Desterro, 29TPE1072, 800m, epífita, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Estrela- Souto do Concelho, 29TPE2672, sobre *Populus* sp., 22-03-2000, *P. Carvalho*, LISU-184025; Serra da Estrela, Sra. do Desterro, 29TPE1072, 800m, sobre o ritidoma de *Salix* sp., 01-09-1954, *C.N. Tavares*, Tavares-5592, LISU; Serra da Estrela- Videmonte, 29TPE3687, sobre *Prunus avium*, 10-5-2000, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Estrela-carvalho da Cruz, 29TPE2675, 1057, sobre *Quercus pyrenaica* 7-11-2002, *C. Garcia*, LISU-189305; Sortelha, 29TPE5266, 800, epífita 10-06-2002, *C. Garcia*, LISU-184057; **Beira Baixa**: 4 Km N de Segura, 29TPE7314, 350, sobre o ritidoma de *Quercus rotundifolia*, 06-1994, *M.P. Jones*, Jones-1325, LISU-200122; Arredores de Arrifana (próximo de Guarda), 29TPE5293, sobre o ritidoma de *Quercus pyrenaica*, 3-04-1959, *C.N. Tavares*, Tavares-6582, LISU; Castelo Branco, Vila Velha de Rodão, Fratel, 29SPD0892, 300m, *Olea europaea*, 26-9-1996, *P. Carvalho*, LISU; Castelo Branco, Vila Velha de Rodão, Perais, 29SPD2597, 150m, *Olea europaea*, 27-9-1996, *P. Carvalho*, LISU; Fundão, Castelo Novo, 29TPE2837, 790m, sobre árvore, 3-11-2002, *P. Carvalho*, LISU; entre Penhascos e Aboboreira, 29SND8282, ± 250m, *Olea europaea*, 20-05-1997, *P. Carvalho*, LISU; no vale, 2Km SW das Termas de Monfortinho, 29TPE8027, *Olea europaea*, 06-1994, *M.P. Jones*, Jones-1324, LISU; Parque de campismo do Fundão, 29TPE2643, 700m, sobre *Quercus pyrenaica*, 18-03-2003, *C. Garcia*, LISU-189320; Parque Natural Tejo Internacional, 29TPD5592, 278m, epífita, com *Collema italicum*, 2003, *P. Carvalho*, LISU-189311; Reserva Natural da Serra da Malcata, 29TPE6754, 611m, sobre *Quercus rotundifolia*, 3-06-2003, *P. Carvalho*, LISU-189312; Reserva Natural da Serra da Malcata, Quadrazais, 29TPE6965, 820m, sobre *Fraxinus*, com *C. subnigrescens*, 3-06-2003, *P. Carvalho*,

LISU-203942; Reserva Natural da Serra da Malcata, Quinta do Major, 29TPE6754, 611m, sobre *Quercus rotundifolia*, com *C. nigrescens*, 3-06-2003, *P. Carvalho*, LISU; Sabugal, Quadrazões, 29TPE7264, sobre *Alnus*, 15-02-2002, *C. Garcia*, LISU; Serra da Gardunha, 29TPE3041, 711m, sobre *Quercus pyrenaica*, 18-03-2003, *C. Garcia*, LISU-189318; Serra do Açor, Fajão, 29TNF9145, 725m, sobre *Fraxinus*, 18-03-2003, *C. Garcia*, LISU; Serra do Açor, Fajão, saída para Teixeira, 29TNF9145, 725m, sobre *Quercus pyrenaica*, 18-03-2003, *P. Carvalho*, LISU-189315; Unhais da Serra, junto aos banhos, 29TPE1657, sobre o ritidoma de *Populus alba*, 08-1947, *R.T. Palhinha*, LISU-3657; **Beira Litoral**: A 6 Km de Condeixa, para Soure, do lado esquerdo, 29TNE3637, 62m, sobre rocha, 1917-01-02, *C. Garcia*, LISU; Albergaria dos Doze 29SNE3504, 50m, *Olea europaea*, 27-1-1996, *P. Carvalho*, LISU-184033; Aveiro, Águeda, 29TNE5093, 100m, *Olea europaea*, 27-1-1996, *P. Carvalho*, LISU; Bussaco, 29TNE5469, sobre troncos musgosos, 08-1917, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51376; Cantanhede, Póvoa da Lomba, 29TNE3467, 50m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU; Charneca, próximo de Vila Nova de Ourém, 29SND3687, *Olea europaea*, 07-1917, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51369 (sub *C. fasciculare*); Coimbra, 29TNE4951, *Ailanthus* sp., 3-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025982; Curia (Jardim do Hotel das Termas), 29TNE4575, *Ulmus* sp., 8-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Estrada Mealhada-Luso; saída para Lograssol, 29TNE4970, 115m, *Olea europaea*, 9-6-2002, *P. Carvalho*, LISU-184072; Fátima, 29SND2985, 3-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025982; Horto Botânico de Coimbra, 29TNE4950, sobre troncos, 4-03-60, *Vilhena Barbosa*, LISU-51353 (sub *C. nigrescens*); Luso; Jardim Municipal, 29TNE5270, *Ulmus* sp., 8-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Penacova, próximo de Oliveira do Mondego, 29TNE6562, 166m, *Quercus suber*, 1929-01-02, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Margarça, 29TNE9252, 492m, *Castanea sativa*, 5-1995, *P. Carvalho*, LISU-189322; Serra da Margarça, Pardeeiros, 29TNE9252, 492m, *Castanea sativa*, 5-1995, *P. Carvalho*, LISU-189321; Serra de Sicó, Alvaizere, Pé da Serra, 29SNE5208, 350, sobre *Quercus faginea*, 11-07-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó- Alvaizere, Pé da Serra, 29SNE5208, 350m, sobre *Quercus faginea*, 11-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó-Alvaizere-Rêgo da Murta, 29SNE5603, 350m, sobre *Quercus faginea*, 11-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó-Alvaizere-Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre *Quercus rotundifolia*, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó-Degracias, 29SNE4129, *Olea europaea*, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó-Degracias, 29SNE4129, sobre *Quercus faginea*, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-214043; Vila Nova de Ourém, próximo de Ramil, 29SMD3483, 231m, *Quercus rotundifolia*, 2003, *P. Carvalho*, LISU-189323; **Douro Litoral**: Montemuro, próximo de Norrinha, 29TNF7639, 1035m, sobre *Quercus pyrenaica*, 23-01-2003, *P. Carvalho*, LISU-184046; Santo Tirso, 29TNF4377, sobre tilia, 2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Freita, Senhora da Lage, 29TNF5825, 820m, sobre carvalhos, 2003, *P. Carvalho*, LISU-184078; Torres Vedras, Termas dos Cucos, 29SMD7926, sobre o ritidoma de *Gleditschia*, 1952-09-01, *L. Lourenço & C. Henriques*, LISU-5191; **Estremadura**: Alcobaça, Fervença, Quinta do Pinheiro, 29SMD9979, 50m, sobre *Quercus pyrenaica*, 29-04-2001, *P. Carvalho*, LISU; Alcobaça, Fervença, Termas da Piedade, 29SMD9979, sobre tilia, 29-04-2001, *P. Carvalho*, LISU; arredores de Lisboa, Quinta de Sta Marta, 29SMC8298, 130m, *Quercus faginea*, 01-09-1915, *P. Carvalho*, LISU; Arredores de Setúbal, Esteval, 29SNC0463, 60m, *Olea europaea*, 1943-08-01, *C.N. Tavares*, Tavares-1003, LISU-203835; Bairro do Olival Queimado, 29SMD8800, *Olea europaea*, 15-02-2001, *P. Carvalho*, LISU; Caparica entre Sobreda e Salgado, 29SMC8077, *Olea europaea*,

1984, *C. Sérgio & M. Sim-Sim*, LISU-184103 (sub *C. subflaccidum*); Cascais, Caparide, 29SMC6884, nos ramos de *Citris aurantii*, 08-1902, *P. Coutinho*, LISU-51355 (sub *C. nigrescens*); entre Birre e Areias (Cascais), 29SMC68, sobre o ritidoma de *Pinus halepensis*, 8-5-1966, *C.N. Tavares*, Tavares-6994E, LISU-192062; Lisboa, Ameixoeira, Azinhaga de S. Gonçalo, 29SMC8692, *Olea europaea*, 23-2-1979, *C. Sérgio & B. Pereira*, LISU (sub *C. undulatum*); Lisboa, Calçada da Carriche, 29SMC8592, *Olea europaea*, 23-11-1978, *C. Sérgio & B. Pereira*, LISU; Lisboa, Jerónimos, 29SMC8283, *Olea europaea*, 7-6-1979, *C. Sérgio & B. Pereira*, LISU; Lisboa, Lumiar, Igreja, 29SMC8692, *Olea europaea*, 12-2001, *P. Carvalho*, LISU-184071; Ota, próximo da EPAL, 29SND0028, 39m, *Olea europaea*, 23-4-2003, *P. Carvalho*, LISU; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre *Quercus faginea*, 27-5-2000, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros-Alvados, 29SND1977, 274m, sobre *Quercus faginea*, 24-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- entrada de Minde, olival à beira da estrada, 29SND2674, 220m, *Olea europaea*, 01-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-184024; Serra d'Aire e Candeeiros- Zambujal de Alcaria, 29SND1779, *Olea europaea*, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Arrábida, na mata da descida para o Portinho, 29SMC0057, 8 7981927N, sobre *Arbutus unedo*, 03-1949, *C.N. Tavares*, Tavares-3016, LISU; Serra de Montejunto, 29SMD9436, 230m, sobre *Quercus faginea*, 6-1-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Montejunto, em frente à casa do guarda, 29SMD9436, 340m, sobre *Ceratonia siliqua*, 05-02-2000, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Montejunto, Mira d' Aire- Portela das Cruzes, 29SND2483, . *Olea europaea*. 2002, *C. Garcia*, LISU-214188; Serra de Montejunto (exp. Norte), 29SMD9737, 234m, sobre *Quercus faginea*, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU; Sintra, 29SMC6694, 3-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025982; Vendas de Azeitão, 29SMC0064, *Olea europaea*, 1984, *C. Sérgio & M. Sim-Sim*, LISU; **Minho**: Castelo Póvoa de Lanhoso, 29TNG6003, 07-09-1955, *C.N. Tavares*, Tavares-5715D, LISU-203836; Falperra (Braga), 29TNF5096, sobre o ritidoma de tilia, 07-09-1955, *C.N. Tavares*, Tavares-5717C, LISU-203824; Gerês, Barragem do Paradelo, 29TNG8724, 700m, sobre *Acer* sp, 08-2002, *P. Carvalho*, LISU-184060; Gerês, Mata da Albergaria, 29TNG72, 773m, sobre carvalho, 13-08-2002, *P. Carvalho*, LISU-184032; Paredes de Coura, 29TNG3640, sobre Tilia, 7-4-2001, *P. Carvalho*, LISU; Peso (Melgaço), 29TNG5961, sobre o ritidoma de *Catalpa* sp., 01-06-1947, *C.N. Tavares*, Tavares-1907, LISU; Ponte de Lima, 29TNG3424, sobre platanos, 15-01-2001, *P. Carvalho*, LISU; Póvoa de Lanhoso, Águas Santas, Quinta do Recovelo, 29TNG5606, sobre catalpa, 19-05-2002, *P. Carvalho*, LISU; Póvoa de Lanhoso, Castelo, 29TNG6003, sobre muro do castelo, granito, 25-01-2003, *P. Carvalho*, LISU-189324; Póvoa do Lanhoso, S. Gens, 29TNF78, árvores, 1923, *G. Sampaio*, *Lich. Port. Exs.* 48, M-0026079 (sub *C. nigrescens*); Póvoa do Lanhoso, S. Gens, 29TNF78, epifito, 10-1920, *G. Sampaio*, INA-48 (sub *C. nigrescens*); Póvoa do Lanhoso: S. Gens, 29TNF78, nas videiras, 12-1902, *G. Sampaio*, PO-72,(a) (sub *C. nigrescens*); Serra do Gerez, S. Bento da Porta Aberta, 29TNG6615, sobre Tilia, 01-08-1939, *R.T. Palhinha*, LISU; Vila do Gerês, 29TNG6919, 369m, sobre plátano, 15-08-2002, *P. Carvalho*, LISU; Vila do Gerês, 29TNG6919, 369m, sobre tilia, 15-08-2002, *P. Carvalho*, LISU-184042; **Ribatejo**: a 1 Km de S. Fecundo, na estrada para Vale das Mós, 29SND7758, 220m, *Olea europaea*, 6-3-1996, *P. Carvalho*, LISU; entrada de S. Facundo, à frente do cemitério, 29SND7759, 210m, *Olea europaea*, 08-05-1997, *P. Carvalho*, LISU; Abrantes, Alvega, entre Vale Zebrinho e Arrepiadas, 29SND7562, 176m, *Olea europaea*, 24-10-1996, *P. Carvalho*, LISU; Abrantes, Esteveira (estrada para Vale da

Água), 29SND8360, 170m, *Olea europaea*, 17-2-1997, P. Carvalho, LISU; Abrantes, Esteveira (estrada para Vale da Água), 29SND8360, 170m, *Olea europaea*, 17-2-1997, P. Carvalho, LISU-42A; Abrantes, Pêgo- Casas Brancas, 29SND7669, 95m, *Olea europaea*, 9-5-1996, P. Carvalho, LISU; Abrantes, Rio de Moinhos, Vale das Bicas, 29SND6572, 90m, *Olea europaea*, 24-10-1996, P. Carvalho, LISU; Abrantes, Rossio ao Sul do Tejo, Areias, 29SND7063, 50m, *Olea europaea*, 24-10-1996, P. Carvalho, LISU; Abrantes, S. Miguel do Rio Torto-Bicas, 29SND6658, 130m, *Olea europaea*, 20-05-1997, P. Carvalho, LISU; Alfarrarede-Velha, Quinta da Marquesa, olival, 29SND7270, 45m, *Olea europaea*, 9-5-1996, P. Carvalho, LISU; Alvega, entre Monte Galego e Tubaral, 29SND8367, 80m, *Olea europaea*, 31-10-1996, P. Carvalho, LISU; Alvega, entre Monte Galego e Tubaral, 29SND8565, 80m, *Olea europaea*, 4-1987, P. Carvalho, LISU-1095; Alvega, 29SND8264, 200m, *Olea europaea*, 31-10-1996, P. Carvalho, LISU; Amieira (a 7 Km do Paúl), ND7743, 170m, *Olea europaea*, 2, 3, 1994, P. Carvalho, LISU-184082; Arredores de Torres Novas, Ribeira Branca, 29SND3570, sobre o ritidoma de árvores, 05-04-1947, J. Durão, LISU-1733; Casais dos Revelhos, Courela da Coroa, 29SND7073, 128m, *Olea europaea*, 11-10-1995, P. Carvalho, LISU; Chamusca, Vale Pequeno de Baixo, 29SND5959, 110m, *Olea europaea*, 17-10-1996, P. Carvalho, LISU; Coruche, entre Ciborro e Mora, 29SNC6997, sobre *Quercus rotundifolia*, 07-03-2000, P. Carvalho, LISU-184101; à entrada de S. Facundo, à frente do cemitério, 29SND7759, 210m, *Olea europaea*, 08-05-1997, P. Carvalho, LISU; Entre Praia do Ribatejo e a Caima, 29SND5668, 50m, *Olea europaea*, 22-11-1996, P. Carvalho, LISU; Estrada Mora-Montemor, depois do Km 14, perto da ribeira do lado direito, 29SNC7198, 127m, sobre rocha, 30-10-2001, P. Carvalho, LISU; Herdade do Paúl, 29SND7638, 115m, *Olea europaea*, 2-3-1994, P. Carvalho, LISU; Horta da Pontinha, próximo de Tramaga, 29SND8343, 120m, *Olea europaea*, 3-3-1994, P. Carvalho, LISU; Monte Cimeiro, 29SND7784, 280m, *Olea europaea*, 19-05-1997, P. Carvalho, LISU; Mouriscas, à frente da barragem do Negrelinho, 29SND7872, 200m, *Olea europaea*, 08-05-1997, P. Carvalho, LISU; Ponte de Sôr, Torre das Vargens, 29SND9351, 150m, *Olea europaea*, 13-04-1993, P. Carvalho, LISU-1287; Ponte de Sôr, Vale da Nogueira, 29SND9444, E. N., ± 230m, *Olea europaea*, 17-11-1993, P. Carvalho, LISU; próximo da Golegã, EN 365, Km 73, vindo do Entroncamento, olival, 29SND4463, 20m, *Olea europaea*, 05-06-1997, P. Carvalho, LISU; Quinta da Fonte Quente, 29SND6969, 45m, *Olea europaea*, 9-5-1996, P. Carvalho, LISU; Relvão do Meio, 29SND5262, 160m, *Olea europaea*, 8-05-1997, P. Carvalho, LISU; Santarém, Tomar-Quinta de Cima, próximo de Asseiceira, local próximo de pocilgas e aviários, 29SND5077, ± 100m, *Olea europaea*, 05-06-1997, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes- Ideia da Mata, Cabeça Gorda, 29SND6279, 200m, *Olea europaea*, 19-12-1996, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes, Alvega, Pêgo, 29SND8169, 70m, *Olea europaea*, 31-10-1996, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes-Bemposta, 29SND7456, 160m, *Olea europaea*, 17-2-1997, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes, Casal Cortido, 29SND7867, 90m, *Olea europaea*, 31-10-1996, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes, EN 118, Km 140, 29SND7468, 95m, *Olea europaea*, 9-5-1996, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes, Entre Barca do Pêgo e Mouriscas, 29SND7471, 70m, *Olea europaea*, 4-6-1996, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes, Martinchel, 29SND5774, 70m, *Olea europaea*, 19-12-1996, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes, Valhascos, 29SND7476, 190m, sobre muro e talude, 2-2-2002, P. Carvalho, LISU; Santarém, Arneiro das Milhariças, Uivados, 29SND2461, sobre *Arbutus unedo*, 22-01-00, P. Carvalho, LISU; Santarém, Caséval,

Casal dos Mendricos, 29SND3459, 40m, *Olea europaea*, 26-09-1999, *C. Garcia*, LISU-214044; Santarém, Constância, Montalvo, 29SND5970, 50m, *Olea europaea*, 17-10-1996, *P. Carvalho*, LISU; Santarém, Sardoal, Entre Andreus e Carvalhal, Vale da Amarela, Ribeira de Andreus, 29SND7179, 280m, *Olea europaea*, 19-12-1996, *P. Carvalho*, LISU; Santarém, Tomar-Quinta de Cima, próximo de Asseiceira, 29SND5077, ± 100m, *Olea europaea*, 05-06-1997, *P. Carvalho*, LISU; Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, *Olea europaea*, 14-11-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d' Aire, Vale Alto, 29SND3076, 492m, *Olea europaea*, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Tomar, Alqueidão, 29SND6286, 225m, *Olea europaea*, 19-05-1997, *P. Carvalho*, LISU; Tomar, convento, 29SND4983, 117m, sobre *Cercis siliquastrum* 8-2002, *P. Carvalho*, LISU; Tomar, estrada para Serra, caminho para Cardelas, 29SND5582, 70m, *Olea europaea*, 19-05-1997, *P. Carvalho*, LISU; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Gimonde, 29TPG9332, 600m, sobre *Pistacea* sp., 22-11-2000, *P. Carvalho*, LISU-184017; Macedo de Cavaleiros, cerca de 1 Km, 29TPG7003, *Olea europaea*, 9-8-2001, *P. Carvalho*, LISU-184049; Macedo de Cavaleiros- entre Burga e desvio para Caravelas, 29TPF6489, sobre *Castanea sativa*, com *C. fasciculare*, 9-8-2001, *P. Carvalho*, LISU-214049; Macedo de Cavaleiros, Sta Comba de Rosas, 29TPG8115, 910m, sobre *Castanea sativa*, 11-7-2002, *P. Carvalho*, LISU; Paisagem Protegida da Barragem do Azibo (estrada para Combinha), 29TPG7406, sobre freixo, 9-8-2001, *P. Carvalho*, LISU; Paisagem Protegida da Barragem do Azibo (por Vale da Porca), 29TPG7406, *Olea europaea*, 11-07-2002, *P. Carvalho*, LISU-184043; Parque Natural de Montesinho, próximo de França, 29TPG8741, sobre *Quercus robur*, 22-11-2000, *P. Carvalho*, LISU; perto de Vila Boa de Ousilhão, 29TPG7329, 650m, sobre *Quercus rotundifolia*, 24-11-2000, *P. Carvalho*, LISU-184014; Ponte de Remondes, Rio Sabor, 29TPF8686, 300m, sobre *Juniperus* sp., 22-11-2000, *P. Carvalho*, LISU-184019; Serra da Nogueira, a seguir a Lanção, 29TPG7918, sobre *Quercus pyrenaica*, 23-11-2000, *P. Carvalho*, LISU-184018; Serra do Reboredo-Carvalhal, 29TPF6961, sobre *Castanea sativa*, 8-8-2001, *P. Carvalho*, LISU; Terroso, Moinhos do Rio, 29TPG789387, 723m, sobre choupo, 11-7-2002, *P. Carvalho*, LISU-184056; Torre de Moncorvo-Carviçais, 29TPF7860, sobre *Quercus rotundifolia*, 8-8-2001, *P. Carvalho*, LISU; Torre de Moncorvo, entre Sampaio e Lodões, 29TPF5974, sobre amendoeiras, 9-8-2001, *P. Carvalho*, LISU; Torre de Moncorvo-Quinta das Aveleiras, 29TPF6359, sobre *Castanea sativa*, 8-8-2001, *P. Carvalho*, LISU-184027; Bragança, 3 Km N de Sta. Comba das Rossas, 29TPG8115, 700m, sobre o ritidoma de *Quercus pyrenaica* 03-1991, *M.P. Jones*, Jones-1239, LISU; Bragança, Rio de Onor, 29TPG9745, sobre *Morus nigra*, 2002, *P. Carvalho*, LISU; Bragança, Varge (a 11Km de Rio de Onor), 29TPG9237, sobre *Quercus pyrenaica*, 10-7-2002, *P. Carvalho*, LISU; Caldas de Carvalhelhos, no Parque, 29TPG0515, sobre o ritidoma de olmo branco, 29-07-1950, *Santos Junior*, LISU-3787; Montesinho, próximo de Oleiros, 29TPF861450, E. N., 820m, sobre *Castanea sativa*, 7-09-2006, *P. Carvalho*, LISU-214194; Parque Natural do Alvão, 29TNF9377, 800m, sobre *Quercus robur*, 8-04-2004, *P. Carvalho*, LISU-203948; Parque Natural do Alvão, Pardelhas, 29TNF9377, 500, sobre *Castanea sativa*, 6-05-2004, *P. Carvalho*, LISU; Parque Natural do Alvão, Vila Pouca de Aguiar, carvalhal de Pontido, 29TPF1091, 800m, sobre rochas verticais de granito desagregado, 24-04-1998, *P. Carvalho*, LISU-214007; Pedras Salgadas, 29TPF1599, sobre o ritidoma de *Platanus*, 01-08-1943, *A. Lima de Faria*, LISU; Serra da Nogueira, Carrazedo, 29TPG7326, ± 950m, sobre *Quercus pyrenaica*, 26-11-2000, *C. Garcia*, LISU; Serra da Nogueira, próximo de Alimonde,

29TPG7527, ± 760m, sobre *Quercus pyrenaica*, 26-11-2000, P. Carvalho, LISU; Serra da Nogueira, próximo do Cabouco do Tornelo, 29TPG7726, 1030m, sobre *Quercus pyrenaica*, 25-11-2000, P. Carvalho, LISU; Vale do Rio Sabor 29TPF853872, E. N.500m, sobre *Olea europaea*, 5-09-2006, P. Carvalho, LISU-214189; Vale do Rio Sabor, montado de sobreiros, 29TPF855876, E. N.700m, sobre *Quercus suber*, 5-09-2006, P. Carvalho, LISU-214191; Vila Real, Pardelhas, 29TNF9377, 474m, sobre *Castanea sativa*, 5-5-2004, P. Carvalho, LISU; Vila Real, Pardelhas, 29TNF9377, sobre *Pinus pinaster*, 12-07-2001, P. Carvalho, LISU; Entre Limãos e Morais, 29TPG8390, 735m, sobre *Quercus rotundifolia*, 2002, P. Carvalho, LISU-184059; Miranda do Douro, 29TQG1404, sobre *Castanea sativa*, 05-1991, P. Carvalho, LISU; Mirandela, próximo de Romeu, 29TPF6199, 443m, *Olea europaea*, 1920-02-02, P. Carvalho, LISU; Parque das Pedras Salgadas, 29TPF1599, sobre Robinia, 15-04-1957, C.N. Tavares, LISU-5939; Parque Natural de Montesinho, próximo de Terroso, Moinhos, 29TPG789387, sobre *Quercus pyrenaica*, 2002, P. Carvalho, LISU; Parque Natural de Montesinho, Rabal, 29TPG8637, 644m, sobre *Quercus rotundifolia*, 2002, P. Carvalho, LISU; Sanjurge, Chaves, saída da povoação, 29TPG2326, 443m, sobre *Quercus* sp. 1921-02-02, P. Carvalho, LISU; Valley leading to Romeu, Mirandela, 29TPF6099, 450m, *Castanea sativa*, 05-1991, M.P. Jones, TSB-16208;

Observações: *C. furfuraceum* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.:** Ba, Cc, Cu, Ge, Gr, H **Port.:** DL.

***Collema fuscovirens* (With.) J.R. Laundon**

Lichenologist, 16(3): 219, 1984.

Lichen fuscovirens With., Bot. Arrang. Veget. Gr. Brit.: 717, 1776, [basiôn.]

Tipo: Dillenius, Hist. Musc.: tab. 19, fig. 22, 1742 (holótipo, OXF-Dillenius 22 tipótipo), *n.v.*, *fide*, Laundon, Lichenologist, 16(3): 219, 1984.

ESPAÑA. - **Asturias:** Picos da Europa, Covadonga, do Lago de la Ercina para Vega de Ario, 30TUN3992, 1200m, sobre rocha 10-06-2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-189334; Picos da Europa, Covadonga, Mirador de la Reina, 30TUN3795, 900m, sobre rocha, 9-06-2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-189335; Picos da Europa, de Poncebos para Sotres, na margem do Rio Doje, Tielve, 30TUN5391, 550m, sobre rocha, 11-06-2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU; Picos da Europa, Desfiladero de los Beyos, 30TUN3183, 335m, sobre muro, com *C. cristatum*, 10-06-2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU; **Barcelona:** Cardona, 31TCG8141, 500m, sobre telhas de terracota, 2005, M.P. Jones, LISU; **Burgos:** Berberana, Puerto de Orduña, 30TVN9755, 900m, sobre solo, 2005, C. Sérgio, LISU; **Cádiz:** Parque Natural de Grazalema, Entre Grazalema e Ubrique-Las Covezuelas, 30STF8865, 874m, sobre rocha com musgos, 2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU; Parque Natural de Grazalema, (exp. Norte), 30STF8270, 820m, sobre *Quercus faginea*, 2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-184130; Parque Natural de Grazalema, Sendero del Pinsapar, 30STF8671, 1271m, sobre rocha, 2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-184124; **Castellon:** Baix Maestrat, Pobra de Benifassá, boscos al sud del convent de Benifassá (Serra del Ports), 31TBF6306, 700m, *Quercus rotundifolia*, 30-5-1991, M. Boqueras & A. Gomez-Bolea, BCC-6197 (sub *C. nigrescens*); Terra alta, Horta de Sant Joan, riu d'Estrets (Serra dels Ports), 31TBF7427, 600m, *Quercus rotundifolia*, 10-2-1991, M. Boqueras *et al.*, BCC-6097; **León:** Picos da Europa, Cordiñanes- Mirador del Tombo,

30TUN4581, 826m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Granada**: Puerto de la Mora, 30SVG6621, 1800m, 18-09-1982, *J.M. Egea*, MUB-1423; Sierra Nevada, 30SVG6208, 1850m, sobre rocha, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Huesca**: Ansó, carretera entre Biniés y, 30TXN7923, 598m, 26-05-2005, *I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1177b; **Jaén**: Loma del Calar del Pino, 30SWH3922, 6-18-1985, *P.P. Moreno*, MUB-6754 (sub *C. auriforme*); **León**: Filieil, 30TQG2597, 1290m, sobre calcário, 27-5-1988, *A. Terron*, LEB-2453 (sub *C. auriforme*); Mirador del Tombo, 30TUN4581, 800m, sobre granito, a norte, 11-5-1990, *A. Terron*, LEB-2146 (sub *C. undulatum*); **Lugo**: A Fonsagrada, San Cristobal, 29TPH6883, 14-8-1990, Valcarcel, SANT-7858 (sub *C. auriforme*); **Málaga**: Parque Natural do Torcal de Antequera, 30SUF6290, 1220m, sobre rocha com musgos, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-228275; **Murcia**: Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, Pico de la Selva, 30SXH0708, 800-1500m, rocas calizas, *J.M. Egea*, MUB-1138 (sub *C. tenax*); **Teruel**: Alcalá de la Selva, 30TXK9371, sobre a rocha, 29-6-1955, *C.N. Tavares*, LISU; **Vizcaya**: Urkiola, 30TWN3172, 910m, 25-09-2005, *I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1129 (sub *C. auriforme*); Urkiola, 30TWN3172, 910m, 25-09-2005, *I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1139 (sub *C. subflaccidum*); Urkiola, 30TWN3172, 910m, com *C. cristatum*, 25-09-2005, *I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1132.

PORTUGAL. - **Algarve**: Loulé: Querença, Fonte de Benémola, 29SNB8818, 149m, sobre solo, 13-2-2004, *C. Garcia*, LISU; Loulé: Ribeira de Algibre, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 09-1999, *P. Carvalho*, LISU-184125 Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre rocha, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Alta**: Serra da Estrela, Senhora do Desterro, 29TPE1072, 800m, epífita, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Litoral**: Serra do Sicó- Alvaizere-Rêgo da Murta, 29SNE5603, 350m, sobre rocha, 11-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó-Alvaizere- Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre rocha, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó-Degracias, 29SNE4129, sobre solo, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-184128; **Estremadura**: Arredores de Lisboa, próximo da Póvoa de S. Adrião, 29SMC69, sobre riritoma de *Ulmus* sp., 6-1951, *C.N. Tavares*, Tavares-4036, LISU; arredores de Lisboa, entre Odrinhas e Alvarinhos, 29SMC6704, sobre o calcário, 03-01-1950, *C.N. Tavares*, Tavares-3242, LISU-214052; arredores de Setúbal, Esteval, 29SNC0463, 60m, *Olea europaea*, 01-10-1943, *L.G. Sobrinho*, LISU-1007; Cabo Espichel, 29SMC8051, rocha, 6-12-1996, *P. Carvalho*, LISU; Mafra, Tapada de Mafra, Sítio do Recuperador, 29SMD7211, 120-130m, sobre musgos, 11-2-2002, *P. Carvalho*, LISU; Óbidos, 29SMD8657, sobre muralha, 1-5-2001, *P. Carvalho*, LISU; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre *Quercus faginea* (musgos), 28-5-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1973, 273m, sobre muro de calcário, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU-228374; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 274m, sobre rocha, 24-6-2002, *P. Carvalho*, LISU-214051; Serra d'Aire e Candeeiros-entrada de Minde, olival, 29SND2674, 220m, sobre rocha, com *C. auriforme* e *C. flaccidum*, 01-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-189333; Serra da Arrábida-Mata do Solitário, 29SMC9956, sobre solo, 13-3-2001, *P. Carvalho*, LISU-189332; Serra de Montejunto, 29SMD9737, 234m, sobre rocha, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-184126; Serra de S. Mamede, Mira d' Aire-Portela das Cruzes, 29SND2483, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho*, LISU; **Ribatejo**: Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, sobre rocha, 14-11-2001, *P. Carvalho*, LISU-184127; Serra d' Aire, Vale Alto, 29SND3076, 492m, sobre rocha 2003, *P. Carvalho*, LISU-

184129; Batalha, Pia do Urso, 29SND2463, E.N., sobre rocha calcária, 10-2007, *P. Carvalho*, LISU; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Vimioso, 29TQG0606, sobre solo, 2000, *P. Carvalho*, LISU; Bragança, Varge (a 11Km de Rio de Onor), 29TPG9237, sobre rocha, 10-07-2002, *P. Carvalho*, LISU; Montesinho 29TPF783251, 955m, sobre anfíbolites, 6-09-2006, *P. Carvalho*, LISU-214087.

Observações: esta espécie é nova para as seguintes províncias: **Esp.**: B, Bi, Bu, Cs, Le, Hu, Lu, Mu, Te. **Port.**: Ag, BA, BL, R, TM.

Collema glebulentum (Cromb.) Degel.

[H. Magn. ex] Degel., Symb. Bot. Upsal., 13 (2): 406, 1954.

Leptogium glebulentum [Nyl. ex] Cromb., J. Bot., 20: 272, 1882, [basiôn.]

Tipo: "Scotia: On calcareous rocks. Craig Guie, Braema", 1870, *Crombie* (BM lectótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 406, 1954.

ESPAÑA. - Granada: Sierra Nevada, Laguna de Aguas Verdes, 30SVF6499, 3000m, silíceo, *J.M. Egea*, MUB-264 (sub *C. ryzsoleum*).

Material extrapeninsular: Checoslováquia: Bohemoslovacia: "Sudeti orinet. (Jeseniky); in monte Jelení hrbet, ad latera spetentrionalia. Ad saxa schistosa, locis humidis", 1200m, 3-09-1967, *A. Vězda, Lich. Sel. Exs.* 605, LISU-228360. **Suécia**: "Dalarne, Idre: East of Drosbacken, in moist situation", 15-7-1939, *T. Hasselrot*, LISU-228363.

Observações: espécie nova para a Península Ibérica.

Collema italicum de Lesd.

Bull. Soc. Bot. France 84: 282, 1937.

Tipo: Itália: "Genova: Priaruggia, Quarto, *Olea europaea*", 24-1-1937, *Sbarbaro*, Sbarbaro n°733 (US 68169! isolectótipo).

ESPAÑA. - Albacete: 60Km W de Albacete, 30SWJ421730SWJ5519, *Olea europaea*, 11-2002, *M.P. Jones*, Jones-1626; **Cádiz**: Parque Natural de Grazalema, Sendero Llanos del Campo, 30STF8070, 654m, sobre *Quercus ilex*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU.

PORTUGAL. - Algarve: 3 Km de S. Catarina, 29SPB8523, *Olea europaea*, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; Loulé: Parragil, Vale da Boa Hora, 29SNB803133, 175m, *Olea europaea*, 9-1989, *M.P. Jones*, LISU-214057; Loulé: Parragil, Vale da Boa Hora, 29SNB803133, 175m, *Olea europaea*, 6-2001, *P. Carvalho*, LISU-1150; Loulé: Ribeira de Algibre, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 09-1999, *P. Carvalho*, LISU; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre *Quercus rotundifolia*, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-214056; Loulé: Rocha da Pena, subida pelo caminho pedreste a partir de Penina, perto do marco geodésico, 29SNB7823, sobre *Ceratonía siliqua*, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU; Parragil, Vale da Boa Hora, 29SNB8114, 175m, sobre o ritidoma de *Acer* sp., com *Leptogium subtile*, 09-1989, *M.P. Jones*, Jones-1150, LISU; Ribeira de Algibre, river bank, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 5-1989, *M.P. Jones*, TSB-16255; S. B. de Nexxe, Agostos, Casa Monte Cristóvão, 29SNB9509, *Olea europaea*, 07-1996, *P. Carvalho*, LISU; Vale da Boa Hora, Parragil, Loulé, 29SNB8114, 175m, *Ceratonía siliqua*, 04-1973, *M.P. Jones*,

Jones-415, LISU; **Alto Alentejo**: Montemor-o-Novo, Serra de Monfurado, Herdade dos Padres, 29SNC7575, ± 330m, sobre *Q. rotundifolia*, 01-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-184133; **Baixo Alentejo**: 1 Km de Deixa-o-Resto, 29SNC2215, 35m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU-184131; 2 Km N de Alvito, 29SNC8835, 250m, sobre *Quercus rotundifolia*, 03-1994, *M.P. Jones*, LISU-200096; Odemira, Algoceira, 29SNB2562,8m, *Quercus faginea* 2002, *P. Carvalho*, LISU-189337; Viana, 29SNC8344,6-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025996; **Beira Alta**: Serra da Estrela, Rio Alva, 29TPE1172, 6-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025996; **Beira Baixa**: Parque Natural Tejo internacional, 29TPD5592, 278m, com *Collema furfuraceum*, 2003, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Litoral**: Curia (Jardim do Hotel das Termas), 29TNE4575, *Ulmus* sp., 8-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Fátima, 29SND2985, 6-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025996; Monte Real, Olival do Viez, 29TNE1111, sobre o ritidoma de *Quercus* sp., 01-05-1943, *A. Oeiras*, LISU-1009; Serra do Sicó-Degracias, 29SNE4129, sobre *Quercus faginea* musgoso, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-214055; **Estremadura**: entre Vidais e Casal do Rei, 29SMD9105, *Olea europaea*, 17-12-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5341, LISU; Lisboa, Lumiar-Igreja, 29SMC8692, *Olea europaea*, 12-2001, *P. Carvalho*, LISU; Mafra, Tapada de Mafra, Sítio do Recuperador, 29SMD7211, 120-130m, sobre *Quercus faginea*, 11-2-2002, *P. Carvalho*, LISU; Probe Belas (Sintra), 29SMC7692, 175, *ad cortices Querci fagineae*, 21-03-1965, *C.N. Tavares*, Tavares-201, Tavares, Lich. Lusit. Sel. Exs. 205, LISU; Probe Grafanil, circa Lumiar (Lisboa), 29SMC6791, 100m, *ad cortices Ulmorum luxta viam*, 16-03-1947, *C.N. Tavares*, Tavares, Lich. Lusit. Sel. Exs. 3, LISU-203703; Próximo de Belas (Sintra), 29SMC7692, 100m, *Quercus faginea*, 16-3-1947, *C.N. Tavares*, M-0025995; Próximo de Grafanil, perto do Lumiar, 29SMC6791, 100, *Ulmus* sp., 16-3-1947, *C.N. Tavares*, LISU-203703; Serra d'Aire e Candeeiros-Alvados, ND1977, sobre *Quercus faginea*, 1-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-214053; Serra da Arrábida-Mata do Solitário, 29SMC9956, sobre *Quercus faginea*, 13-3-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Sintra, Monserrate, 29SMC6394, sobre o ritidoma de *Fraxinus* sp., 23-05-1947, *C.N. Tavares*, Tavares-1873, LISU-203841; Sintra, 29SMC6694, 6-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025996; **Ribatejo**: Santarém, Abrantes, Entre Barca do Pêgo e Mouriscas, 29SND7471, 70m, *Olea europaea*, 4-6-1996, *P. Carvalho*, LISU.

Observações: *C. fragile* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.**: Ab, Ca. **Port.**: AAl, BA, BB.

Collema latzelii Zahlbr.

Österr. Bot. Z., 59: 493, 1909.

Tipo: “Dalmatia: Ragusa, Mt. Petka auf lapad, 12-40m, an Kalhfelsen”, 1908, *Latzel*, *Latzel* n° 723, 727 (W 723 lectótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, *Symb. Bot. Upsal.* 13(2): 358, 1954.

ESPAÑA. - **Cádiz**: Parque Natural de Grazalema, Entre Grazalema e Ubrique-Las Covezuelas, 30STF8865, 874m, sobre rocha com musgos, 2002, *P. Carvalho* & *R. Figueira*, LISU-214130; Parque Natural de Grazalema, 30STF8270, 820m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho* & *R. Figueira*, LISU-214133; Parque Natural de Grazalema, Sendero del Pinsapar, 30STF8672, 1265m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho* & *R. Figueira*, LISU-214132; Parque Natural de Grazalema, Sendero Llanos del Campo, 30STF8070, 654m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho* & *R. Figueira*, LISU-214012;

León: Picos da Europa, Cordiñanes- Mirador del Tombo, 30TUN4581, 826m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189342, **Málaga:** Parque Natural do Torcal de Antequera. 30SUF6290, 1220m. Sobre rocha. 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-214134.

PORTUGAL. - Algarve: Loulé: Parragil, Vale da Boa Hora, 29SNB803133, 175m, sobre rocha, *M.P. Jones*, LISU-184134; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre rocha, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-184136; **Beira Litoral:** Serra do Sicó-Degracias, 29SNE4129, sobre rocha, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-228371; **Estremadura:** arredores de Lisboa, entre Odrinhas e Alvarinhos, 29SMC6704, sobre o calcário, 03-01-1950, *C.N. Tavares*, LISU-203849; Arredores de Lisboa, próximo de Ponte de Lousa, 29SMC8204, sobre calcário, 04-02-1950, *C.N. Tavares*, Tavares-3473, LISU; Entre Cascais e a Guia, 29SMC6884, 20m, sobre calcário, 1-03-1954, *C.N. Tavares*, Tavares-5550, LISU; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre rocha, 28-5-2001, *P. Carvalho*, LISU-214131; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre o calcário, 16-07-1949, *C.N. Tavares*, LISU-203845; Portela de Sintra, 29SMC6794, sobre o calcário, 26-12-1953, *C.N. Tavares*, LISU-203847; Próximo do Cacém, 29SMC7692, sobre o calcário, 14-03-1950, *C.N. Tavares*, LISU-203850; Serra d'Aire e Candeeiros-Alvados, 29SND1973, 273m, sobre muro de calcário, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU-184135; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 233m, sobre rocha calcária, 16-10-2000, *P. Carvalho*, LISU-189340; Serra d'Aire e Candeeiros-Grutas de Sto, António, 29SND2266, 552m, sobre rocha, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Arrábida, Mata Coberta, 29SMC9958, sobre rocha, 6-6-2001, *P. Carvalho*, LISU-214126; Serra da Arrábida, Mata Coberta, 29SMC9958, sobre rocha, 6-6-2001, *P. Carvalho*, LISU-189339; Serra de Montejunto (exp. Norte), 29SMD9737, 234m, sobre rocha, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-214135; Serra de Montejunto, falda oriental, a cerca de 2 km da estalagem, 29SMD9235, sobre o calcário, 08-04-1950, *C.N. Tavares*, LISU-203844; Serra de Montejunto, junto a Pragança, 29SMD9438, 202m, sobre o calcário exposto a Oeste, 08-04-1950, *C.N. Tavares*, LISU-203862; Serra de Montejunto, próximo de Pragança, 29SMD9439, 202m, sobre o calcário, 03-01-1950, *C.N. Tavares*, Tavares-3270, LISU; Serra dos Candeeiros, Olho de Água, 29SND0864, sobre o calcário, 29-12-1953, *C.N. Tavares*, LISU-203846; Batalha, Pia do Urso, 29SND2463, E.N., sobre rocha calcária, 10-2007, *P. Carvalho*, LISU; **Ribatejo:** Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, sobre rocha, 14-11-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d' Aire, Vale Alto, 29SND3076, 492m, sobre rocha, 3-2003, *P. Carvalho*, LISU-189341.

Observações: esta espécie é nova para León (Le), Beira Litoral (BL) e Ribatejo (R).

***Collema leptogioides* Anzi**

Comm. Soc. Critt. Ital., 1(3): 132, 1862.

Tipo: "Italia: Monte di S. Giuliano, ad rupes calcareas. Rarum, nec semper fertile", *Anzi, Lich. Etruriae Rar. Exs* 45 (S- L3975! isolectótipo).

ESPAÑA. - Asturias: Cordilheira Cantábrica-Cangas, 30TUN2496, 750m, Calcários desagregados, 13-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025999.

PORTUGAL. - Estremadura: Serra da Arrábida, próximo da Mata do Solitário, 29SMC9956, sobre o calcário, 14-03-1951, *C.N. Tavares*, LISU-203811.

Observações: esta espécie é nova para as Asturias (O) e Estremadura (E).

***Collema ligerinum* (Hy) Harm.**

Lich. France, *Collemacés*: 85, 1905.

Collema pulposum var. *ligerinum* Hy, Mém. Soc. Nat. Agricult. Sc. Arts Angers: 24, 1893, [basión.]

Tipo: “Gallia, sur des troncs de frêne aux bords de la Loire, à Juigné“, 1887, *Hy* (herb Hue lectótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 207, 1954.

ESPAÑA. - Málaga: Ronda, bosque oposto a Cortijo Puerto Llano, na Estrada para Ronda la Vieja, 30SUF0668, sobre *Q. rotundifolia* 5-2001, *M.P. Jones*, Jones-1580, LISU-214059; **Navarra:** Ganuza, Sierra de Lóquiz, 30TWN7029, 450m, *Quercus pubescens*, com *C. fragrans*, *J. Etayo*, MA-3773 (sub *C. occultatum*); **Tarragona:** Rasquera; Serra del Cardo, Ermita de San Onofre, 31TBF9636, 500m, *Quercus rotundifolia*, 14-11-1987, *M. Giralt*, BCC-4141; Serra del Cardo, Cornellana, 31TBF9636, *Salix alba*, 31-7-1977, *N.L. Hladun*, BCC-2276.

Material extrapeninsular: ITALIA: “Basilicata, Prov. Potenza, Viggiano, above the village on the road to Madonna di Viggiano. *Quercus pubescens*, open woodland on limestone”, 100 m, 11-4-1995, *P.L. Nimis & M. Treliach*, LISU-228366.

Observações: esta espécie é referenciada pela primeira vez para Málaga.

***Collema limosum* (Ach.) Ach.**

Lichenogr. Universalis 629, 1810.

Tipo: Suecia? (UPSL-001122! sintipo).

Lichen limosus Ach., Lich. Suec. Prodr.: 126, 1799, [basión.]

ESPAÑA. - Gerona: L'Escala, Camping Almatá, 31TEG08, 0-100m, solo, 27-2-1982, *N.L. Hladun & A. Gomez-Bolea*, BCC-8815; L'Escala, La Rogera, 31TEG08, 0-100m, solo, 25-1-1982, *N.L. Hladun & A. Gomez-Bolea*, BCC-8946; **Madrid:** Fuencarral, 30TVK4467, 18-11-1899, *Návas*, MA-Lichen-5914.

PORTUGAL. - Beira Alta: Serra da Estrela, Lagoa Comprida, 29TPE1468, sobre a terra, junto da barragem, 17-08-1946, *C.N. Tavares*, Tavares-1204, LISU-203840; **Estremadura:** arredores de Lisboa, Lumiar, 29SMC8692, sobre a terra, 01-04-19401, *C.N. Tavares*, Tavares-1008, LISU-203839.

***Collema multipartitum* Sm.**

[in Sm. & Sowerby], Engl. Bot.: 36, 1814.

Tipo: “Hibernia: communicated y Sir Thomas Gage from Killarney, in Ireland, where it is abounds on walls and rocks”, *Gage* (BM lectótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 376, 1954.

ESPAÑA. - Álava: Monte de Santiago, depois de Amurrio, 29TVN96, 325m, sobre rochas, 10-2005, *R. Figueira & C. Garcia*, LISU-214048; **Asturias:** Picos da Europa,

Covadonga, do Lago de la Ercina para Vega de Ario, 30TUN3992, 1200m, sobre rocha, 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Picos da Europa, Covadonga, Mirador de la Reina, 30TUN3795, 900m, sobre rocha, 9-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-213985; Oviedo, Covadonga (Parque Nacional), 30TUN39, 1000m, sobre rocha calcária, 12-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026065; Covadonga (Parque Nacional), Lago de Ercina, 30TUN3992, 1300m, sobre rocha calcária, 12-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026066; **Cantabria**: Otañes, perto de Castro Urdiales, 30TVP8497, sobre rocha calcária, 9-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026070; **Gerona**: Pyrenées, N Nuria von Ribes de Freser, Nw-hange SE oberhalb des Klosters, Lockerer Pinus-uncinata-wald, 31TDG4483, 2100-2300m, rock, 1983-5-27, *H. Mayrhofer*, GZU-3763; **Granada**: Sierra Nevada, 30SVG6208, 1850m, sobre rocha. 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-228392; **Lérida**: Sanauja, 31TCG5844, 500m, fissuras de rochas alteradas, 1-17-1984, *P. Navarro*, BCC-2721; **Málaga**: Perto de Ronda, 30SUF0667, 250m, sobre rochas calcárias, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Teruel**: Albarracín, 30TXK3174, sobre rocha calcária, com *C. polycarpon*, 11-4-1981, *B. Tholl*, M-0026063; **Vizcaya**: Urkiola, 30TWN3172, 910m, com *C. cristatum*, 25-09-2005, *I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1131 (sub *C. undulatum*).

PORTUGAL. - Estremadura: Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 233m, sobre rocha calcária musgosa, 1-12-2001, *P. Carvalho*, LISU; **Ribatejo**: Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, sobre rocha, 14-11-2001, *P. Carvalho*, LISU-228376; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Bragança, Penacal, 29TPG8723, rochas calcárias, 19-10-1921, *G. Sampaio*, LISU-203704; Bragança, Penacal, 29TPG8723, rochas calcárias, 19-10-1921, *G. Sampaio*, M-0026064; Penacal, próx. de Bragança, 29TPG8723, rochas calcárias, 19-10-1921, *G. Sampaio*, INA-45.

Material extrapeninsular: **CHECOSLOVÁQUIA**: "Bohemoslovacia: Moravia Central, in colle Cebínka supra pagun Cebín (prope Tisnov), ad saxa calcarea", 350 m, 15-4-1962, *A. Vězda, Lich. Sel. Exs 159*, LISU.

Observações: *C. multipartitum* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.**: Bi, Ge, O, Te, Vi. **Port.**: E, R.

Collema multipunctatum Degel.

Symb. Bot. Upsal., 13(2): 260, 1954.

Tipo: "Gallia, Poiters", Hb. Lenormand (H-NYL 41670! holótipo).

ESPAÑA. - Cádiz: Entre Algeciras e Tarifa, 30STE7496, *Q. suber*, 1953, *J. Poelt*, M-0025990.

PORTUGAL. - Algarve: Loulé: Alte, Fonte Grande, 29SNB7021, 480m, *Olea europaea*, 12-03-2002, *P. Carvalho*, LISU-214127; Loulé: Cerro, 5 Km de Alte, NB7023, 300m, *Prunus dulcis*, 05-1997, *M.P. Jones*, LISU; Loulé: Ribeira de Algibre, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 09-1999, *M.P. Jones*, LISU-214124; Monte de Charneca, between Alte and Messines, 29SNB6921, 90m, *Olea europaea*, 1975-8, *M.P. Jones*, Jones-519, LISU-200128; Loulé: Ribeira de Algibre, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 2004, *P. Carvalho*, LISU-214161; Portimão, Lagos, 6 Km N de Torre, 29SNB3814, 75m, *Olea europaea*, 08-1971, *M.P. Jones*, Jones-324, LISU-200129; Portimão, Malheiros, Baralha, 29SNB4113, 75m, *Ceratonia siliqua*, 08-1972, *M.P. Jones*, Jones-341, LISU; S. B. de Nexe, Agostos, Casa Monte Cristóvão, 29SNB9509,

Olea europaea, 07-1996, *M.P. Jones*, LISU-214159; Vale da Boa Hora, Parragil, Loulé, 29SNB8114, 175m, *Ceratonia siliqua*, 9-1989, *M.P. Jones*, TSB-16311; **Alto Alentejo**: próximo de Évora, 29SNC9570, 370m, sobre freixo, 24-12-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5432, LISU-203857; **Baixo Alentejo**: Relvas Verdes, 29SNC2306, 90m, *Ficus carica*, 20-3-1998, *P. Carvalho*, LISU; 4 km NW Santiago Cacém, na estrada para Santo André, 29SNC2410, 90m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU-184137; 4 km sul de Grândola, na estrada para o Tanganhal, 29SNC3722, 110, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Litoral**: Coimbra, Choupal, 29TNE4652, nas árvores, 10-1-1922, *G. Sampaio*, PO-5628; Coimbra, Figueira da Foz, Quiaios, 29TNE1151, 50m, *Olea europaea*, 25-1-1996, *P. Carvalho*, LISU-184141; **Estremadura**: arredores de Lisboa, entre o Grafanil e a Póvoa de S. Adrião, 29SMC6791, sobre o ritidoma de *Ailanthus* sp., 25-04-1943, *C.N. Tavares*, Tavares-1024, LISU; Arredores de Lisboa, próximo do Sr. Roubado, 29SMC8493, sobre *Melia azedarach*, 27-11-1943, *C.N. Tavares*, Tavares-489a, LISU-203851; Casal do Lumiar, 29SMC8693, 90m, *Olea europaea*, 20-12-1876, *Welw.*, LISU-51368 (sub *C. occultatum*); Cascais, Caparide, 29SMC6884, 130, *Olea europaea*, 08-1900, *P. Coutinho*, LISU-51366 (sub *C. occultatum*); Mafra, Tapada de Mafra, Sítio do Recuperador, 29SMD7211, 120-130m, sobre freixo, 11-2-2000, *P. Carvalho*, LISU-214160; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre *Quercus faginea*, 28-5-2001, *P. Carvalho*, LISU-214122; Serra d'Aire e Candeeiros- Zambujal de Alcaria, 29SND1779, *Olea europaea*, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU-214121; Serra da Arrábida, Reborêdo, 29SNC3071, nas oliveiras, 7-1903, *V. Cordeiro*, PO-5619; Serra de Monsanto, 29SMC8486, sobre troncos, 12-1876, *A. Ricardo da Cunha*, LISU-51367 (sub *C. occultatum*); Serra dos Candeeiros, Olho de Água, 29SND0864, *Olea europaea*, 29-12-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5484, LISU-203853; Setúbal, Conceição, 29SNC0864, *Olea europaea*, 06-1903, *V. Cordeiro*, LISU-51403; Tapada de Mafra, 29SMD7211, 120m, sobre o ritidoma de *Fraxinus* sp., 30-12-1958, *C.N. Tavares*, Tavares-6447, LISU.

Observações: esta espécie é referenciada pela primeira vez para a Beira Litoral.

Collema nigrescens (Huds.) DC.

[in Lam. & DC.], Fl. Franç., ed. 3, 2: 384, 1805.

Lichen nigrescens Huds., Fl. Angl.: 450, 1762.

Tipo: “Anglia: habitat in arborum truncis et muris, in sylva Bagley-wood dicta proper Oxonium, in Cambria copiose ad rupes et arborum truncos”, *Dillenius* (OXF-Dillenius tipo), *n.v.*, fide Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 425, 1954.

ESPAÑA. - **Albacete**: 60Km W de Albacete, 30SWJ421730SWJ5519, *Olea europaea*, 11-2002, *M.P. Jones*, Jones-1626, LISU; Riopar, Sra. del Calar del Mundo, 30SWH5061, 964m, rocha, umbria fuente de las Raigadas, 20-11-1987, *J.M. Egea & P.P. Moreno*, MUB-6633; Riopar, Sra del Calar del Mundo, umbria fuente de las Raigadas, 30SWH5061, 964m, rocha, umbria fuente de las Raigadas, 20-11-1982, *J.M. Egea & P.P. Moreno*, MUB-6629; **Almeria**: Bacares, Sierra de los Filabres, Barranco Barrancon, 30SWG5024, 1700m, rochas silíceas, 1-4-1979, *J.M. Egea*, MUB-262 (sub *C. ryssoleum*); Bacares, Sierra de los Filabres, Hoya Merendera, 30SWG5024, 1500-1850m, rochas silíceas, 22-9-1979, *J.M. Egea*, MUB-266 (sub *C. ryssoleum*); Gergal, Sierra de los Filabres, Arroyo Verruga, 30SWG4007, 900m, rochas silíceas, 23-9-1979,

J.M. Egea, MUB-1135; **Asturias**: Picos da Europa, Covadonga, Perto do Lago de la Ercina, 30TUN3891, 1100m, sobre *Fagus sylvatica*, 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Cordilheira Cantábrica-Covadonga, 30TUN3795, 800m, *Quercus* sp., 11-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025977 (sub *C. subnigrescens*); Oviedo, Cangas, 30TUN3695, 880m, sobre *Quercus* sp. 13-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026077; Cangas, 30TUN3793, 1150m, sobre *Quercus* sp., 31-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026082; Covadonga, 30TUN3397, 400m, sobre *Populus* sp., 11-8-1962, *Th. Shauer*, M-0026083; Covadonga, 30TUN3789, 1500m, sobre *Fagus* sp., 12-8-1962, *Th. Shauer*, M-0026084; Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3496, 400m, *Populus* sp., 12-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026071; Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3588, 1500m, sobre rocha calcária, 12-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026076; Parque Nacional de Covadonga, Lago de Enol, 30TUN3893, 1000m, sobre *Fagus*, 12-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026075; **Barcelona**: Montseny, Sota l'Agulla petita, 31TDG5139, 1400m, *Quercus rotundifolia*, 17-12-1978, *A. Gomez-Bolea*, BCC-10839 (sub *C. furfuraceum*); **Burgos**: Burgos, próximo S. Domingo, 30TVM4388, 1000m, an Eiche, 21-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026081; Ezcaray, próximo Burgos, 30TVM9885, 1200m, an Buche, 21-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026073; Valmalla, perto de Burgos, 30TVM7883, 1200m, *Populus* sp., 21-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026072; **Cádiz**: Grazalema, Pto. del Pinar, 30STF8375, 1000m, *Abies pinsapo*, 2-5-1986, *E. Martín*, MGC-300; Parque Natural de Grazalema, 30STF8270, 820m, sobre *Arbutus unedo*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Ciudad Real**: Fuencaliente, Curso alto del Rio Cereceda, al borde del camino, 30SUH9956, 900m, *Quercus pyrenaica*, 30-4-1990, *F.J. Sarrion*, MACB-4318; Fuencaliente, Jerumbrosa, 30SUH8551, 800m, *Quercus suber* morto, 4-12-1997, *F.J. Sarrion*, MACB-80197; **La Coruña**: Cabo Fosterra, 29TMH7748, 100m, granito, 2-7-1997, *G. Paz-Bérmudez*, SANT-9631 (sub *C. subnigrescens*); **Cuenca**: Campillos-Sierra, Serranía de Cuenca, Valdeliebres, 30TXK1337, 1320m, *Quercus rotundifolia*, "sabinar-encinar", 3-5-1998, *G. Aragon & I. Martínez*, MA-10309; Las Majadas, Serranía de Cuenca, La Dehesa, 30TWK8460, 1400m, *Quercus faginea*, quejigar com pinos, 4-1-1998, *G. Aragon & I. Martínez*, MA-11543; Serranía de Cuenca, 30TXK1337, 1320m, *Quercus rotundifolia*, 2000, *P. Carvalho*, LISU-213981; **Guadalajara**: Cantalojas, Valle del Lillas, Barranco de Carretas, 30TVL6965, 1500m, *Fagus sylvatica*, 1-5-1986, *Burgos & Cardiel*, MACB (sub *C. furfuraceum*); **Huesca**: Biescas, antes de Piedrafita de Jaca, hayedi de Betato, 30TYN1931, 1200m, *Quercus* sp., 10-9-1994, *J. Etayo, A. Gomez-Bolea & et al.*, MA-Lichen-6322; **León**: Priaranza del Bierzo, 29TPH9813, 700m, 18-10-1988, *A. Terrón*, LEB-2191; Valle de Mirva-Burón, 30TUN4062, 1300m, sobre *Fagus sylvatica*, 7-7-1987, *A. Terrón*, LEB-878 (sub *C. subflaccidum*); **Lérida**: Vall d'Aran, S túnel de Viella: Bosc de Conangles, 31TCH0825, 700m, *Acer platanoides*, 19-4-1984, *A. Gomez-Bolea*, BCC-2918; **Lugo**: Sierra de Caurel, Pacios, 29TPH5627, 1080m, *Betula celtiberica*, 9-1989, *J. Álvarez*, Álvarez-184, Herb. Álvarez (sub *C. furfuraceum*); **Pontevedra**: Pontevedra (capital), *Platano* sp., 7-1-1987, *A. Macú*, SANT-6993; **Salamanca**: Linares de Río Frio, Puert de Linares, Fuente del Cantaro, zona de granitos biotíticos, 30TTK5394, 1100m, *Castanea sativa*, 1991-9-26, *P.L. Nimis*, TSB-15853; **Soria**: Cuevas de Agreda, com *C. subflaccidum*, 30TWM9129, 1200m, *Quercus pyrenaica*, 15-5-1988, *A.R. Burgaz*, MACB-33915; **Toledo**: Hontanar, cuenca alta Río Estena, 30SUJ7386, 800m, *Quercus pyrenaica*, com *C. fasciculare*, 19-3-1988, *A.R. Burgaz*, MA-30799 (sub *C. furfuraceum*); Los Navalucillos, Montes de Toledo, Las Becerras, arroyo del Chorro, 30SUJ5879, 1000m, *Quercus pyrenaica*, 11-2-1998, *G. Aragon, A. Herrero & I.*

Martinez, MA-6945; Los Navalucillos, Montes de Toledo, Las Becerras, arroyo del Chorro, 30SUJ5879, 1050m, *Quercus rotundifolia*, 11-2-1998, G. Aragon, A. Herrero & I. Martinez, MA-6945; **Vizcaya**: Elorrio, Ermita Sta Luzia, 30TWN3573, 500m, *Quercus* sp., 23-12-1984, B. Aguirre, MAF-1761 (sub *C. subnigrescens*); **Zamora**: Ribadelago, 29TPG8666, 1100m, sobre *Quercus pyrenaica*, 11-7-1997, A.F. Salegui & J. Andrés, LEB-4856; Sotillo de Sanabria- Arroyo de las Truchas, 29TPG8662, 1230m, sobre *Quercus* sp., 8-9-1998, A. Terrón, LEB-4409 (sub *C. furfuraceum*); **Zaragoza**: Tarazona, subida al Moncayo, 30TXM0440, *Fagus sylvatica*, 13-5-1988, A.R. Burgaz, MACB-33914 (sub *C. furfuraceum*).

PORTUGAL. - Algarve: Carvoeiro, para a praia de Centianes, 29SNB5105, 200, *Olea europaea*, com *Collema furfuraceum*, 08-1971, M.P. Jones, 335, LISU-200111; Loulé: Alte, Fonte Grande, 29SNB7021, *Olea europaea*, 12-03-2002, P. Carvalho, LISU-184146; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre *Ceratonia siliqua*, 11-02-2002, P. Carvalho, LISU; S. Monchique, 29SNB4030, sobre plátano, 3-4-2002, P. Carvalho, LISU; S. Monchique, 29SNB4030, sobre *Quercus canariensis*, 3-4-2002, P. Carvalho, LISU; **Alto Alentejo**: Alpalhão, 2 Km E, 29SPD2165, 350m, *Olea europaea*, 03-1995, P. Carvalho, LISU; Montemor-o-Novo, Serra de Monfurado, Herdade dos Padres, 29SNC7575, ± 330m, sobre *Q. rotundifolia*, 10-12-2001, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Almo (perto do marco geodésico), 29SPD5040, ± 570m, sobre rocha, 4-6-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Alto de S. Mamede, 29SPD4153, 900m, sobre quartzito e solo, 10-5-1998, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Cancho Alto, Carvalhal, 29SPD3862, 665m, granito, 3-2-1998, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Nave Fria - Rei Santo, 29SPD5237, 520m, sobre a rocha, 3-2-1998, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Ponte Velha (a 50 m do cruzamento para Ramila), 29SPD4261, 500m, sobre *Quercus pyrenaica*, 13-12-1994, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Serra da Cabaça (perto das pinturas rupestres), 29SPD5436, 440m, sobre rocha quartzítica, 27-199-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Serra da Carrancosa, 29SPD6136, 350m, sobre rocha quartzítica, 13-3-1998, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Serra Fria, 29SPD4556, E. N. 900m, sobre rocha quartzítica, 4-2-1998, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Sra da Lapa, 29SPD5144, 490m, sobre muro, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Tojeiras (marco geodésico), 29SPD4551, 864m, quartzito e cimento 9-3-1998, P. Carvalho, LISU; Valverde, Anta da Zambujeira, 29SNC9268, 250m, *Olea europaea*, 3-1994, P. Carvalho, LISU; **Baixo Alentejo**: Barrancos, a caminho do castelo de Noudar, 29SPC7027, bosque de *Quercus rotundifolia*, 13-04-2004, P. Carvalho, LISU; Olival, 2 Km W de Grândola, estrada para Melides, 29SNC3625, 0, *Olea europaea*, 20-4-1998, P. Carvalho, LISU; Vendinha, perto do Rio Degebe, 29SPC1857, 200m, sobre *Quercus rotundifolia*, 03-2000, P. Carvalho, LISU-189346; **Beira Alta**: A seguir a Famalição, 29TPE3878, 600m, *Sorbus aucuparia*, 10-5-2000, P. Carvalho, LISU; perto de Famalição, 6 Km NE de Valhelhas, 29TPE3878, 600 m, sobre *Castanea sativa*, 3-2001, P. Carvalho, LISU; Serra da Estrela, Caldas de Manteiga, 29TPE2471, 900m, sobre o ritidoma de *Fraxinus* sp., 21-08-1944, C.N. Tavares, Tavares-1034, LISU-203860; Serra da Estrela, Sra. do Desterro, junto da Capela, 29TPE1072, 700m, sobre o ritidoma de *Quercus* sp., 01-08-1946, C.N. Tavares, Tavares-1203, LISU-203855; **Beira Baixa**: Reserva Natural da Serra da Malcata, Quinta do Major, 29TPE6754, 611m, sobre *Quercus rotundifolia*, 3-06-2003, P. Carvalho, LISU; **Beira Litoral**: A 6 Km de Condeixa, para Soure, do lado esquerdo, 29TNE3637, 62m, sobre *Quercus faginea*, 02-01-1917, P. Carvalho, LISU-184153; Estrada Mealhada - Luso; saída para Lograssol, 29TNE4970, 115m, *Olea europaea*, 9-6-2002, P. Carvalho, LISU-184152; *Probe*

Pombal, 29SNE3218, 100m, *Olea europaea*, 2-08-1955, C.N. Tavares, Tavares, Lich. Lusit. Sel. Exs. 86, LISU-203705; próximo Pombal, 29SNE3218, 100m, *Olea europaea*, 2-8-1955, C.N. Tavares, M-0026078; Serra da Lousã, a sul de Quinta de Alfocheira, 29TNE6540, sobre os troncos musgosos de *Populus* sp., 01-09-1943, C.N. Tavares, Tavares-1011, LISU-203856; Serra de Sicó, Alvaiázere, Pé da Serra, 29SNE5208, 350m, sobre *Quercus faginea*, 11-07-2001, P. Carvalho, LISU; Serra de Sicó, Alvaiázere, Rêgo da Murta, 29SNE5603, 350m, sobre *Quercus faginea*, 11-07-2001, P. Carvalho, LISU-189347; Serra do Sicó- Degracias, 29SNE4129, sobre *Quercus faginea*, 10-7-2001, P. Carvalho, LISU-184156; Serra do Sicó, Alvaiázere, Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre *Quercus rotundifolia*, 10-7-2001, P. Carvalho, LISU-184158; Serra do Sicó- Degracias, 29SNE4129, sobre *Quercus faginea*, 10-7-2001, P. Carvalho, LISU-214060; **Estremadura**: arredores de Batalha, 29SND1590, sobre o ritidoma de *Quercus* sp., 01-01-1950, C.N. Tavares, Tavares-3275, LISU-203859; Entre Vidais e Casal do Rei, 29SMD9105, sobre o ritidoma de *Populus* sp., 17-12-1953, C.N. Tavares, Tavares-5336, LISU-203861; Mafra, Tapada de Mafra, Sítio do Recuperador, 29SMD7211, 120-130m, sobre *Quercus faginea*, 11-2-2002, P. Carvalho, LISU-184154; próximo da ponte do Rio de Mouro, 29SMC7490, sobre muro musgoso, 27-01-1953, C.N. Tavares, Tavares-5824, LISU-203858; Serra d'Aire e Candeeiros- arredores de Alvados, 29SND1879, sobre *Ficus* sp., 01-04-1929, P. Carvalho, LISU; Vendas de Azeitão, 29SMC0064, *Olea europaea*, 1984, C. Sérgio & M. Sim-Sim, LISU (sub *C. furfuraceum*); **Ribatejo**: Alvega, entre Monte Galego e Tuberal, 29SND8565, 80m, *Olea europaea*, 1987, P. Carvalho, LISU; Ponte de Sôr, Ervideira, Cabeçãozinho, perto do marco geodésico, 29SND8540, ± 200m, *Olea europaea*, 17-11-1993, P. Carvalho, LISU-184147; Ponte de Sôr, Rosmaninhal, Vale das Ferrarias, 29SND8454, 220m, *Olea europaea*, 6-3-1996, P. Carvalho, LISU; Ponte de Sôr, Vale da Nogueira, 29SND9444, ± 230m, *Olea europaea*, 17-11-1993, P. Carvalho, LISU-184159; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Macedo de Cavaleiros- entre Burga e desvio para Caravelas, 29TPF6489, sobre *Castanea sativa*, 9-8-2001, P. Carvalho, LISU-184151; Paisagem Protegida da Barragem do Azibo (estrada para Combinha), 29TPG7406, sobre freixo, 9-8-2001, P. Carvalho, LISU; Torre de Moncorvo- Quinta das Aveleiras, 29TPF6359, sobre *Castanea sativa*, 8-8-2001, P. Carvalho, LISU-184155; Bragança, Varge (a 11Km de Rio de Onor), 29TPG9237, sobre quartzitos, 10-7-2002, P. Carvalho, LISU; Montesinho, próximo de Oleiros, 29TPF861450, E. N.820m, sobre *Castanea sativa*, 7-09-2006, P. Carvalho, LISU-214100; Serra da Nogueira, próximo de Alimonde, 29TPG7527, ± 760m, sobre *Quercus pyrenaica*, 26-11-2000, P. Carvalho, LISU; near the road leading to Barragem do Azibo, N of Macedo dos Cavaleiros, 29TPG7406, 650m, *Fraxinus* sp., 1991, M.P. Jones, TSB-16343.

Observações: *C. nigrescens* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.**: Al, Bi, Hu, Lu, So, Za, Z.

***Collema occultatum* Bagl.**

Comm. Soc. Critt. Ital. 1(1): 23, 1861.

Tipo: "Liguria: Seravalle, Castanea", Pietro Ferrari (UPS L-74630! lectótipo).

ESPAÑA. - **Badajoz**: Embalse de Cijara, 30SUJ3458, 400m, *Quercus rotundifolia*, 19-04-2003, C. Sérgio, LISU-189351; **Burgos**: Burgos, 30TVM3987, *Populus* sp., com C.

fragrans, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026059; **Cádiz**: estrada entre Grazalema e Ronda, 30STF9170, 822m, sobre *Q. faginea*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-203937; Torre-Alháquima, 30SUF08, 500m, *Olea europaea*, 2002, *M.P. Jones*, Jones-1636, LISU; **Ciudad Real**: Fuencaliente, arroyo del Puerto, quejigar, 30SUH8260, 770m, *Quercus broteroi*, exp. Sul, 2-7-1996, *F.J. Sarrion*, MACB-80189 (sub *C. multipunctatum*); Fuencaliente, carreterin de la estacion del Oleoducto, 30SUH8456, 760m, *Quercus broteroi*, 17-05-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80214; Fuencaliente, cerro del Águilla, 30SUH8745, 520m, *Quercus ballota*, 22-11-1997, *F.J. Sarrion*, MACB-80210; Fuencaliente, frente al Cerro del Águilla, 30SUH8746, 600m, *Quercus ballota*, 21-11-1997, *F.J. Sarrion*, MACB-80208; Fuencaliente, Las Lastras, encinar en umbria, 30SUH8754, 750m, *Quercus ballota*, 4-07-1996, *F.J. Sarrion*, MACB-80205; Fuencaliente, Loma del Villanueva, 30SUH8151, 710m, *Quercus broteroi* e *Q. ballota*, 4-12-1997, *F.J. Sarrion*, MACB-80190 (sub *C. multipunctatum*); Fuencaliente, rio Valmayor, dehesa de encinas centenarias, 30SUH9454, 780m, *Quercus ballota*, 22-1-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80191 (sub *C. multipunctatum*); Fuencaliente, Rio Valmayor, jaral de encinas dispersas, 30SUH9454, 800m, *Quercus ballota*, 22-1-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80192 (sub *C. multipunctatum*); Fuencaliente, Solana del Pino, Baños de las Tiñosas, 30SVH0061, 800m, *Quercus ballota* e *Populus alba*, com *Candelariella subreflexa*, 4-02-1997, *A.R. Burgaz, I. Martinez & F.J. Sarrion*, MACB-80207; Fuencaliente, Valmayor, bonal Largo, 30SUH9554, 800m, *Quercus broteroi*, corteza, *J. Charco & F.J. Sarrion*, MA-14907 (sub *C. multipunctatum*); Solana del Pino, rio Robledillo-umbria de Sierra Madrona, 30SVH0753, 500m, *Arbutus unedo*, 11-5-1994, *F.J. Sarrion*, MACB-80202; **Málaga**: estrada entre Ronda-Algodonales e Grazalema (15 Km de Ronda), 30STF9572, sobre *Q. suber*, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU-1581; Ronda, 5 Km NE, 30SUF1173, 750m, sobre *Quercus rotundifolia*, com *C. subnigrescens*, 02-2003, *M.P. Jones*, Jones-1639, LISU-189350; Ronda, Sierra de las Nieves, 2 Km antes del cortijo de los quejigales, 30SUF1165, 1050m, *Quercus rotundifolia*, 10-9-1994, *J. Etayo, M. Casares, A. Gomez-Bolea & et al.*, MA-Lichen-5568; **Tarragona**: Serra dels Ports, Terra Alta, Horta de Sant Joan, riu d'Estret, 31TBF7427, 600m, *Quercus rotundifolia*, 10-2-1991, *M. Boqueras, P. Diederich & A. Gomez-Bolea*, BCC-6010.

PORTUGAL. - Algarve: S. B. de Nexe, Agostos, Casa Monte Cristóvão, 29SNB9509, *Olea europaea*, 07-1996, *P. Carvalho*, LISU-203943; **Alto Alentejo**: Montemor-o-Novo, Serra de Monfurado, Herdade dos Padres, 29SNC7575, ± 330m, sobre *Q. rotundifolia*, 10-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-189348; PNSSM, Castelo de Vide, Monte da Casada, 29SPD3162, 620m, sobre *Quercus pyrenaica*, 24-6-1997, *P. Carvalho*, LISU; Reguengos de Monsaraz, Monte da Azeimota, 29SPC2960, ± 250m, sobre *Quercus rotundifolia*, 06-03-2000, *P. Carvalho*, LISU-184168; a 2Km de Cabeço de Vide, 29SPD2431, 300 m, *Olea europaea*, na base, 10-1995, *P. Carvalho*, LISU-195297; **Baixo Alentejo**: 4 km sul de Grândola, na estrada para o Tanganhal, 29SNC3722, 110m, *P. Carvalho*, LISU; Beja, Moura 29SPC4822, 160m, *Olea europaea*, 26-9-1996, *P. Carvalho*, LISU-189349; Mina da Somincor- Monte da Vinha, 29SNB9153, sobre *Q. rotundifolia*, 20-10-2000, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Baixa**: No vale, 2Km SW das Termas de Monfortinho, 29TPE8027, *Olea europaea*, 06-1994, *M.P. Jones*, Jones-1324, LISU; **Beira Litoral**: Serra da Lousã, Quinta de Alfocheira, 29TNE6540, sobre uma cepa de *Vitis vinifera*, 01-09-1943, *C.N. Tavares*, Tavares-476, LISU-203881; **Ribatejo**: Abrantes, S. Miguel do Rio Torto-Bicas, 29SND6658, 130m, *Olea europaea*, 20-05-1997, *P. Carvalho*, LISU; Santarém, Tomar-Quinta de Cima,

próximo de Asseiceira, 29SND5077, 100m, *Olea europaea*, 05-06-1997, P. Carvalho, LISU.

Observações: este *taxon* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.:** Ba, Bu; Ca, T. **Port.:** AAl, BB.

***Collema parvum* Degel.**

Symb. Bot. Upsal., 13 (2): 273, 1954.

Tipo: “Suecia, Oelandia, par. Vickleby, Alvaret ad terminum par. Stenasa, ad murum calcareum“, 29-5-1947, *Degel.* (UPS L-791784! holótipo).

ESPAÑA. - Asturias: Picos da Europa, Covadonga, Mirador de la Reina, 30TUN3795, 900m, sobre rocha, 9-06-2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-228398; **Cádiz:** Parque Natural de Grazalema, Sendero Llanos del Campo, 30STF8070, 654m, sobre rocha, 4-2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU; **Jaén:** Sierra de Cazorla, between Cerro de las Empanadas and Nava de San Paulo, 30SWG1696, 1850m, rochas calcárias, 5-6-1952, G. Degelius, UPS-129819; Sierra de Cazorla, entre Nava de san Pedro and Nava de San Paulo, 30SWG0690, 1600m, rochas calcárias, 6-6-1952, G. Degelius, UPS-129824; **Navarra:** Isaba, Larra, Km 22 despoues del tunel, bajo pino negro (*Pinus uncinata*) 30TXN7757, 1650m, rocha calcária vertical protegida, 24-9-1995, J. Etayo, MA-6637.

Observações: esta espécie é nova para Cádiz (Ca) e Navarra (Na)

Collema polycarpon* Hoffm. subsp. *polycarpon

Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 220, 1954 (*sub n. Collema polycarpon Hoffm. var. polycarpon*).

Tipo: “Sine loco, in rupibus ad terram”, *n.v., fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 221, 1954.

ANDORRA: Ordino, Entre La Coma de Casamanya i Mereig, 31TCH8015, 2500 m, sobre esquistos calcaris, *X. Llimona*, BCC-7230.

ESPAÑA. - Asturias: Picos da Europa, Covadonga. Mirador de la Reina 30TUN3795, 900 m. Sobre rocha 9-06-2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-189354; Las Viñas, Pola de Somiedo 29TQH2281, 1400, sobre solo, 4-10-2005, C. Sérgio, LISU-158; **Cantabria** Santander: Picos Europa, Maziço central, Hoyos Negros (perto Cabana Verónica), 30TUN5082, 2320, calcário, 24-8-1972, H. Kiliás, M-0026087; **Granada:** La Sagra, 30SWH3900, pared vertical umbria, 29-7-1982, M. Casares, GDA-360; Lentegi, 30SUF4079, en chorreras de agua intermitente, 30-5-1981, M. Casares, GDA-359; Sierra Nevada, 30SVG5911, 1500, rocha, 4-1953, J. Poelt, M-0026090; Sierra Nevada, Dornajo, 30SVG6008, 1850m, sobre rocha, 16-06-2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU; **Huesca:** Linza, refugio de Linza, 30TXN7952, 1252m, ayedo y paredes calizas, 27-05-2005, I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto, Herb. Otálora-1316; **Jaén:** parador, Castello Sta. Catalina, 30SVG2990, 700m, sobre solo, 5-2001, M.P. Jones, LISU; **Málaga:** Parque Natural do Torcal de Antequera, 30SUF6290, 1220m, sobre rocha com musgos, 2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU; **Segovia:** Cedillo de la Torre 30TVL4986, 1000m, solo, M. Ventureira, MACB-17205 (*sub C. undulatum*);

Teruel: Albarracín, 30TXK3174, sobre rocha calcária, com *C. multipartitum*, 11-4-1981, *B. Tholl*, M-0026063; Alcalá de la Selva, 30TXK9371, sobre a rocha, 29-06-1955, *C.N. Tavares*, LISU-203880; **Vizcaya:** Puerto de Urkiola, Parque Natural de Urkiola, cerca del vertice geodésico de Allurtz, 30TWN3172, 850m, muros com calizas, 25-09-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1111 (sub *C. tenax*); Urkiola, 30TWN3172, 910m, 25-09-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1130 (sub *C. cristatum*).

Observações: este *taxon* é referenciado pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.:** Bi, Ma, O, S, Sg; Te.

***Collema polycarpon* Hoffm. subsp. *corcyrense* (Arnold) Pišút**

Ann. Zool. Bot., 50: 2, 1968.

Lethagrium orbiculare f. *corcyrense* Arnold, Flora, 70: 152, 1887, [basión.]

Tipo: “Corfu, Eggerth”, *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 225, 1954.

ESPAÑA. - Alicante: Calpe, Penon de Ifach, 31SBC4580, 332m, calizas, 19-6-1987, *J.M. Egea, P.P. Moreno & L. Alonso*, MUB-21759 (sub *C. cristatum*); Serra de Callosa, Bco. de Enmedio (Callosa de Segura), 30SXH8421, 250m, em fissura de rocha, *Maria Jesus Cano*, GDA-3179 (sub *C. tenax*); **Asturias:** Cangas, 30TUN3695, 750m, sobre rocha calcária, 13-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026088; Perto de Cangas, 30TUN2496, 750m, sobre rocha calcária, 13-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026086; Picos Europa, Lago Ercina, 30TUN3992, 1300, calcário, 12-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026089; Picos da Europa, Covadonga, Mirador de la Reina, 30TUN3795, 900m, sobre rocha, 9-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189354; Picos da Europa, de Poncebos para Sotres, 30TUN5391, 500m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189355; Picos da Europa, Desfiladero de los Beyos, Perto da ponte do Rio Sella, 30TUN3183, 335m, sobre muro, 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Cádiz:** Parque Natural de Grazalema, 30STF8270, 820m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184179; Parque Natural de Grazalema, Sendero del Pinsapar, 30STF8671, 1265m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Parque Natural de Grazalema, Sendero Llanos del Campo, 30STF8070, 654m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Cantabria:** Santander, San Vicente de la Barquera, Ria de san Vicente, 30TUP8605, rocha calcária, 1971, *G. Follmann*, 1971, BCC-1176; Vicente de la Barquera, Ria de San Vicente, 30TUP8605, 30, rocha, 7-1971, *J. Poelt*, M-0026091; **Cuenca:** a caminho da Ciudad Encantada-Ventana del Diablo, 30TWK7954, 990m, sobre rocha, 22-04-2003, *C. Sérgio*, LISU; Ciudad Encantada-Ventana del Diablo, 30TWK7954, 990m, sobre rocha, 22-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189357; **Gerona:** Ripollès; Vall de Nuria, Fontalba, 31TDG2404, 2200m, rocha calcária, 18-7-1986, *P. Navarro-Rosinés*, BCC-4203; Ripollès; Vall de Nuria, Forat de l'Embut, 31TDG2304, 2400m, rocha calcária, *P. Navarro-Rosinés*, BCC-4202; Ripollès; Vall de Nuria, Forat de l'Embut, debajo del Pia dels Engassers, 31TDG2304, 2400m, rocha calcária, 27-5-1983, *P. Navarro-Rosinés & Haldun*, BCC-4201; **Granada:** Almunecar, La Herradura, Cerro Gordo, 30SVF3466, 315m, solo, 25-3-1989, *J.M. Egea, L. Alonso & J. Baeza*, MUB-21775; Illora, 30SVG2230, 800m, parede vertical, orientado a sul, 7-1983, *M. Casares*, GDA-85; Sierra Nevada, perto de Dornajo (km 28), 30SVG6008, 1800m, calcário, 31-07-1969, *H. Hertel*, M-0026118;

Sierra Nevada, Rota de la Estella, Gojar, 30SVG6310, 1077m, sobre rocha, com *C. auriforme* e *C. cristatum*, 19-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Trevenque, 30SVG5703, 2050m, fissuras de rocas a W, suelo calcário, com *C. undulatum*, 20-11-1981, *M. Casares*, GDA-361; **León**: Picos da Europa, Cordiñanes- Mirador del Tombo, 30TUN4581, 826m, sobre rocha, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Málaga**: Parque Natural do Torcal de Antequera, 30SUF6290, 1220m, sobre rocha com musgos, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184177; Ronda, Cueva de la Pileta, 30STF9068, 800m, sobre rocha, 03-2002, *M.P. Jones*, LISU; Sierra de las Nieves, entrada para o Parque Natural, 30SUF1259, 1081m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184176; **Murcia**: Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, La Lavia 30SXH0501, 950m, rocas calizas, 20-6-1982, *J.M. Egea*, MUB-8328 (sub *C. tenax*); Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, Pico de la Selva 30SXH0708, 800-1500m, rocas calizas, *J.M. Egea*, MUB-258 (sub *C. tenax*); Cartagena, Cabezo del Pericon, 30SXG661718, 372m, micaesquistos y cuarcitos, 1-3-1978, *J.M. Egea*, MUB-255; Mazarron, Cabo Tinoso, La Picadera 30SXG6656, 21-3-1987, *J.M. Egea, P.P. Moreno e L. Alonso*, MUB-21768 (sub *C. undulatum*); **Segovia**: Sepúlveda, antes da povoação, 30TVL3672, 1050m, sobre calcário, 3-11-2000, *C. Sérgio*, LISU-11557.

PORTUGAL. - Algarve: Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre rocham 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-184181; Sagres, Cabo de S. Vicente, 29SNA0497, sobre solo, 5-2002, *P. Carvalho*, LISU; **Alto Alentejo**: 2 Km de Campo Maior, Quinta dos Avós, 29SPD6518, sobre muro com solo, 30-10-2001, *P. Carvalho*, LISU-189352; Alandroal, 29SPC3884, 320m, sobre solo, 19-9-2002, *P. Carvalho*, LISU; PNSSM, Escusa, pedreiras, 29SPD3761, 550m, sobre solo, 14-11-2002, *P. Carvalho*, LISU-184172; **Baixo Alentejo**: entre Barrancos e Amareleja, Mina de Aparis, 29SPC6624, rocha com solo na margem da ribeira, líquenes em zona inundada, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU; **Beira Litoral**: Serra do Sicó-Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre rocha, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-184174; **Estremadura**: Cascais-Caparide, 29SMC6884, muros, 11-1915, *P. Coutinho*, LISU-51391 (sub *C. tenax*); Entre a Malveira da Serra e Aldeia do Juso, 29SMC609888, sobre o calcário na zona de contato com a rocha eruptiva, 18-02-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5021, LISU-203878; entre Rio de Mouro e Sintra, 29SMC6992, sobre o calcário, 17-02-1949, *C.N. Tavares*, Tavares-3006, LISU-203883; Óbidos, 29SMD8657, 11-4-1917, *A. Ricardo Jorge*, PO-1561; Óbidos, 29SMD8657, rocha, 10-1917, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51385 (sub *C. tenax*); Óbidos, 29SMD8657, sobre rochas ao lado da muralha, 1-5-2001, *P. Carvalho*, LISU-184180; Óbidos, nas muralhas do castelo, 29SMD8657, sobre o calcário, 29-12-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5514, LISU; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre rocha, 28-09-2001, *P. Carvalho*, LISU-184178; Portela de Sintra, 29SMC6794, sobre o calcário, 12-02-1950, *C.N. Tavares*, Tavares-3457, LISU-203879; Serra d'Aire e Candeeiros-Alvados, 29SND1977, 233m, sobre rocha calcária musgosa, 1-12-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Montejunto, próximo de Pragança, 29SMD945382, 202m, sobre o calcário, 14-03-1951, *C.N. Tavares*, Tavares-3569, LISU-203882; Sintra, Várzea, 29SMC6596, sobre o solo, 9-03-1952, *L. Lourenço & C. Henriques*, LISU-4799; Trajouce, 29SMC7087, sobre rocha, 19-04-1960, *C.N. Tavares*, Tavares-6672, LISU; Batalha, Pia do Urso, 29SND2463, E.N., sobre rocha calcária, 10-2007, *P. Carvalho*, LISU; **Ribatejo**: Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, sobre rocha, 01-11-1914, *P. Carvalho*, LISU; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Montesinho 29TPF783251, 955m, sobre rochas básicas: anfíbolites, 6-09-2006, *P. Carvalho*, LISU-214116.

Observações: *taxon* refenciado pela primeira vez para as seguintes províncias:
Esp.: A, Cu, Le, Mu, O, S, Sg. **Port.:** Ag, AAl, BA1, BL, R, TM.

Collema rysssoleum (Tuck.) A. Schneider

Guide Study Lich.: 181, 1898.

Collema nigrescens subsp. *rysssoleum* Tuck., Lich. Calif.: 34, 1866, [basió.]

Tipo: “Granitic rocks, common in New England, and in the Blue Ridge of Virginia, and perhaps throughout the Appalachian chain, New Jersey” (FH lectótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 438, 1954.

ESPAÑA. - Almería: Tabernas, Sierra Alhamilla, Pico Alhamilla, 30SWF5793, 1365m, rochas silíceas, 1979, *J.M. Egea*, MUB-267; **Cádiz:** Algeciras, 30STF7901, na costa, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026093; entre Algeciras e Tarifa, 30STE7496, na costa, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026092; estrada entre Grazalema e Ronda, 30STF9170, 822m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-214061; La Linea, Cabo Sardina, 30STF8803, na costa, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026094; **La Coruña:** A Capelada: Cedeira, playa próxima a Obico, 29TNJ5095, granulita de Vicariza, 26-7-1993, *Sanchez-Biezma et al.*, SANT-9266; **Gerona:** La Valleta, Llança, Península del Cap de Creus, Alt Empordà, 31TEG0007, rochas granitoides, 16-6-1985, *T. Franquesa*, BCC-2685; Salt de la Gorga, Península del Cap de Creus, El Port de la Selva, Alt Empordà, 31TEG0105, 90-120m, rocha metamórfica, 4-1-1985, *X. Llimona*, BCC-6370; **Málaga:** Playas de Manilva, 30STF9926, 100m, calizas, 5-1989, *J.M. Egea*, Ronda, Cueva de la Pileta, 30STF9068, 800m, sobre rocha, 03-2002, *M.P. Jones*, LISU-213979; **Murcia:** Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, Cerro del Lomillo, 30SXH1104, 1000m, rochas calcárias, 21-2-1983, *J.M. Egea*, MUB-1143; **Pontevedra:** Pontevedra, San Vicente, 29TNG29, rocha, 09-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026097; **Zamora:** Almaraz de Duero, 29TPG8772, 700m, sobre pizarra, 7-9-1998, *A. Terrón*, LEB-4370; Almaraz de Duero, Km 10 30TTL5998, 600m, sobre pizarra, 7-9-1998, *A. Terrón*, LEB-4589.

PORTUGAL. - Algarve: Castro Marim, Barragem de Beliche, 29SPB3226, sobre solo, 17-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-H105; Serra de Monchique, Caldas 29SNB3527, sobre a foiaite à sombra, 20-02-1946, *C.N. Tavares*, Tavares-3697, LISU-203888; **Alto Alentejo:** junto à ponte do Almansor, próximo de Montemor-o-Novo, 29SNC8283, sobre sienito, 01-12-1955, *C.N. Tavares*, Tavares-5766, LISU-203885; margens do Guadiana, próximo de Mourão, 29SPC4253, sobre a rocha, 28-12-1957, *C.N. Tavares*, Tavares-6095, LISU-203887; PNSSM, Castelo de Vide, Sra da Penha, 29SPD3263, 700m, quartzito, 11-2002, *P. Carvalho*, LISU-214163; ponte do Albardão (Rio Degebe), 29SPC1658, sobre a rocha, 31-12-1954, *C.N. Tavares*, Tavares-5622, LISU-203889; **Beira Baixa:** Parque Natural Tejo internacional 29TPD5592, 278m, sobre xisto 2003, *P. Carvalho*, LISU-189358; **Estremadura:** Ilha das Berlengas, 29SMD5562, sobre rocha, 10-8-2005, *C. Garcia*, LISU; Monte de S. Bartolomeu (Nazaré), 29SMC9582, sobre a rocha, 09-02-1959, *C.N. Tavares*, Tavares-6469, LISU-203884; Nazaré, Monte de S. Bartolomeu, 29SMC9582, sobre rocha, 9-2-1959, *C.N. Tavares*, M-0026095; próximo de Alvarinhos, arredores de Sintra, 29SMC6705, sobre a rocha, 22-12-1955, *C.N. Tavares*, Tavares-5790, LISU-203890; Serra de Sintra, 29SMC6592, epífita, 1961, *J. Poelt*, GZU-7491; Sintra, Cabo da Roca, 29TMC5692, rocha calcária, perto do mar, 05-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026096; **Trás-os-Montes e**

Alto Douro: Montesinho, Vale de Alimonde, 29TPF7529, 854m, sobre rochas ultrabásicas, 6-09-2006, *P. Carvalho*, LISU-214084.

Observações: esta espécie é referenciada pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp:** Al, Ge, Mu. **Port.:** BB.

Collema subflaccidum Degel.

Symb. Bot. Upsal., 20(2): 140, 1974.

Synechoblastus flaccidus var. *subfervus* Müll. Arg., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 11: 457, 1882, [basión.]

Tipo: “Africa Oriental, monte Scheheli supra Tamarida”, 1250m, 1888, *Schweinfurth* (BM lectótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 400, 1954.

ESPAÑA. - Asturias: Picos da Europa, Covadonga, Mirador de la Reina, 30TUN3795, 900m, sobre rocha com musgos, 9-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Picos da Europa, de Poncebos para Sotres, 30TUN5391, 500m, sobre *Coryllus avellana*, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189369; Cordilheira Cantábrica-Covadonga, 30TUN3397, 300m, *Acer* sp., 11-8-1962, *Th. Schauer*, M-0025975; **Cádiz:** Camping site above El Bosque, 35 Km W of Ronda, 30STF7667, *Olea europaea*, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU-1585; Camping site above El Bosque, 35 Km W of Ronda, 30STF7667, *Olea europaea*, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU-184203; estrada entre Grazaleda e Ronda, 30STF9170, 822m, sobre *Q. faginea*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; La Saucedá, 30STF6846, *Olea europaea*, *M.P. Jones*, LISU; Parque Natural de Grazaleda, 30STF8270, 820m, sobre *Quercus faginea*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; **Ciudad Real:** Fuencaliente, curso alto do Rio Cereceda, 30SUH9956, 1180m, *Quercus pyrenaica*, sobre musgos, 29-1-1990, *E. Fuertes, A.R. Burgaz & F.J. Sarrion*, MACB-43920; Fuencaliente, rio Cereceda medio-Dornilleros, 30SUH9056, 850m, *Quercus pyrenaica*, ritidoma musgoso, 27-6-1993, *F.J. Sarrion*, MACB-80223; Fuencaliente, robledal alrededores de "El Abuelo", 30SUH7956, 1000m, *Quercus pyrenaica*, ritidoma, 5-2-1997, *I. Martinez, A.R. Burgaz & F.J. Sarrion*, MACB-80221; Fuencaliente, robledo de las hoyas, 30SUH8056, 1060m, *Quercus pyrenaica*, 5-2-1997, *E. Fuertes, A.R. Burgaz & F.J. Sarrion*, MACB-80225; **Cuenca:** Serranía de Cuenca, arroyo de la Cueva del Fraile, 30TWK7939, 1030m, *Quercus rotundifolia*, sabinar-encinar, com *C. furfuraceum*, 147, *G. Aragon & I. Martinez*, MA-11118; Serranía de Cuenca, Sierra de Valdecabras, 30TWK8146, 1300m, *Quercus faginea*, quejigar, 17-3-1998, *G. Aragon & I. Martinez*, MA-11606; **Gerona:** Montagut, Oix, Casa de colònies, 31TDG5595, 500m, *Quercus rotundifolia*, 5-4-1981, *A. Gomez-Bolea*, BCC-10377; **Granada:** Puerto de la Mora, 30SVG6621, 1800m, 18-09-1982, *J.M. Egea*, MUB-1423; **Huelva:** Serra de Aracena-Cala (entre Sevilha e Zafra), 29SQC3605, 601m, sobre *Quercus rotundifolia*, 19-6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189370; **Huesca:** Oza, 30TXN8248, epífita, 17-7-1973, (sem referência), Jaca-657; valle de Tena, Biescs, ladera Norte de Peña Telera, Ibón de Piedrafita, 30TYN1631, 1600m, rochas calcáreas, 10-9-1994, *J. Etayo*, MA-Lichen-6791; **Jaén:** Orcera, Sierra de Segura, Cruce Orcera-Siles, 30SWG3741, 18-09-1982, *P.P. Moreno*, MUB-6500; **León:** Arroyo de La Gualta, 30TTN8042, 1100m, sobre *Quercus pyrenaica*, 25-4-1997, *A.F. Salegui & A. Terrón*, LEB-3516; Las Correderas, 30TTN8241, 1000m, sobre *Quercus pyrenaica*, 25-4-1997, *A.F. Salegui & A. Terrón*, LEB-3515; **Lugo:** Sierra de

Ancares, Vilanova, 29TPH6342, 550m, *Betula pendula*, 10-1994, J. Álvarez, Álvarez-1995, Herb. Álvarez (sub *C. furfuraceum*); Sierra de Caurel, Moreda, 29TPH5521, 700m, *Betula pendula*, 9-1989, J. Álvarez, SANT-7343; Sierra de Caurel, Moreda, 29TPH5521, 800m, tronco muerto, 9-1989, J. Álvarez, Álvarez-183, Herb. Álvarez (sub *C. furfuraceum*); Sierra de Caurel, Pista de Seoane a Visuña, 29TPH5020, 800m, *Castanea sativa*, 9-1998, J. Álvarez & R. Carballa, Álvarez-190 l, Herb. Álvarez (sub *C. flaccidum*); Sierra de Caurel, pista de Seoane a Visuña 29TPH5522, 800m, *Castanea sativa*, 9-1988, J. Álvarez, Álvarez-178 Herb. Álvarez (sub *C. flaccidum*); Sierra de Caurel, Puente pista de Seoane a Visuña, 29TPH5522, 600m, *Populus alba*, 9-1988, J. Álvarez, Álvarez-188, Herb. Álvarez; Sierra de Cuarel, Pista Seoane-Visuña, 29TPH5222, *Quercus robur*, 19-9-1988, J. Álvarez, SANT-7346; **Madrid**: Montejo de la Sierra, 30TVL5851, 1300m, *Erica arborea*, 8-3-2002, G. Amo & A.R. Burgaz, MACB-88662; **Malaga**: 4 Km NW de Grazalema, 29STF8771, E. N.601m, sobre *Quercus rotundifolia*, 5-2001, M.P. Jones, LISU-214062; **La Rioja**: Ezcaray, perto de Burgos, 30TVM9885, 1200m, *Fagus* sp., 21-8-1962, Th. Schauer, M-0025974; Ezcaray, próximo Burgos, 30TVM9885, 1200m, an Buche, 21-8-1962, Th. Schauer, M-0026080; **Soria**: Cuevas de Agreda, com *C. nigrescens*, 30TWM9129, 1200m, *Quercus pyrenaica*, com *C. nigrescens*, 15-5-1988, A.R. Burgaz, MACB-33915; **Tarragona**: La Pena, Poblet, Serra de Prades, Conca de Barberà, 31TCF4080, 840m, *Quercus pyrenaica*, 30-3-1980, A. Gomez-Bolea, BCC-3387; **Toledo**: Hontanar, Montes de Toledo, rio Estena, 30SUJ6380, 875m, *Quercus rotundifolia*, encinar, com *C. subnigrescens*, 9-7-1995, G. Aragon, J.L. Izquierdo & I. Martinez, MA-7104; La Iglesuela 30TUK5051, *Quercus ballota*, 9-12-1994, S. Vazquez Garcia-Muñoz, MACB-60301 (sub *C. nigrescens*); La Iglesuela, 30TUK5051, *Quercus rotundifolia* ssp. *ballota*, 11-10-1994, S. Vasquez Garcia-Munoz, MA-60299 (sub *C. auriforme*); Los Navalucillos, Montes de Toledo, Las Becerras, arroyo del Chorro, 30SUJ5979, 1000m, *Quercus rotundifolia*, encinar, 2-4-1995, G. Aragon, A. Herrero & I. Martinez, MA-7187; San Pablo de los Montes, 30SUJ8577, 1000m, *Quercus pyrenaica*, 8-5-1990, A.R. Burgaz & I. Martinez, MACB-40659 (sub *C. auriforme*); **Vizcaya**: Elorrio, Ermita Sta Luzia, 30TWN3573, 500m, *Quercus* sp., com *C. auriforme*, 23-12-1984, B. Aguirre, MAF-1765 (sub *C. flaccidum*); **Zaragoza**: Proximidades del Emblase de Garandones, 29TPG8367, 1700m, musgos, 11-7-1997, A. Terron, J. Álvarez et al., Álvarez-2393, Herb. Álvarez; Ribadelago, 29TPG8666, 1100m, *Populus tremula*, 10-7-1997, A. Terron, J. Álvarez et al., Álvarez-2385, Herb. Álvarez.

PORTUGAL. - Algarve: Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre *Quercus rotundifolia*, 11-02-2002, P. Carvalho, LISU-184192; S. Monchique-Meia Viana, 29SNB3928, *Olea europaea*, 28-7-2001, P. Carvalho, LISU; S. Monchique-Meia Viana, 29SNB3928, sobre *Quercus faginea*, 28-7-2001, P. Carvalho, LISU; Serra de Monchique, Caldas, no Vale do Paraíso, 29SNB3927, sobre as rochas musgosas, 26-02-1946, C.N. Tavares-1412, LISU-203902; Serra de Monchique, Caldas (Vale do Paraíso) 29SNB3927, sobre o ritidoma de *Alnus* sp., 24-02-1946, C.N. Tavares, LISU-203903; **Alto Alentejo**: Évora, Mora, Pavia, 29SND9409, 180m, *Quercus rotundifolia*, com *C. subnigrescens*, 27-2-2004, P. Carvalho, LISU; Montemor-o-Novo, Serra de Monfurado, Herdade dos Padres, 29SNC7575, ± 330m, sobre *Q. rotundifolia*, 10-12-2001, P. Carvalho, LISU-184199; PNSSM, Alvarrões-Ribeirinha, 29SPD3757, ca. 640m, *Castanea sativa*, 7-4-1998, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Castelo de Vide, Perto da Sra da Penha, 29SPD3263, 704m, *Quercus pyrenaica*, 14-11-2002, P. Carvalho, LISU-209766; PNSSM, Minhota, 29SPD3862,

630m, sobre *Quercus pyrenaica*, 23-2-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Penha das Hortas, 29SPD4147, ± 475m, sobre *Q. pyrenaica*, 30-3-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Porto de Espada, 29SPD4157, 590m, sobre *Castanea sativa*, 24-2-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Quinta de Campos, 29SPD3852, 658m, sobre *Quercus pyrenaica*, 22-12-1994, P. Carvalho, LISU-184221; PNSSM, Reguengo-Quinta do Leão, 29SPD3951, 670m, sobre *Castanea sativa*, 9-11-1994, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Ribeira de Niza, 29SPD3854, 630m, *Castanea sativ*, 07-04-1997, P. Carvalho, LISU; Alvega, entre Monte Galego e Tuberal, 29SND8565, 80m, *Olea europaea*, 1987, P. Carvalho, LISU-1095; Ponte de Sôr, entre Vale de Arco e Monte da Sanguinheira, 29SND8859, 250m, *Olea europaea*, 12, 04, 1993, P. Carvalho, LISU-4; Ponte de Sôr, Monte da Sanguinheira, 29SND8757, 250m, *Olea europaea*, 12-04-1993, P. Carvalho, LISU; Ponte de Sôr, Torre das Vargens, 29SND9351, 150m, *Olea europaea*, 13-04-1993, P. Carvalho, LISU; Serra d' Aire, depois do Vale da Serra, estrada para Pedrogão, 29SND3273, 133m, *Olea europaea*, 14-11-2001, P. Carvalho, LISU-189366; Tomar, Alqueidão, 29SND6286, 225m, *Olea europaea*, 19-05-1997, P. Carvalho, LISU; **Baixo Alentejo**: 1 km N de Deixa-o-Resto, 29SNC2215, 35m, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; 2 Km N de Alvito, 29SNC8835, 250m, *Olea europaea*, 3-1994, M.P. Jones, Jones-1314, LISU-184204; 4 km sul de Grândola, na estrada para o Tanganhal, 29SNC3722, 110m, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; Azinhal, 1 km W de Santo André, 29SNC2212, 37, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; Herdade da Ribeira Abaixo, 29TNC3717, 160-220m, sobre *Populus nigra*, 1999, P. Carvalho, LISU-184218; Mirobriga, Santiago do Cacém, 29SNC2707, 247m, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; Odemira, Ribeira do Torgal, 29SNB3265, 100, *Quercus faginea*, P. Carvalho, LISU-184207; olival, 2 Km W de Grândola, estrada para Melides, 29SNC3625, 0m, *Olea europaea*, 20-4-1998, P. Carvalho, LISU; Santiago do Cacém, Possancas, 29SNC2408, 98m, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; São Bartolomeu da Serra, 4 km E de Santiago do Cacém, 29SNC3108, 0m, *Olea europaea*, 21-3-1998, P. Carvalho, LISU; São Francisco da Serra, 200m de altitude, 29SNC2716, 200m, *Olea europaea*, 20-3-1998, P. Carvalho, LISU; São Teotónio, Serra da Berjeira, entre Semalhadas e Berjeira, 29SNB3542, 0m, *Arbutus unedo*, P. Carvalho, LISU; Torrão, estrada romana, 29SNC6830, 100m, *Olea europaea*, 04-1997, P. Carvalho, LISU-184205; Via rápida mesmo em frente a Santiago, oliveiras junto a *Quercus faginea*, 29SNC2209, 67m, *Olea europaea*, 21-3-1998, P. Carvalho, LISU; **Beira Alta**: A seguir a Famalicão, 29TPE3878, 600m, *Sorbus aucuparia*, 10-5-2000, P. Carvalho, LISU-184220; Gouveia, Folgosinho, 29TPE2685, 626178, 75226E, 4485440, sobre o ritidoma de *Castanea sativa*, 13-9-1967, C.N. Tavares, Tavares-6981, LISU; Maceira do Dão, próximo do convento 29TPE09, sobre musgos epífitos, 8-6-2002, P. Carvalho, LISU; Oliveira do Hospital, Chamusca, perto da Pousada, 29TPE0068, 400m, *Olea europaea*, 04-1990, M.P. Jones, Jones-1186, LISU-200099; perto de Famalicão, 6 Km NE de Valhelhas, 29TPE3878, 600m, sobre *Castanea sativa*, 3-2001, P. Carvalho, LISU; Serra da Estrela- açude, próximo da barragem, 29TPE3784, sobre *Prunus avium*, 2-7-2000, P. Carvalho, LISU; Serra da Estrela, Caldas de Manteigas, na Mata dos Serviços Florestais 29TPE2471, sobre o ritidoma de *Fraxinus* sp., 21-08-1944, C.N. Tavares, Tavares-1036, LISU; Serra da Estrela- Covão da Ponte, 29TPE2678, sobre *Cupressus* sp., 03-11-1999, P. Carvalho, LISU-184214; Serra da Estrela- Souto do Concelho 29TPE2672, sobre *Castanea sativa*, 22-03-00, P. Carvalho, LISU; **Beira Baixa**: Parque de campismo do Fundão, 29TPE2643, 700m, sobre *Quercus pyrenaica*, 18-03-2003, C. Garcia, LISU-189361; Reserva Natural da Serra da Malcata, Quinta do

Major, 29TPE6754, 611m, sobre *Quercus rotundifolia*, 3-06-2003, *P. Carvalho*, LISU-189362; **Beira Litoral:** A 6 Km de Condeixa, para Soure, do lado esquerdo, 29TNE3637, 62m, sobre rocha, 17-01-2002, *C. Garcia*, LISU; Albergaria dos Doze, 29SNE3504, 50m, *Olea europaea*, 27-1-1996, *P. Carvalho*, LISU-184202; Bussaco, 29TNE5469, sobre troncos musgosos, 08-1917, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51376 (sub *C. flaccidum*); Cantanhede, Póvoa da Lomba, 29TNE3467, 50m, *Olea europaea*, *P. Carvalho*, LISU-184211; Curia (Jardim do Hotel das Termas), 29TNE4575, *Ulmus* sp., 8-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Estrada Mealhada - Luso; saída para Lograssol, 29TNE4970, 115m, *Olea europaea*, 9-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Luso; jardim municipal 29TNE5270, *Ulmus* sp., 8-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Monte Real, Olival do Viez, 29TNE1111, sobre *Quercus* sp., com *Collema aggregatum*, 01-04-1942, *A.O. Malaquias*, LISU-203913; Serra da Margaraça, 29TNE9252, 492m, *Prunus* sp. 5-1995, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Margaraça, 29TNE9254, 500m, *Castanea sativa*, 5-1995, *P. Carvalho*, LISU-1364; Serra do Sicó-Degracias, 29SNE4129, sobre *O. europaea*, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-214019, Serra da Margaraça, Pardeeiros, 29TNE9252, 492m, *Quercus rotundifolia*, 5-1995, *P. Carvalho*, LISU-189363; Serra de Sicó, Alvaiázere, Pé da Serra, 29SNE5208, 350m, sobre *Quercus faginea*, 11-07-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Sicó, Alvaiázere, Rêgo da Murta, 29SNE5603, 350m, sobre *Quercus faginea* 11-07-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó-Degracias, 29SNE4129, sobre *Quercus faginea* musgoso, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-214063; **Douro Litoral:** Santo Tirso, 29TNF4377, sobre tilia, 2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Freita, Senhora da Lage, 29TNF5825, 820m, sobre *Quercus pyrenaica*, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Vila Nova de Gaia; Oliveira do Douro, 29TNF3552, 5-1879, *I. Newton*, PO-2917 (sub *C. flaccidum*); **Estremadura:** arredores de Lisboa, Quinta de Sta Marta, 29SMC8298, 130m, *Quercus faginea*, 23-01-2002, *C. Garcia*, LISU; arredores de Setúbal, Esteval, 29SNC0463, 60m, sobre o ritidoma de *Quercus* sp., 01-08-1943, *G. Sobrinho*, LISU-203911; Brejos de Azeitão, 29SMC0063, *Olea europaea*, 1984, *C. Sérgio & M. Sim-Sim*, LISU (sub *C. furfuraceum*); Cãldas da Rainha, Parque da Rainha, 29SMD8861, 40-50m, sobre *Quercus faginea*, 16-09-2001, *P. Carvalho*, LISU-184193; entre Vidais e Casal do Rei, 29SMD9105, *Olea europaea*, 17-12-1953, *C.N. Tavares*, Tavares-5339, LISU-203907; Mafra, Tapada de Mafra, Sítio do Recuperador, 29SMD7211, 120-130m, sobre *Quercus faginea*, 17-4-2000, *P. Carvalho*, LISU; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre *Quercus faginea*, com *L. cyanescens*, 28-5-2001, *P. Carvalho*, LISU-184219; próximo de Alvarinhos, arredores de Sintra, 29SMC6705, sobre a rocha, 22-12-1955, *C.N. Tavares*, Tavares-5791, LISU-203901; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 274m, sobre *Quercus faginea*, 24-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- entrada de Minde, 29SND2674, 220m, *Olea europaea*, 01-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-184206; Serra d'Aire e Candeeiros- perto de Alvados, 29SND2073, 273, sobre *Quercus faginea*, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros-Zambujal de Alcaria, 29SND1779, *Olea europaea*, 29-4-2001, *P. Carvalho*, LISU-184217; Serra da Arrábida, Mata Coberta, subida a partir do convento, 29SMC9958, sobre *Quercus faginea*, 12-12-2001, *P. Carvalho*, LISU-184225; Serra da Arrábida- Mata do Solitário, 29SMC9956, sobre *Viburnum* sp., 13-3-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Arrábida, Mata do Vidal, 29SNC0662, sobre *Arbutus unedo*, 10-03-1945, *C.N. Tavares*, Tavares-1021, LISU-203912; Serra de Montejunto, Torre 29SMD9535, sobre *Quercus coccifera*, 6-1-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Sintra, castelo dos Mouros, 29SMC6693, sobre rocha, 23-02-1955, *C.N. Tavares*, Tavares-5646, LISU; Vendas de Azeitão, 29SMC0064, *Olea*

europaea, 1984, C. Sérgio & M. Sim-Sim, LISU; **Minho**: S. Gerês, 29TNG6920, *Olea europaea*, Welw., LISU-51352 (sub *C. nigrescens*); Braga, Bom Jesus, 29TNF5100, sobre os muros, 6-9-1915, G. Sampaio, PO-593 (sub *C. flaccidum*); Gerês, Mata da Albergaria, 29TNG72, 773m, sobre carvalho, 13-08-2002, P. Carvalho, LISU-184212; Gerês, Portela do Homem, 29TNG7228, sobre *Acer* sp., 13-08-2002, P. Carvalho, LISU-184209; Ponte de Lima, Sá, 29TNG3424, 9-1915, G. Sampaio, PO-1668 (sub *C. flaccidum*); Ponte de Lima, 29TNG3424, nas oliveiras, 9-1915, G. Sampaio, PO-1651 (sub *C. flaccidum*); Póvoa de Lanhoso, Castelo, 29TNG6003, sobre muro do castelo, granito, 25-01-2003, P. Carvalho, LISU; Póvoa de Lanhoso, S. Gens, 29TNF78, oliveiras, 9-1921, G. Sampaio, INA- 47 (sub *C. flaccidum*); S. do Gerês: Leonte, 29TNG7024, 4624211, 12137N, sobre os muros, 22-9-1915, G. Sampaio, PO-1347 (sub *C. flaccidum*); Serra do Gerez, Abelheirinha, 29TNG72, 830m, sobre *Quercus* sp., 05-07-1948, C.N. Tavares, Tavares-2748, LISU-203905; Serra do Gerez, Parque Tude de Sousa, 29TNG62, sobre os troncos musgosos, 16-06-1947, C.N. Tavares, Tavares-2009, LISU-203906; Vila do Gerês, 29TNG6919, 369m, sobre tilia, 15-08-2002, P. Carvalho, LISU-184210; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Terroso, Moinhos do Rio, 29TPG789387, 723m, sobre *Quercus pyrenaica*, 11-7-2002, P. Carvalho, LISU; Torre de Moncorvo- Carviçais, 29TPF7860, sobre *Quercus rotundifolia*, 8-8-2001, P. Carvalho, LISU; Montesinho, próximo de Oleiros, 29TPF861450, E. N.820m, sobre *Castanea sativa*, 7-09-2006, P. Carvalho, LISU-214096; Parque Natural do Alvão, 29TNF9377, 800m, sobre *Quercus robur*, 8-04-2004, P. Carvalho, LISU; Parque Natural do Alvão, Pardelhas, 29TNF9377, 500m, sobre *Castanea sativa*, 6-05-2004, P. Carvalho, LISU; Parque Natural do Alvão, Quintã, 29TNF9572, 764, sobre *Quercus robur*, 5-05-2004, P. Carvalho, LISU; Serra da Nogueira, próximo de Alimonde, 29TPG7527, 760m, sobre *Quercus pyrenaica*, 26-11-2000, P. Carvalho, LISU; Just N of Carragosa, 12 Km NW of Bragança, 29TPG8237, 850m, *Castanea sativam* 1991, M.P. Jones, TSB-16312; Parque Natural de Montesinho, próximo de Terroso, Moinhos, 29TPG789387, sobre *Quercus pyrenaica*, 2002, P. Carvalho, LISU-189367; Serra de Montezinho, 6Km de Bragança, 29TPG8631, sobre *Castanea sativa*, 05-1991, P. Carvalho, LISU-184198.

Observações: esta espécie é referenciada pela primeira vez para as seguintes províncias: **Esp.**: Bi, Cu, Ge, Gr, H, Hu, Lo, So, T, Z.

***Collema subnigrescens* Degel.**

Symb. Bot. Upsal. 13, 2: 413, 1954.

Tipo: Suecia, Smolandia, par. Aneboda, prope Sandbäcken, in cortice Populi tremulae in silva mixta», 31-8-1932, Degel. (UPS holótipo), n.v., fide Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 413, 1954.

ESPAÑA. - **Asturias**: Picos da Europa, Covadonga, do Lago de la Ercina para Vega de Ario, 30TUN3992, 1200m, sobre *Fagus sylvatica*, 10-06-2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-189394; **Cádiz**: estrada entre Grazalema e Ronda, 30STF9170, 822m, sobre *Q. faginea*, 2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-214164; Grazalema (por Zahara), 30STF8874, *Abies pinsapo*, 30-9-1984, E. Martín, MGC-303; La Saucedá, 30STF6846, *Olea europaea*, M.P. Jones, LISU-184244; Parque Natural de Grazalema, entre Grazalema e Ubrique- Las Covezuelas, 30STF8865, 874m, sobre rocha calcária com musgos, 2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU; Parque Natural de Grazalema,

30STF8270, 820m, sobre *Ceratonia siliqu*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184256; Parque Natural del Alcornocal: carretera entre Alcalá de los Gazules y pto. Galis, 30STF5539, 500m, corteza de *Quercus suber*, 30-3-1992, *M. Casares & M.R. Gonzalez-Tejero*, GDA-876; Perto de Grazalema, 30STF8170, 595m, sobre *Quercus suber*, 02-2003, *M.P. Jones*, Jones-1631, LISU-189390; **Ciudad Real**: Fuencaliente, carretera de Peña Escrita, em olival abandonado, 30SUH8653, 660m, *Olea europaea*, 1-7-1996, *F.J. Sarrion*, MACB-80026; Fuencaliente, frente al cerro del Aguila, 30SUH8746, 600m, *Quercus ballota*, 21-11-1997, *F.J. Sarrion*, MACB-80031; Fuencaliente, Las Lastras, 30SUH8754, 750m, *Quercus ballota*, encinar, 4-7-1996, *F.J. Sarrion*, MACB-80028; Fuencaliente, Rio Pradillo (o del Pueblo), 30SUH8456, 740m, *Quercus broteroi*, 17-5-1998, *F.J. Sarrion*, MACB-80033; **Huelva**: Almonaster la Real, 29SPB6698, 650m, sobre *Quercus rotundifolia*, 5-2001, *M.P. Jones*, Jones-1553, LISU-184265; **León**: Nocado de Gordón, 30TTN8246, 1100m, sobre *Quercus pyrenaica*, 9-6-1997, *A.F. Salegui & A. Térron*, LEB-3517; Picos de Europa, Cordiñanes, 30TUN4581, 826m, sobre *Fraxinus* sp., 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189395; **Madrid**: Montejo de la Sierra, 30TVL5851, 1300m, *Quercus pyrenaica*, em ayedo sobre substrato ácido, 9-9-2003, *G. Amo & A.R. Burgaz*, MACB-88663; **Málaga**: 15 Km de Ronda, 30STF9572, sobre *Q. suber*, 5-2001, *M.P. Jones*, Jones-1582, LISU-189393; estrada entre Ronda-Algodonales e Grazalema (15 Km de Ronda), 30STF9572, sobre *Q. suber*, 5-2001, *M.P. Jones*, Jones-1581, LISU; Ronda, 5 Km NE, 30SUF1173, 750m, sobre *Quercus rotundifolia*, 02-2003, *M.P. Jones*, Jones-1639, LISU-189391; Sierra de las Nieves, 30SUF2060, pinsapar con pinos, 24-4-1986, *E. Martín*, MGC-301; Sierra de las Nieves, entrada para o Parque Natural, 30SUF1259, 1081m, sobre *Quercus rotundifolia*, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184234; Sierra de las Nieves, Las Navas, 30SUF2060, *Abies pinsapo*, 6-2-1986, *E. Martín*, MGC-302; **Navarra**: Roncesvalles, 30TXN3763, 940m, sobre iral, 31-8-1963, *Th. Schauer*, M-0025976; **Orense**: Sierra de Invernadeiro, 29TPG36, *Quercus robur*, 21-6-1973, *Castroviejo & A. Crespo*, MAF-1762; **Pontevedra**: Illas Cies, Illa do Medio, cantil, 29TNG0773, 175m, granito, 19-4-1997, *G. Paz-Bermudez*, SANT-9632; **La Rioja**: Canales de la Sierra, S. de Neila, 30TVM9766, 1100, *Fraxinus* sp., vertente N, 10-5-1989, *A.R. Burgaz & E. Fuertes*, MACB-33196 (sub *C. furfuraceum*); **Terragona**: Vall de Castellfollit (Vimbod^o), 31TCF3891, *Quercus rotundifolia*, 11-9-1989, *M.E. Lopez de Silanes*, SANT-2211; **Toledo**: Hontanar, Montes de Toledo, arroyo del Gatillo, 30SUJ7384, 1100m, *Quercus pyrenaica*, melojar 10-6-1995, *G. Aragon, A. Herrero & I. Martínez*, MA-7103 (sub *C. nigrescens*); Hontanar, Montes de Toledo, río Estena, 30SUJ6380, 875m, *Quercus rotundifolia*, encinar, com *C. subflaccidum*, 9-7-1995, *G. Aragon, J.L. Izquierdo & I. Martínez*, MA-7104; Hontanar, próximo do río Estena, 30SUJ7386, *Quercus pyrenaica*, 19-2-1988, *A.R. Burgaz*, MACB-30796; La Iglesuela, 30TUK5051, *Quercus rotundifolia*, *S. V. Garcia-Munoz*, MACB-60300 (sub *C. furfuraceum*); Los Navalucillos, Montes de Toledo, Las Becerras, arroyo del Chorro, 30SUJ5779, 1000m, *Quercus rotundifolia*, encinar, 26-3-1995, *G. Aragon & I. Martínez*, MA-6988; **Zamora**: Remesal, 30TQG0259, 980m, sobre *Castanea sativa*, 13-7-1997, *A.F. Salegui & J. Andrés*, LEB-4853 (sub *C. nigrescens*).

PORTUGAL. - **Algarve**: 1 Km de Barranco do Velho, na estrada para Alcoutim, 29SNB9623, 500m, sobre solo, 08-1997, *P. Carvalho*, LISU-184235; 3 Km de S. Catarina, 29SPB8523, *Olea europaea*, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-189373; Loulé: Alte, Fonte Grande, 29SNB7021, *Olea europaea*, 12-03-2002, *P. Carvalho*, LISU-184262; Loulé: Ribeira de Algibre, 29SNB8115, 100m, *Olea europaea*, 09-1999, *P.*

Carvalho, LISU; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre *Quercus rotundifolia*, 11-02-2002, P. Carvalho, LISU-184230; Loulé: Rocha da Pena, subida pelo caminho pedestre a partir de Penina, perto do marco geodésico, 29SNB7823, sobre *Pistacea terebinthus*, 13-02-2002, P. Carvalho, LISU-189375; Monchique, 29SNB3830, *Olea europaea*, 9-4-1917, G. Sampaio, PO-1650 (sub *C. nigrescens*); Monte de Charneca, between Alte and Messines 29SNB6921, 90, *Ceratonia siliqua*, 08-1975, M.P. Jones, TSB-16315; S. B. de Nexse, Agostos, Casa Monte Cristóvão, 29SNB9509, *Olea europaea*, 07-1996, M.P. Jones, LISU; S. Monchique- Meia Viana, 29SNB3928, *Olea europaea*, 28-7-2001, P. Carvalho, LISU-189372; Serra de Monchique, Caldas, Barranco do Banho, 29SNB2927, *Olea europaea*, 24-02-1946, C.N. Tavares & L. Sobrinho, Tavares-1411, LISU-203898 (sub *C. nigrescens*); Serra de Monchique, perto de Barranco Silvestre, 29SNB3629, 600m, *Olea europaea*, 08-1971, M.P. Jones, Jones-335, LISU; Serra de Monchique, próximo da Picota, 29SNB4129, 773m, *Olea europaea*, 23-02-1946, C.N. Tavares & L. Sobrinho, LISU-203897 (sub *C. nigrescens*); Tavira, 29SPB2009, epifito, 1961, J. Poelt, GZU-2806; **Alto Alentejo**: A 500m do Rio Sever, perto de Castelo, 29SPD4461, 450m, *Olea europaea*, 28-9-1994, P. Carvalho, LISU; Alpalhão, 2 Km E, 29SPD2165, 350m, *Olea europaea*, 03-1995, P. Carvalho, LISU-189377; Évora, Cromoleques dos Almendres, 29SND8869, 300m, *Olea europaea*, 11-12-2001, P. Carvalho, LISU-189371; Évora, Pavia, 29SND9409, 180m, *Quercus rotundifolia*, com *C. furfuraceum*, *C. subflaccidum* e *Physma omphalarioides*, 27-2-2004, P. Carvalho, LISU-189378; Montemor-o-Novo, Serra de Monfurado, Herdade dos Padres, 29SNC7575, 330m, sobre *Q. rotundifolia*, 10-12-2001, P. Carvalho, LISU-209702; Mora, Cabeção, Maranhão, Camões, Monte das Malhadas, 29SND8516, 80m, sobre *Quercus rotundifolia*, 25-02-2004, C. Garcia, LISU; Mora, Malarranha, 29SND9210, sobre *Quercus rotundifolia*, 07-03-2000, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Alagoinha, 29SPD4554, 590m, *Olea europaea*, 16-7-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Alegrete, 29SPD4545, 480m, sobre quartzito, 03-1995, P. Carvalho, LISU-184239; PNSSM, azinhal de Porto da Espada, 29SPD5840-PD5940, 555m, sobre *Quercus rotundifolia*, 11-11-1994, P. Carvalho, LISU-184267; PNSSM, azinhal de Porto de Espada (Montinho), 29SPD4059, 550m, sobre *Quercus rotundifolia*, 17-6-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Castelo de Vide - Moinho de Vento, 29SPD3364, 320m, *Olea europaea*, 17-7-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Castelo de Vide, Pomarinho, 29SPD3062, 420m, *Quercus suber*, 24-06-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Penha das Hortas, 29SPD4147, 475m, sobre *Q. pyrenaica*, 30-3-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, perto da ribeira de Abrilongo, 29SPD6035, 300m, *Olea europaea*, 16-2-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Ponte Velha (50 m do cruzamento para Ramila), 29SPD4261, 500m, sobre *Quercus pyrenaica*, 13-12-1994, P. Carvalho, LISU-184268; PNSSM, Rabaça, 29SPD5148, 420m, *Olea europaea*, 1-10-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Ribeira de Niza, 29SPD3854, 630m, *Castanea sativa*, 07-04-1999, P. Carvalho, LISU; PNSSM, S. Julião da Igreja, 29SPD4652, 480m, *Olea europaea*, 16-2-1995, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Salão Frio, 29SPD3652, 640m, sobre *Quercus pyrenaica*, 4-11-1997, P. Carvalho, LISU; PNSSM, Souto Queimado, 29SPD4646, 470m, *Olea europaea*, 17-7-1997, P. Carvalho, LISU; entre Mora e Pavia, 29SND8608, 145, sobre árvore, 2005, P. Carvalho, LISU; Portalegre, Nisa, Monte Claro, 29SPD1275, 230m, *Olea europaea*, 27-9-1996, P. Carvalho, LISU; próximo de Évora, 29SNC9570, 370m, sobre freixo, 24-12-1953, C.N. Tavares, Tavares-5433, LISU-203895; Reguengos de Monsaraz, Monte da Azeimota, 29SPC2960, 250m, sobre

Quercus rotundifolia, 06-03-2000, P. Carvalho, LISU-184246; Vila Viçosa, 29SPC3694, 400m, *Olea europaea*, 24-07-1953, C.N. Tavares, Tavares-5450, LISU-203893; **Baixo Alentejo**: 2 Km N de Alvito, 29SNC8835, 250m, *Olea europaea*, 03-1994, M.P. Jones, Jones-1314 (sub *C. subflaccidum*), LISU; 2 km SE de Santiago do Cacém, na estrada para São Domingos, 29SNC2705, 231m, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; 4 km sul de Grândola, na estrada para o Tanganhal, 29SNC3722, 110m, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; 5 Km SE de Serpa, 29SPB2597, 200m, *Olea europaea*, 03-1994, M.P. Jones, Jones-1535, LISU; A sul da Atalaia, 8 Km a E de Melides, 29SNC3023, 289m, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; Barrancos, a caminho do castelo de Noudar, 29SPC7027, bosque de *Quercus rotundifolia*, 13-04-2004, P. Carvalho, LISU; Barrancos, castelo de Noudar, 29SPC7026, 185, rocha, 10-2-2004, P. Carvalho, LISU-189383; Barrancos, Fonte da Pipa, Ribeira da Murteja, 29SPC7725, rocha com solo, 10-2-2004, P. Carvalho, LISU-189384; Beja, Barrancos, 29SPC6820, 250m, *Olea europaea*, 26-9-1996, P. Carvalho, LISU; Beja, Moura, Amareleja, 29SPC6327, 200m, *Olea europaea*, 26-9-1996, P. Carvalho, LISU; Beja, Moura, Sobral da Adiça, 29SPC5109, 200m, *Olea europaea*, 26-9-1996, P. Carvalho, LISU; Castelo de Santiago do Cacém, 29SNC2607, 194m, *Olea europaea*, 5-5-1997, P. Carvalho, LISU; Curvatos, na estrada para Salir, 5 Km de Almodovar, 29SNB8648, 350m, *Quercus rotundifolia* 04-1997, P. Carvalho, LISU-184254; entre Barrancos e Amareleja, Mina de Aparis, 29SPC6624, rocha, perto de ribeira, 9-2-2004, P. Carvalho, LISU-189381; estrada São Domingos para Santiago, 29SNC3401, 97, *Olea europaea*, 22-10-1981, P. Carvalho, LISU; Guadiana, 29SPC2553, 60m, sobre xisto grauvaque, 19-04-2004, P. Carvalho, LISU; km 62 29SNB2795, 174m, *Olea europaea*, 13-10-1997, P. Carvalho, LISU-213998; Mina da Somincor- Monte da Vinha, 29SNB9153, sobre *Q. rotundifolia*, 20-10-2000, P. Carvalho, LISU; Mina da Somincor, Monte do Pardieiro, (olival dentro de muros), 29SNB8660, *Olea europaea*, 20-11-2000, P. Carvalho, LISU; Mina da Somincor, Monte Novo de Marreiros 29SNB9855, *Olea europaea*, 9-6-2000, P. Carvalho, LISU; Mina da Somincor, Morro do Compromisso, 29SNB8857, sobre *Q. rotundifolia*, 20-11-2000, P. Carvalho, LISU; Mina da Somincor, Ribeira de Oeiras, 29SNB9058, *Olea europaea*, 9-6-2000, P. Carvalho, LISU; Mina da Somincor, Rosário-Urza, 29SNB8264, sobre *Q. rotundifolia* 17-11-2000, P. Carvalho, LISU; Mina da Somincor- Semblana -Cerca da Estaleja 29SNB9156, *Olea europaea*, 20-10-2000, P. Carvalho, LISU-S3000; Odemira, Ribeira do Torgal 29SNB3265, 100m, *Quercus faginea*, 4-1998, P. Carvalho, LISU-189380; olival, 2 Km W de Grândola, estrada para Melides, 29SNC3625, 90m, *Olea europaea*, 20-4-1998, P. Carvalho, LISU-184228; Quinta da Urtiga, 29SNC2204, 80m, *Olea europaea*, 27-5-1997, P. Carvalho, LISU; Santiago do Cacém, Possancas, 29SNC2408, 98m, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; São Bartolomeu da Serra, 4 km E de Santiago do Cacém, 29SNC3108, 0m, *Olea europaea*, 21-3-1998, P. Carvalho, LISU; São Francisco da Serra, 200m de altitude, à saída da povoação, estrada para Melides S. André (Sobrada), 29SNC2716, 0m, *Olea europaea*, 20-3-1998, P. Carvalho, LISU; São Teotónio, Serra da Berjeira, entre Semalhadas e Berjeira, 29SNB3542, 0m, *Arbutus unedo*, P. Carvalho, LISU-184227; Tanganhal, 29SNC3813, 231m, *Olea europaea*, P. Carvalho, LISU; via rápida mesmo em frente a Santiago, oliveiras, 29SNC2209, 0m, *Olea europaea*, 21-3-1998, P. Carvalho, LISU; Vila Verde de Ficalho, 2Km W, 29SPC5203, 200m, *Olea europaea*, 03-1995, P. Carvalho, LISU-189379; **Beira Alta**: Serra da Estrela- Casal do Rei, 29TPE0663, 450m, sobre *Castanea sativa*, 22-3-2000, P. Carvalho, LISU; **Beira Baixa**: Castelo Branco, Vila Velha de Rodão, Fratel,

29SPD0892, 300m, *Olea europaea*, 26-9-1996, P. Carvalho, LISU; 2Km SW das Termas de Monfortinho, 29TPE8027, *Olea europaea*, 06-1994, M.P. Jones, Jones-1324, LISU-200131; Parque de campismo do Fundão, 29TPE2643, 700m, sobre *Quercus pyrenaica*, 18-03-2003, C. Garcia, LISU-189387; Parque Natural Tejo Internacional, 29TPD5592, 278m, *Olea europaea*, 4-2003, P. Carvalho, LISU; Reserva Natural da Serra da Malcata, Quadrazais, 29TPE6965, 820m, sobre *Fraxinus* sp., com *C. furfuraceum*, 3-06-2003, P. Carvalho, LISU-203936; Reserva Natural da Serra da Malcata, Quinta do Major, 29TPE6754, 611m, sobre *Quercus rotundifolia*, com *Physma omphalarioides*, 3-06-2003, C. Garcia, LISU; Serra da Gardunha, 29TPE3041, 711m, sobre *Quercus pyrenaica*, 18-03-2003, C. Garcia, LISU-189386; **Beira Litoral:** Charneca, próximo de Vila Nova de Ourém, 29SND3687, *Olea europaea*, 07-1917, A. Ricardo Jorge, LISU-204183; Coimbra, Olivais, 29TNE45, *Olea europaea*, 6-1-1916, G. Sampaio, PO-812; Estrada Mealhada, Luso; 29TNE4970, 115m, *Olea europaea*, 9-6-2002, P. Carvalho, LISU; Próximo de Miranda do Corvo, 29TNE6738, *Olea europaea*, 28-10-1961, C.N. Tavares, Tavares-6722, LISU; Serra do Sicó- Alvaizere-Rêgo da Murta, 29SNE5603, 350m, *Olea europaea*, 11-7-2001, P. Carvalho, LISU-184263; Serra do Sicó- Degracias, 29SNE4129, sobre *Quercus faginea*, 10-7-2001, P. Carvalho, LISU-184240; Vila Nova de Ourém, 29SND38, *Olea europaea*, 14-9-1917, A. Ricardo Jorge, PO-1557; Vila Nova de Ourém, próximo de Ramila, 29SMD3483, 231m, *Quercus rotundifolia*, 2003, P. Carvalho, LISU-184250; **Estremadura:** Alcobaça, Fervença, Termas da Piedade, 29SMD9979, sobre tília, 29-04-2001, P. Carvalho, LISU; Arredores de Lisboa, Monte Suino, Venda Seca, 29SMC7592, sobre o ritidoma de *Platanus* sp., 23-03-1940, A. Oeiras, LISU-203900 (sub *C. nigrescens*); arredores de Lisboa, Quinta de Sta Marta, 29SMC8298, 130m, *Quercus faginea*, 02-01-1923, P. Carvalho, LISU; Monte Suino, Venda Seca, 29SMC7592, sobre o ritidoma de *Platanus* sp., 23-03-1940, A. Oeiras, LISU-203896 (sub *C. nigrescens*); Monte-Suino (Venda Seca) 29SMC7592, sobre o ritidoma de *Platanus* sp., 23-03-1940, A.O. Malaquias, Tavares-1010, LISU; Ota, perto da cascalheira, 29SND9930, sobre *Tamarix africana*, 30-04-2004, P. Carvalho, LISU; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre *Quercus faginea*, 28-5-2001, P. Carvalho, LISU-21399; S. Sintra, Quinta da Regaleira, 29SMC6694, troncos, 12-1840, Welwitch-51389, LISU-51389 (sub *C. fuscovirens*); Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 274m, sobre *Quercus faginea*, 24-6-2002, P. Carvalho, LISU-184236; Serra d'Aire e Candeeiros- entrada de Minde, olival, 29SND2674, 220m, *Olea europaea*, 01-12-2001, P. Carvalho, LISU-184260; Serra d'Aire e Candeeiros- Porto de Mós, 29SND1584, 274, sobre *Quercus faginea*, 15-04-2002, P. Carvalho, LISU-189388; Serra da Arrábida, Mata Coberta, subida a partir do convento, 29SMC9958, sobre *Pistacia lentiscus*, 6-6-2001, P. Carvalho, LISU; Serra da Arrábida, Portinho, 29SNC0453, epífita, 4-1961, C. & J. Poelt, GZU-1-84; Serra de Montejunto (exp. Norte), 29SMD9737, 234m, sobre *Quercus faginea*, 23-4-2002, P. Carvalho, LISU; Serra de Montejunto, Quinta da Neve, 29SMD9536, 500m, sobre *Platanus* sp., 3-01-1950, C.N. Tavares, Tavares-3246, LISU-203894; Serra de Montejunto, Visitação, 29SMD9535, sobre *Cupressus* sp., 06-1916, R. Palhinha, LISU-51370; Serra de S. Mamede, Mira d' Aire-Portela das Cruzes, 29SND2483, sobre *Q. faginea*, 22-2-2004, P. Carvalho, LISU; Serra de S. Mamede, Mira d' Aire-Portela das Cruzes, 29SND2483, sobre *Quercus faginea*, 22-02-2004, P. Carvalho, LISU; Serra de Sintra, castelo dos Mouros, 29SMC6693, sobre rocha, 23-02-1955, C.N. Tavares, LISU; Serra dos Candeeiros, Olho de Água, 29SND0864, *Olea europaea*, 29-12-1953, C.N. Tavares & L. Sobrinho, Tavares-5483, LISU-203899; Sintra, 29SMC6694, *Olea*

europaea, 23-8-1916, G. Sampaio, PO-1355; Sintra, Cabo da Roca, 29TMC5692, rocha calcária perto do mar, com *Collema rysssoleum*, 05-8-1963, Th. Schauer, M-0026096; Sintra, encosta oeste do Castelo dos Mouros, 29SMC6693, sobre o granito, 02-01-1959, C.N. Tavares, Tavares-6461, LISU-203886; Sintra, Peninha, 29SMC6091, 80m, sobre musgos na rocha, 4-02-2003, P. Carvalho, LISU-184257; Tapada de Mafra, 29SMD7211, 200m, *ad cortices arborum*, 30-12-1958, C.N. Tavares, Tavares-130, LISU-203707; Tapada de Mafra, 29SMD7211, 200m, epífito, 30-12-1958, C.N. Tavares, Tavares-3124, LISU-203707, 6 Km de Porto de Mós, base de *Q. pyrenaica*, 3-1991 (sub *C. fragrans*); **Minho**: Ponte de Lima, Sá, 29TNG3424, nas paredes, 25-9-1915, G. Sampaio, PO-625, LISU-200125; Póvoa de Lanhoso, castelo, 29TNG6003, sobre muro do castelo, granito, 25-01-2003, P. Carvalho, LISU; **Ribatejo**: Ferreira do Zêzere, Igreja Nova do Sobral, 29SND5892, 300m, *Olea europaea*, 1987, P. Carvalho, LISU-1088; Estrada para Cavaleiros, Carregueiros, Tomar, ND6185, 130m, *Olea europaea*, M.P. Jones, LISU-200135; Ponte de Sôr, Granja, 29SND6721, 60m, *Olea europaea*, 2-3-1994, P. Carvalho, LISU; Ponte de Sôr, Horta da Cordeira, a 1 km da estrada, 29SND8739, 180m, *Olea europaea*, 18-11-1993, P. Carvalho, LISU; Ponte de Sôr, Monte da Sanguinheira, 29SND8757, 250m, *Olea europaea*, 12-04-1993, P. Carvalho, LISU; Ponte de Sôr, Quinta Seca, 29SND7226, 100m, *Olea europaea*, 14-12-1993, P. Carvalho, LISU; Ponte de Sôr, Ribeira de Sor, 29SND9555, 149m, sobre *Fraxinus* sp., 2004, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes, Entre Barca do Pêgo e Mouriscas, 29SND7471, 70m, *Olea europaea*, 4-6-1996, P. Carvalho, LISU; Santarém, Abrantes, Martinchel, 29SND5774, 70m, *Olea europaea*, 19-12-1996, P. Carvalho, LISU; Serra d' Aire, Vale Alto, 29SND3076, 492m, *Olea europaea*, 2003, P. Carvalho & R. Figueira, LISU184261; Tomar, convento, 29SND4983, 117m, sobre *Cercis siliquastrum*, 8-2002, P. Carvalho, LISU; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Barragem do Azibo (estrada para Combinha), 29TPG7406, freixo, 9-8-2001, P. Carvalho, LISU-184229; Bragança, Penacal, 29TPG8723, sobre rocha, 10-7-2002, P. Carvalho, LISU-184255; Vale do Rio Sabor, 29TPF853872, 500m, *Olea europaea*, 5-09-2006, P. Carvalho, LISU-214071; Limãos, 29TPG8099, 600m, sobre rochas ultrabásicas, 2002, P. Carvalho, LISU-184232.

Observações: esta espécie é referenciada pela primeira vez para as Asturias (O), Huelva (H) Orense (Or) e Tarragona (T).

***Collema tenax* (Sw.) Ach.**

Lichenogr. Universalis 635, 1810.

Lichen tenax Sw., N. Acta Reg. Soc. Sc. Upsal., 4: 249, 1784, [basiôn.]

Tipo: “Suecia, Oelandia, par. S. Mockleby, Degerhamn”, 1944, *Degel.* (UPS neótipo), *n.v.*, *fide* Degelius, Symb. Bot. Upsal. 13(2): 150, 1954.

ANDORRA: Ordino, Entre La Coma de Casamanya i Mereig, 31TCH8015, 2500m, sobre calcário, *X. Llimona*, BCC-7235;

ESPANHA. - **Álava**: Múrua, zona de los embalses subiendo a Gorbea, senda de Egillolarra, 30TWN1863, 1100m, *Fagus sylvatica*, na base com solo, 23-6-1996, J. Etayo, MA-10022; Monte de Santiago, depois de Amurrio, 29TVN96, 325m, sobre taludes expostos, 10-2005, R. Figueira, LISU; **Alicante**: Calpe, Penon de Ifach, 31SBC4580, 332m, solo, 19-7-1987, J.M. Egea, P.P. Moreno & L. Alonso, MUB-21771; Crrt. comarcal 3313, entre Callosa de Enserria y Alcoy, Km 24 (Confrides),

30SYH3586, 900m, sobre rocha calcária, *Maria Jesus Cano*, GDA-3062; Lorcha, margens del Rio Serpis, 30SYJ3203, 250m, suelo cercano al margens del rio, protegido or herbaceas, matorral com tomillo y romero, *Maria Jesus Cano*, GDA-3170; Orihuela, Sierra de Pujalarez, 30SXH8207, 180m, talud en barranco, *Maria Jesus Cano*, GDA-3164; Perto da Urbanizacion Le Font, (San Juan de Alicante), 30SYH2554, 10m, solo nitrificado, com *C. crispum*, *Maria Jesus Cano*, GDA; S^a de Callosa, Bco. de Enmedio (Callosa de Segura), 30SXH8421, 250m, talude, *Maria Jesus Cano*, GDA-3162; S^a del Traile, Cerro del Valero (Biar), 30SXH9275, 940m, solo pedregoso num azinhal, *Maria Jesus Cano*, GDA-3037; Sta. Pola, Playa al Este de Sta. Pola, 30SYH1733, 20m, solo, 25-3-1983, *J.M. Egea*, MUB-1147; **Almeria**: Almeria, 30SWF4877, 200m, calcário, 16-04-1973, *X. Llimona*, BCC-8141; Almeria, proximidades del Puente del Cura, 30SWF5082, 80m, calcário, 18-3-1990, *J.M. Egea & L. Alonso*, MUB-21744 (sub *C. crispum* var. *graniforme*); Almeria, Sorbas, 30SWG7706, 500m, solo argiloso, com *C. crispum*, 21-12-1972, *X. Llimona*, BCC-8039; Cabo de Gata, Cala de la Higuera, 30SWF7167, 0m, sobre parede vertical, exposta ao mar, rocha calcária, 7-12-1980, *M. Casares*, GDA-369; Cerro de las Cuevas, 30SWG8498, 290m, sobre solo horizontal com crosta "yesifera", 10-3-1989, *M. Casares*, GDA-1601 (sub *C. coccophorum*); Cerron a Rio Aguas, 30SWG8307, 550m, sobre solo "yesifero" no interior de *Stipa* sp., 19-3-1988, *M. Casares*, GDA-1166 (sub *C. coccophorum*); Cruce de Tabernas, 30SWF4998, 300m, sobre pequeno talude de margas "yesiferas", 19-2-1988, *M. Casares*, GDA-947; El Cerron, 30SWG8309, 400m, sobre acumulação de solo sobre gesso plano e exposto, 18-3-1988, *M. Casares*, GDA-3279 (sub *C. coccophorum*); El Yeson, 30SWG4300, 550m, sobre parede microlapiaz, com *Collema crispum*, 10-3-1989, *M. Casares*, GDA-1515 (sub *C. coccophorum*); Loma de los Yesares, 30SWG8997, 300m, superficie de uma rocha de cristais de gesso, 15-4-1989, *M. Casares*, GDA-1622 (sub *C. coccophorum*); Loma de los Yesares, 30SWG8997, 300m, superficie de uma rocha de cristais de gesso, 15-4-1989, *M. Casares*, GDA-1627 (sub *C. coccophorum*); Lomilla de las Colmenas, 30SWG8798, 200m, sobre solo "yesifero" sem crosta, com cristais de gesso, à sombra, 10-3-1989, *M. Casares*, GDA-1585 (sub *C. coccophorum*); Loma de los Yesares, 30SWG8997, 300m, suelo yesosos con ligera crosta, 15-4-1989, *M. Casares*, GDA-1560 (sub *C. coccophorum*); Nijar, La Serrata, 30SWF7091, 250m, calcário, 15-04-1973, *X. Llimona*, BCC-8128 (sub *C. cristatum*); Nijar, La Serrata, 30SWF7091, 250m, guixos, 15-04-1973, *X. Llimona*, BCC-8134; Loma de los Yesares, 30SWG8997, 300m, superficie de uma rocha de cristais de gesso, 15-4-1989, *M. Casares*, GDA-1608 (sub *C. coccophorum*); Rioja, 30SWG4892, 350m, crosta com margas "yesiferas" e com cristais de gesso, talude exposto a Norte, 19-1-1990, *M. Casares*, GDA-1856; Loma de los Yesares, 30SWG8997, 300m, superficie sub-horizontal, 16-4-1989, *M. Casares*, GDA-1897 (sub *C. coccophorum*); Rioja, 30SWG4892, 350m, solo argiloso e profundo com gesso, talude à sombra, 2-2-1990, *M. Casares*, GDA-1972; Serra Cabrera, Caserio "El Prado", 30SWG9004, 550m, ladeira pedregosa descubierta, *M. Casares*, GDA-3126; Sierra Filabres, Piedras del Deseo, 30SWG3118, 2000m, solo humido, em prado, 15-4-1989, *M. Casares*, GDA-3103 (sub *C. coccophorum*); Tabernas: Venta de los Yesos, 30SWG6506, 450m, gipsicola, 15-10-1972, *X. Llimona*, BCC-2795 (sub *C. cristatum*); Tabernas: Venta de los Yesos, 30SWG6506, 450m, guixos, sobre *Placynthium* sp., 27-12-1972, *X. Llimona*, BCC-8320; **Asturias**: Covadonga 30TUN3793, 1000m, sobre musgos e calcário, 14-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026107; Picos da Europa, Covadonga, do Lago de la Ercina para Vega de Ario, 30TUN3992, 1200m, sobre solo, 10-06-2003, *P. Carvalho & R.*

Figueira, LISU; Picos da Europa, Covadonga, Mirador de la Reina, 30TUN3795, 900m, sobre solo, 9-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189422; Picos da Europa, de Poncebos para Sotres, na margem do Rio Doje, 30TUN5391, 550m, sobre solo, 14-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189420; Picos da Europa, Desfiladero de los Beyos, Perto da ponte do Rio Sella, 30TUN3183, 335m, sobre solo, 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Picos da Europa, 30TUN5297, 200m, sobre solo, 14-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-21418; **Barcelona**: Garraf: Olesa de Bonesvalls, 31TDF0378, 300m, *Pinus halepensis*, 15-4-1984, *A. Gomez-Bolea*, BCC-2917; **Burgos**: próximo Burgos, 30TVM4388, solo, 20-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026106; **Cádiz**: Parque Natural de Grazalema, entre Grazalema e Ubrique- Las Covezuelas, 30STF8865, 874m, sobre solo, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184318; Parque Natural de Grazalema, 30STF8270, 820m, sobre rocha com solo, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Parque Natural de Grazalema, Sendero del Pinsapar, 30STF8671, 1265m, sobre solo, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184307; Parque Natural de Grazalema, sendero Llanos del Campo, 30STF8070, 654m, sobre rocha com solo, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184293; **Cantabria**: Santander: Parque Nacional de los Picos de Europa, 30TUN5869, 1000, rochas com solo, 4-06-2005, *M. Otálora, I. Martine & M. Prieto*, Herb. Otálora-160-02; **Ciudad Real**: Almodóvar del Campo, puerto de Niefla, 30SUH6679, 902m, suelo de jaral, *R.I. Fernandez & F.J. Sarrión*, MA-14786; Cascade de Ruidera, 30SWJ1011, 900m, sobre solo, 24-04-2003, *C. Sérgio*, LISU; Laguna de Ruidera, 30SWJ1012, 900m, sobre solo, com *C. crispum*, 24-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189427; Poblete, puente Morena, 30SVJ1105, 575m, *suelo calizo compactado*, 09-12-1995, *R.I. Fernandez & F.J. Sarrión*, MA-14787; Valdepeñas, Las Aguas, cerca del albergue El Cañaverl, 30SVH7294, 575m, solo calcáreo, com *C. crispum*, *R.I. Fernandez & F.J. Sarrión*, MA-14788; **Cuenca**: Ciudad Encantada, 30TWK8451, 1300m, sobre solo, 20-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189428; **Gerona**: Escala (L'), La Rogera, 31TEG0082, 100m, rocha com solo, 25-1-1982, *N.L. Hladun & A. Gomez-Bolea*, BCC-8949 (sub *C. cristatum*); Escala (L'), La Rogera, 31TEG07, 100m, rocha, com *C. coccophorum*, 7-04-1982, *N.L. Hladun & A. Gomez-Bolea*, BCC-8948 (sub *C. cristatum*); **Granada**: Alfaguara, Trincheros, 30SVG5122, 1000m, roca que aflora proxima la suelo bajo el pinar or NW junto a musgos, 25-4-1982, *M. Casares*, GDA-364; Almunecar, La Herradura, Cerro Gordo, 30SVF3466, 315m, solo, 25-3-1989, *J.M. Egea; L. Alonso & J. Baeza*, MUB-21743 (sub *C. crispum* var. *graniforme*); Benamaurel, 30SWG2662, 500m, sobre solo "yesifero", com *C. coccophorum*, 26-2-1988, *M. Casares*, GDA-3276; Benamaurel, 30SWG2662, 900m, sobre solo "yesifero", 26-2-1988, *M. Casares*, GDA-1026; Cueva de los Alacranes, 30SWG3255, 900m, superficie horizontal na parte superior de "loma yesifera", 3-2-1990, *M. Casares*, GDA-2018; Cullar Baza, Cortijo D. Andres, 30SWG3973, 1000m, sobre solo, no bordo de um afloramento de gesso, acumulo de arcilla, 2-2-1990, *M. Casares*, GDA-1964 (sub *C. coccophorum*); Cullar Baza, Cortijo D. Andres, 30SWG3973, 1000m, pastizal en una calva, 4-3-1988, *M. Casares*, GDA-1048 (sub *C. coccophorum*); entre Benamaurel y Cruce Castillejar, 30SWG2665, 900m, solo yesifero, *M. Casares*, GDA-1110 (sub *C. coccophorum*); Cullar Baza, Cortijo D. Andres, 30SWG3973, 1000m, sobre solo, 2-2-1990, *M. Casares*, GDA-1965; La Zubia, a caminho do Trevenque, 30SVG6310, 1325m, sobre solo e rocha calcárea, com *C. cristatum* e *C. undulatum*, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Loja, 30SUG9714, parede vertical a SW, 23-4-1982, *M. Casares*, GDA-365; proximo a Benamaurel, 30SWG2662, ladera de yeso, sombreado de *Stipa*

sp., 5-3-1988, *M. Casares*, GDA-1080; próximo de Cenes, Carretera de la Sierra, 30SWG3973, 1000m, paredes sedimentares à sombra, 6-7-1991, *M. Casares & L. Gutierrez*, GDA-2649 (sub *C. coccophorum*); próximo de Ducal (entre Granada e Motril), 30SVF5715, 650m, solo, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026110; próximo de Jesus del Valle, 30SWG3973, 1000m, paredes sedimentares, à sombra, 6-7-1991, *M. Casares & L. Gutierrez*, GDA-2631; Sierra Nevada, 30SVG5911, 1950, feldspatos, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026105; Sierra Nevada, Dornajo, 30SVG6008, 1850m, sobre rocha com solo, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Nevada, 30SVG6108, 2095m, sobre solo, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189419; Sierra Nevada, 30SVG5911, 1500m, sobre solo, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Nevada, Laguna de la Caldera, 30SVG70, 3150m, sobre rocha com solo, 6-1997, *C. Sérgio*, LISU-189421; Sierra Nevada, Pinos Genil, 30SVG5514, 800m, sobre rocha com solo, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Nevada, Rota de la Estella, Gojar 30SVG6310, 1077m, sobre solo, 19-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189423; **Guipuzcoa**: Fuenterrabía, Jaizkibel, cerca Artzu jatetxa, 30TWP9704, 50m, suelo arenoso, 27-9-1993, *J. Etayo*, MA-Lichen-4489; **Huesca**: Ansó, carretera entre Biniés y Ansó, 30TXN7923, 598m, sobre solo, com *C. cristatum*, 26-05-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1175 (sub *C. undulatum*); Ansó, carretera entre Biniés y Ansó, 30TXN7923, 598m, sobre solo, com *C. cristatum*, 26-05-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1170 (sub *C. undulatum*); **Huelva**: Serra de Aracena-Cala (entre Sevilha e Zafra) 29SQC3605, 601m, sobre solo, 19-6-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-1553; **Jaén**: parador, Castello Sta. Catalina, 30SVG2990, 700m, sobre muro com solo, 5-2001, *M.P. Jones*, LISU-184332; **León**: Picos da Europa, Cordiñanes- Mirador del Tombo, 30TUN4581, 826m, sobre solo, 11-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Picos da Europa, Mirador de Piedrashistas, 30TUN3876, 1474m, sobre solo, 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-189424; **Lugo**: Lugo, 29TPH16, 500, sobre as muralhas (na argamassa a muralhas romana-xistos), 10-6-2005, *C. Sérgio*, LISU; **Madrid**: Aranjuez, Laguna de Ortigola, 30TVK4729, 550m, guixos, calcário, com *C. cristatum*, 16-06-1972, *X. Llimona*, BCC-7806; Aranjuez, 30TVK4831, 700m, en tierra y sobre yeso, 31-5-1952, *C. Cortés Latorre*, MA-Lichen, 3092; Carretera de Colmenar de Oreja a Villamanrique del Tajo, 30TVK7138, 680m, solo de gesso, 15-12-1997, *F. Sojo, G. Aragon & F. Pando*, M-0026102; Chinchón, 30TVK6343, 750m, tierra, 28-5-1952, *C. Cortés Latorre*, MA-Lichen, 3093; Manzanares el Real, 30TVL2609, 900m, sobre calizas, 10-5-1927, *L. Crespi*, MA-Lichen 928; Perales de Tajuna, Cinglos de Perales de Tajuna, 30TVK65, 650-780m, sobre solo, 1980, *A. Merino*, MAF-3362; Ansó, carretera entre Biniés y Ansó, 30TXN7923, 598m, sobre solo, com *C. cristatum*, 26-05-2005, *I. Martínez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1175 (sub *C. auriforme*); Perales de Tajuna, Cinglos de Perales de Tajuna, com *C. cristatum*, 30TVK65, 650-780m, sobre solo, 1980, *A. Merino*, MAF-3365; Villarejo de Salvanés, 30TVK7646, 700m, en tierra, cerro magroso yesoso, 18-4-1956, *C. Cortés Latorre*, MA-Lichen 3094; **Málaga**: Ronda, 30SUF0669, 1019m, sobre solo, 03-2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Sierra Bermeja, miradouro, 30SUF1355, 1066m, sobre rocha, com solo, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-184306; Sierra de las Nieves, entrada para o Parque Natural, 30SUF1259, 1081m, sobre solo, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-213978; **Murcia**: Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, Pico de la Selva 30SXH0708, 800-1500m, rocas calizas, *J.M. Egea*, MUB-257; Bullas, Sierra de Ponce y Quipar, Salto Lucero, 30SXH0612, 600m, sobre solo, 6-3-1981, *J.M. Egea*, MUB-

254; Cabo de Palos, Monte de las Cenizas, 30SXG9261, 337m, solo, 22-7-1989, *J.M. Egea & L. Alonso*, MUB-21765; Cartagena, Sierra de la Muela, Cabezo Colorado, 30SXG6861, 490m, solo, 27-2-1988, *J.M. Egea, P.P. Moreno & L. Alonso*, MUB-21772 (sub *C. undulatum*); Cartagena, Sierra de la Muela, Cabezo Colorado, 30SXG6861, 490m, solo, 27-2-1988, *J.M. Egea, P.P. Moreno & L. Alonso*, MUB-21764 (sub *C. cristatum* var. *marginale*); Cehegin, Chaparral, 30SXH1316, 600m, solo, *X. Llimona*, MUB-1141; Pliego, Herreña, 30SXH0612, 600m, solo, 25-4-1982, *J.M. Egea*, MUB-1503; **Navarra**: Otxagabia, frontera com França, por el puerto de Larrau, 30TXN5552, 1585m, suelo entre esquistos calcáreos, 6-7-1993, *J. Etayo*, MA -4326; Tafalla, 30TWN0809, 450m, guixos, 24-09-1972, *X. Llimona*, BCC-7814 (sub *C. cristatum*); Viana, Laguna de las Cañas, 30TWN4804, 380m, suelos, 5-3-1983, *P. Heras*, VIT- 632; Pirineus, 31TBH6917, 1000m, sobre solo, com *C. cristatum*, 9-03-1892, *Nägeli*, M-0026039; **Pontevedra**: Acinas, Illas Lies, S. Martiño, 29TNG0772, solo, 11-7-1997, *R. Carballal*, SANT-10163; Sanxenxo, N. Sra. da Lanzada, 29TNG1811, sobre muro com solo, 21-12-1997, *C. Sérgio*, LISU-184290; **Segovia**: Cedillo de la Torre, 30TVL4986, 1000m, solo, com *C. cristatum*, 30-4-1984, *M. Ventureira*, MACB-14136; **Sevilha**: estrada entre Utrera e Algodonales, El Coronil, perto do castelo, 30STG6505, 111m, sobre solo, 28-03-2004, *M. Jones*, LISU; **Tarragona**: Salomo, entre Salomó i Vendrell, com *C. coccophorum* e *C. crispum*, 31TCF6673, rocha calcária, *X. Llimona*, BCC-8346; Esplugas de Francoli, Poblet, 31TCF4291, 500m, sobre solo, 17-04-1982, *N.L. Hladun, A. Gomez-Bolea*, BCC-11016; **Teruel**: Castelserás, 30TYL3490, 480m, sobre solo, com *C. cristatum*, 8-1979, *Bueno & V. Rico*, MAF-1760; Frias de Albarracin, nascente do Tejo, 30TXK1766, 1600 m, solo, 22-04-2003, *C. Sérgio*, LISU-189426; **Toledo**: Madridejos, 30SVJ5469, 680m, minas de gesso, 4-1953, *J. Poelt*, M-0026104; **Valencia**: Altea, 30SYH567630SYH567, 10m, sobre solo, *C. Sérgio*, LISU-184330; Valencia, depressão perto da costa, 30SYJ2571, solo, 31-3-1953, *J. Poelt*, M-0026109; **Vizcaya**: Urkiola, 30TWN3172, 910m, sobre solo, 25-09-2005, *I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto*, Herb. Otálora-1126; **Zamora**: Villalazan, 30TTL8596, 800m, areias consolidadas, com *C. cristatum*, 7-9-1998, *A.R. Burgaz, S. Casas & Rodriguez de Lope*, MACB-69663; Villalazan, 30TTL8596, 800m, sobre rocha calcária, com *C. crispum*, 6-10-1997, *A. Terrón*, LEB-5003 (sub *C. auriforme*); **Zaragoza**: Bardenas, perto de Ejea, 30TXM4871, sobre a rocha com solo, 18-6-1955, *C.N. Tavares*, LISU; Alfajarin, com *C. cristatum*, 30TXM9009, 150m, gipsicola, 4-01-1972, *X. Llimona*, BCC-2794; Castiliscar, a cerca de 4 km, 30TXM4193, sobre o solo, 21-06-1955, *C.N. Tavares*, LISU; Alfarañin, 30TXM9210, 300m, sob *Rosmarinus* sp., 10-10-1990, *M. Casares*, GDA-2098 (sub *C. coccophorum*); Gelsa, Laguna de la Playa, 31TYL3490, 300m, sobre terra, 28-12-1965, *X. Llimona*, BCC-7970; Gelsa, Km 377, Monegros, 31TYL29, 500m, guixos, *X. Llimona*, BCC-7748 (sub *C. cristatum*); pasado Lecienda hacia Alcubiere, Sierra de Alcubiere, bosque de *Pinus halepensis*, 30TYM1026, 580m, yesos, 30-11-2005, *M. Prieto*, Herb. Otálora-1353; prope Huermedes (Calatayud) 30TXL1179, *ad rupes*, *B. Vicioso*, MA-909 (sub *C. conglomeratum*).

PORTUGAL. - **Algarve**: Aljezur, castelo, 29SNB1729, sobre solo, 24-9-2001, *P. Carvalho*, LISU; Carrapateira- Aljezur, proximo de Pontal, 29SNB0716, sobre solo, 24-9-2001, *P. Carvalho*, LISU; Espiche, 29SNB2306, 90m, rocha com solo, 05-1918, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51383; Espiche, próximo de Vila do Bispo, 29SNB2306, 90m, sobre a terra de taludes, 29-03-1951, *C.N. Tavares*, LISU-203932; Loulé: Alte, 29SNB7021, sobre solo, 12-03-2002, *M.P. Jones*, LISU-184273; Loulé: Parragil, Vale

da Boa Hora, 29SNB803133, 175m, sobre solo, 4-1973, *P. Carvalho*, LISU; Loulé: Parragil, Vale da Boa Hora, 29SNB8114, 175m, sobre parede calcárias com solo, 12-2005, *M.P. Jones*, Jones-1150 (sub *C. crispum*), LISU; Loulé: Querença, Fonte de Benémola, 29SNB8818, 149m, sobre solo: com *C. crispum*, 13-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189397; Loulé: Rocha da Pena, Quinta do Freixo, 29SNB7823, 290m, sobre solo, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-184303; Loulé: Rocha da Pena, subida pelo caminho pedreste a partir de Penina, 29SNB7823, sobre solo, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-184324; Portimão, 29SNB4211, solo calcário, 6-4-1917, *G. Sampaio*, PO-1656; próximo de Silves, 29SNB4916, 100m, solo, 02-1915, *R. Palhinha & F. Mendes*, LISU-51388; S. Brás de Alportel, 29SNB9616, solo calcário, 13-4-1917, *G. Sampaio*, PO-1655; S. de Monte Figo: S. Miguel, 29SNB0306, 410m, sobre solo, 11-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-189396; Sagres, 29SNA0596, 80m, sobre solo arenoso, 30-04-1947, *C.N. Tavares*, Tavares-1849, LISU; Sagres, Cabo de S. Vicente, 29SNA0097, 80m, sobre argamassa, 16-2-1987, *J.M. Egea*, MUB-21745 (sub *C. crispum* var. *graniforme*); Sagres, Cabo de S. Vicente, 29SNA0497, 50m, sobre solo, 5-2002, *P. Carvalho*, LISU-184316; Sagres, Ponta de Sagres, 29SNA0497, 70m, sobre solo, 11-7-1989, *J.M. Egea*, MUB-21760 (sub *C. cristatum*); São Bartolomeu de Messines, 29SNB6223, sobre rocha calcária, 1866, *Z. Solms*, M-0026103; Silves, 29SNB41, sobre solo, 11-4-1917, *G. Sampaio*, PO-1654; **Alto Alentejo**: 2 Km de Campo Maior, Quinta dos Avós, 29SPD6518, sobre muro com solo, 30-10-2001, *P. Carvalho*, LISU; Elvas, Ponte da Ajuda, 29SPD5906, sobre areias, 3-11-2003, *P. Carvalho*, LISU-189399; Évora, 29SNC97, sobre terra musgosa, 1915, *G. Sampaio*, PO-196; Monte S. Diogo, sobre solo, 12-1903, *V. Cordeiro*, PO-5621; Montemor-o-Novo, Serra de Monfurado, Herdade dos Padres, 29SNC7575, 330m, sobre solo, 10-12-2001, *P. Carvalho*, LISU; **Baixo Alentejo**: Barrancos, castelo de Noudar, 29SPC7026, 185m, solo, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189400; Beja, Moura, Sobral da Adiça, 29SPC5109, 200m, sobre poço, com *C. crispum*, 10-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189402; Mértola, Pulo do Lobo, 29SPB2084, 30m, rocha com solo, 9-2-2004, *P. Carvalho*, LISU-189403; Mina da Somincor- Sete (Zambujeiro), 29SNB9264, sobre solo, 27-10-2000, *P. Carvalho*, LISU-184296; Vidigueira, S. Cucufate, 29SPC0131, 150m, solo, 03-2000, *P. Carvalho*, LISU-189401; Vila nova de Milfontes, na margem do sul, 29SNB1972, 0m, sobre a terra na rocha, 24-05-1951, *C.N. Tavares*, Tavares-4227, LISU; **Beira Alta**: Serra da Estrela, Sra. do Desterro, Cabeça da Velha, 29TPE1072, 900m, sobre o calcário, 08-1946, *C.N. Tavares*, Tavares-1205, LISU; **Beira Litoral**: Coimbra, 29TNE4951, terra musgosa, 2-1885, *I. Newton*, PO-2729; Coimbra, Sta. Clara, 29TNE45, sobre solo, 5-1-1916, *G. Sampaio*, PO-815; Luso; perto do lago, 29TNE5270, muro, com solo, 8-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Mortágua, Rua do Sr. do Mundo, 29TNE67, 400m, muro com solo à beira da estrada, 17-04-2003, *L. Luis*, LISU-189404; Serra do Sicó- Rêgo da Murta, 29SNE5603, 350m, sobre rocha com solo, 11-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó- Venda do Negro, 29SNE5111, 350m, sobre rocha com solo, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra do Sicó- Degracias, 29SNE4129, sobre solo, 10-7-2001, *P. Carvalho*, LISU-184309; **Douro Litoral**: Pocinho, 29TPF55, solo, 13-10-1916, *G. Sampaio*, PO-1660; **Estremadura**: a cerca de 200 m de Abrunheira, 29SMC6991, sobre o solo argiloso, 01-05-1944, *Mendes*, LISU-1018; Lisboa, 29SMC8283, sobre musgos, *Welw.*, LISU-51379; Almada, Parque da Paz, 29SMC88, sobre solo, 13-3-2001, *P. Carvalho*, LISU-18431; Arredores de Lisboa, entre a Pontinha e o Lumiar, 29SMC8692, sobre um muro velho com solo, 05-12-1943, *C.N. Tavares*, Tavares-1020, LISU; Arredores de Lisboa, Grafanil, 29SMC6791, sobre a terra, 14-03-1943, *C.N.*

Tavares, Tavares-5109, LISU; arredores de Lisboa, Ponte de Lousa, 29SMC8204, sobre calcário, 11-03-1949, *C.N. Tavares*, Tavares-3037, LISU; arredores de Lisboa, próximo dos Olivais, 29SMC9091, sobre a argamassa de um muro, 23-4-1944, *C.N. Tavares*, LISU; Arredores de Setúbal, Esteval, 29SNC0463, 60m, sobre a terra argilosa, 01-10-1943, *G. Sobrinho*, LISU-1019; Bucelas, 29SMC8906, 130m, sobre solo, *P. Carvalho*, LISU; Cabo Espichel, 29SMC8051, 60m, calcário, 6-12-1995, *P.L. Nimis*, TSB-25368; Cascais, Caparide, 29SMC6884, muros, com solo, 11-1915, *P. Coutinho*, LISU-51386; entre a Praia das Maças e a Praia Grande, 29SMC5998, 0m, sobre a terra ou o calcário, 08-1943, *M. Martinho*, LISU-3636; Feijó, jardim, 29SMC8678, sobre solo, 1-2-2003, *P. Carvalho*, LISU-184333; Lumiar- Horto, 29SMC8693, sobre musgos, com *Collema crispum*, *Welw.*, LISU-51378; Loures, 29SMD8497, musgos terrícolas, *Welw.*, LISU-51382; Lumiar 29SMC8693, solo, *Welw.*, LISU-51380; Lisboa, FCL, 29SMC8689, entre as pedras da calçada, 15-05-2001, *P. Carvalho*, LISU-184315; Lisboa, Lumiar 29SMC8692, solo, 10-10-2001, *P. Carvalho*, LISU; Loures, Quinta dos Manjões, 29SMD8497, 130m, solo, com *C. auriforme*, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Monte de Setúbal, 29SNC0964, 509763, 4264011, 66583N, sobre solo, 11-1904, *V. Cordeiro*, PO-5623; Monte de Setúbal e S. Luis, 29SNC0564, 505459, 4264904, 61023N, sobre solo, 3-1904, *V. Cordeiro*, PO-5620; Óbidos, 29SMD8657, sobre rocha com solo, 10-1917, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51396; Ota, perto da aldeia, 29SND0028, 25m, sobre solo, 23-4-2003, *P. Carvalho*, LISU-189416; Pedra Furada, 29SMD7301, 150m, sobre solo, 28-5-2001, *P. Carvalho*, LISU-184322; Portela de Sacavém, arredores de Lisboa, próximo do Aeroporto, 29SMC8892, sobre um muro velho com solo, 07-01-1943, *C.N. Tavares*, Tavares-1017, LISU; Portela de Sacavém, próximo do Aeroporto (Arredores de Lisboa), 29SMC8892, sobre um muro velho com solo, 07-01-1943, Tavares-1013, *C.N. Tavares*, LISU; Praia da Adraga, 29SMC5895, 20m, sobre solo, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Praia das Maças, 29SMC5997, 20m, sobre solo, 2003, *P. Carvalho*, LISU-189405; Praia do Abano, 29SMC5918, 20m, sobre argila, 23-10-2002, *P. Carvalho*, LISU-189411; Praia Grande, na praia, 29SMC5896, 0m, sobre muro antigo com solo, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Próximo de Alenquer, 29SMD9922, 499267, 68994E, 4322697, 324754N, sobre talude, 2006, *L. Luis*, LISU-906; Próximo de Mafra, 29SMD7211, solo, 03-1918, *A. Ricardo Jorge*, LISU-51384; Serra Arrábida, Casal da Portela, 29SMC964609, 170m, sobre solo, com *Riccia* spp. e *Fossombronia* sp., 03-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra Arrábida, 29SNC0265, 204m, sobre solo, 14-11-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- Alvados, 29SND1977, 274m, sobre rocha com solo, 24-6-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra d'Aire e Candeeiros- Gruta de Alvados, 29SND2176, 478m, sobre solo, 01-12-1901, *P. Carvalho*, LISU-184336; Serra d'Aire e Candeeiros- Grutas de Sto. António, 29SND2266, 552m, sobre solo, 2003, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Arrábida, Mata Coberta, subida a partir do convento, 29SMC9958, sobre solo, 6-6-2001, *P. Carvalho*, LISU; Serra da Arrábida-Mata do Solitário, 29SMC9956, sobre solo, 13-3-2001, *P. Carvalho*, LISU-184323; Serra de Arrábida, 29SMC0058, solo, *Welw.*, LISU-51389; Serra de Montejunto, 29SMD9436, sobre a rocha musgosa, 1947-04-01, *C.N. Tavares*, LISU-5099; Serra de Montejunto, 29SMD9737, 234m, sobre solo, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Montejunto, 29SMD9737, 234m, sobre solo, 23-4-2002, *P. Carvalho*, LISU-184320; Serra de Montejunto, Pragança, 29SMD945382, 202m, sobre muros, 01-04-1947, *C. Romariz & E.J. Mendes*, LISU-51100; Serra de Sesimbra, 29SMC9055, sobre solo, 29-7-1997, *P. Carvalho*, LISU; Serra de Sintra, com *Physma omphalarioides*, 29SMC6592, *Fraxinus* sp., na base, *Welw.*, LISU-51387; Serra de Sintra, entre Sintra e S. Pedro,

29SMC6694, sobre muros terrosos e musgosos, 18-04-1946, *C.N. Tavares*, Tavares-1015, LISU; Sesimbra, Cabo Espichel, 29SMC8051, sobre solo, 29-7-1997, *P. Carvalho*, LISU; Setúbal, 29SNC0964, 509763, 4264011, 66583N, sobre solo, 4-1904, *V. Cordeiro*, PO-2727; Setúbal, Praia de Albarquel, 29SNC0358, 20m, montes, 4-1904, *V., Cordeiro*, PO-5618; **Minho**: Braga, Bom Jesus do Monte, 29TNF5100, sobre a terra de um granito, 15-06-1947, *C.N. Tavares*, Tavares-2002, LISU; **Ribatejo**: Estrada entre Elvas e Campo Maior, a 6 Km de Campo Maior, depois da ponte Sôr e o Caia, 29SPD6317, 227m, sobre muro com solo, 30-10-2001, *P. Carvalho*, LISU; Estrada Mora-Montemor, depois do Km 14, 29SNC7198, 127m, sobre solo, 30-10-2001, *P. Carvalho*, Carvalho-50H, LISU-184287; Santarém, Abrantes, Valhascos, 29SND7476, 190m, sobre muro e talude, 02-02-2002, *P. Carvalho*, LISU-184284; Santarém, Casével, Casal dos Mendricos, 29SND3459, 40m, sobre solo, 31-03-2001, *C. Garcia*, LISU; Santarém, Casével, Várzea, talude da estrada, 29SND3460, 40m, sobre solo, 31-03-2001, *C. Garcia*, LISU-184298; Santarém, Pernes, 29SND2959, sobre talude, 23-2-1998, *C. Garcia*, LISU-184278; Santarém, Portas do Sol, 29SND2642, sobre solo, 18-02-2001, *C. Garcia*, LISU-184282; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Torre de Moncorvo- Quinta das Aveleiras, 29TPF6359, sobre solo, 8-8-2001, *P. Carvalho*, LISU-184311; Vimioso, 29TQG0606, sobre solo, 2000, *P. Carvalho*, LISU-184334; Bragança, 29TPG7527, num muro velho, 2-12-1918, *G. Sampaio*, PO-1890.

Observações: esta espécie é referenciada pela primeira vez para as seguintes regiões: **And. Esp.**: Al, Ca, CR, Cu, Ge, H, Le, Se, SS, T, Te, To, Za, Z. **Port.**: BAI, TM.

Collema undulatum Laurer ex Flot.

[Laurer ex] Flot., *Linnaea*, 23: 161, 1850.

Tipo: “Riesengrund: Urkalk Felsen”, *Laurer?* (UPS L-86782! lectótipo).

ANDORRA. - La Massana, Bosc de Pal, 31TCH7613, 1450m, sobre calcário, 30-8-1978, *X. Limona*, BCC-7240;

ESPAÑA. - **Asturias**: Pola de Somiedo, Alto da Farrapoura, 29TQH3671, 1540m, sobre rocha, com *C. cristatum*, 4-10-2005, *C. Sérgio*, LISU; Picos da Europa, Covadonga, do Lago de la Ercina para Vega de Ario, 30TUN3992, 1200m, sobre rocha, 10-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-214022, Oviedo: Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3695, 800m, sobre rocha calcária, 11-8-1963, *Th. Schauer*, M-0026112; Covadonga (Parque Nacional), 30TUN3888, 1600m, rocha calcária, 12-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026115; **Burgos**: Burgos, Sierra de la Tiron, 30TVM7680, 1400m, rocha, 21-8-1962, *Th. Schauer*, M-0026114; **Cádiz**: Grazalema, subida al Cerro San Cristobal, 30STF8671, 1500m, sobre calcários, à sombra, 25-3-1988, *J.G. Rowe*, GDA-1306; Parque Natural de Grazalema, Sendero del Pinsapar, 30STF8571, 1265m, sobre rocha, 2002, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU-214021; **Gerona**: Ripollés; Vall de Nuria, Forat de l'Embut, 31TDG2304, 2400m, fissuras com terra em rocha calcária, *P. Navarro-Rosinés*, BCC-4204; **Granada**: La Zubia, a caminho do Trevenque, 30SVG6310, 1325m, sobre solo e rocha calcária, com *C. cristatum* e *C. tenax*, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Lenteji, 30SUF4079, en chorreras de agua intermitente, 13-11-1981, *M. Casares*, GDA-363 (sub *C. tenax*); Sierra Nevada, 30SVG6108, 2095m, sobre rocha, 16-06-2003, *P. Carvalho & R. Figueira*, LISU; Trevenque, 30SVG5703, 2050, fissuras de rocas a W, suelo calcário, com *C.*

polycarpon spp. *corcyrense*, 20-11-1981, M. Casares, GDA-361; Trevenque, 30SVG5703, 2050m, 20-4-1983, M. Casares, GDA-344 (sub *C. auriforme*); **Huesca**: Jaca, Las Blancas (Osca), 30TYN0217, 2300m, sobre calcário, 20-7-1973, X. Llimona, BCC-2381; Ordesa, 30TYN3927, rochas banhadas pelo rio, L. Crespi, MA-Lichen-930; **Lugo**: Sierra de Caurel, camino de la Rogueira, 29TPH5311, 4-5-1978, SANT-98; **Málaga**: Parque Natural do Torcal de Antequera, 30SUF6290, 1220m, sobre rocha com musgos, 2002, P. Carvalho & R. Figueira, LISU-214020; **Navarra**: Anialarra, campa de la contienda, 30TXN8156, calcários expostos, 19-7-1973, Jaca-666 (sub *C. crispum*); **Vizcaya**: Urkiola, 30TWN3172, 910m, 25-09-2005, I. Martinez, M. Otálora & M. Prieto, Herb. Otálora-1123.

Observações: esta espécie é referenciada pela primeira vez para as seguintes regiões: **And. Esp.**: Bi, Bu, Lu, Ma, Na, O.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a toda a equipa do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, em particular ao grupo de criptogamia e micologia pelo apoio prestado, em particular ao César Garcia pela quantidade de exemplares colhidos. O meu agradecimento também ao Rui Figueira (ICT) pela ajuda nas saídas de campo e na elaboração dos mapas de distribuição.

Agradeço igualmente ao Prof. Nimis (Universidade de Trieste) e ao Dr. Maurice Jones a ajuda prestada na identificação de algumas espécies.

O meu obrigado também a todos os curadores dos herbários que emprestaram material, nomeadamente: BCC, GDA, GZU, H, INA, JACA, LEB, LISU, M, MACB, MAF, MGC, MUB, O, PO, S, SANT, TSB, UPS, US e VIT. Assim como a M. Otálora e J. Álvarez pelo empréstimo de material dos seus herbários privados. Agradeço ainda à Dra M.E. Lopez de Silanes pelo apoio e colaboração.

O trabalho de campo foi em parte financiado pelos sucessivos projectos da Flora Liquenológica Ibérica nºs BOS2001-0869-C04-0 e CGL2004-04795-C04-03/BOS e pelo projecto: "Epífitos (Líquenes e Briófitos) nos carvalhais da Rede Natura 2000 em Portugal. Diversidade e Caracterização para a sua conservação", financiado pela FCT/ICN (PNAT/ 1999/BIA/15 056/C).

C. auriforme

C. callopismum

C. coccophorum

C. confertum

C. conglomeratum

C. crispum var. *crispum*

C. crispum var. *metzleri*

C. cristatum var. *cristatum*

C. cristatum var. *marginale*

C. curtisporum

C. dichotomum

C. fasciculare

C. flaccidum

C. fragile

C. fragrans

C. furfuraceum

C. fuscovirens

C. glebulentum

C. italicum

C. latzelii

C. leptogoides

C. ligerinum

C. limosum

C. multipartitum

C. multipunctatum

C. nigrescens

C. occultatum

C. parvum

C. polycarpon subsp. polycarpon

C. polycarpon subsp. corcyrense

C. ryssoleum

C. subflaccidum

C. subnigrescens

C. tenax

C. undulatum

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRIDSON, G.D.R. & SMITH, E.R. (Eds.) (1991). *Botanico-periodicum-huntianum/supplementum*. Hunt. Int. Botanical Documentation, Pittsburgh. 1069 pp.
- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. (Eds) (1992). *Authors of Plant Names*. Royal Botanic Garden, Kew. 732 pp.
- CASA, J., CARVALHO, P., FIGUEIRA, R., SÉRGIO, C., CALAIM, J. (2005). BROTERO, Herbaria Information System, version 1.0.1.2. J. Casa and FFCUL, Lisbon.
- DEGELIUS, G. (1954): The lichen genus *Collema* in Europe. *Symb. Bot. Upsal.* 13(2): 1–499.
- DEGELIUS, G. (1974). The lichen genus *Collema* with special reference to the extra-European species. *Symb. Bot. Upsal.* 20(2): 1-215.
- LAMB, I.M. (1963). *Index nominum lichenum inter annos 1932 et 1960 divulgatorum*. The Ronald Press Company, New York. 809 pp.
- LAUNDON, J.R. (1984). The typification of Withering's neglected lichens. *The Lichenologist* 16: 211-239.
- HARMAND, J. (1906). Notes relatives à la Lichénographie du Portugal. *Bull. Soc. Bot. France* 53: 68-74.
- HOLMGREN, P.K.; HOLMGREN, N.H. & BARNETT, L.C. (1990). *Index herbariorum. Part I: The herbaria of the world*. 8th edition. New York Botanical Garden. 693 pp.
- NIMIS, P.L. (1993). *The Lichens of Italy. An annotated catalogue*. Mus. Reg. Sc. Nat., Torino, Monogr. 12. 897 pp.
- PIŠŮT, I. (1968). Die Arten der Flechtengattung *Collema* G. H. Web. in der Slowakei. *Zborn. Slov. nár. múz.Prír. vedy* 14(2): 5–71.
- PURVIS, O.W.; COPPINS, B.J.; HAWKSWORTH, D.L.; JAMES, P.W. & MOORE, D.M. (EDS.) (1992): *The lichen flora of Great Britain and Ireland*. Natural History Museum Publications & British Lichen Society, London. 710 pp.
- TRIEBEL, D. & SCHOLZ, P. (2001–2008). *IndExs - Index of Exsiccatae*. Botanische Staatssammlung München: Germany.
<http://indexs.botanischestaatssammlung.de> (03-2008).